

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 4 ISSUE 3
2026/3

OLIV
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI**

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2026/3

VOLUME 4 ISSUE 3

Toshkent 2026

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 3-soni. – 2026-yil yanvar

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>
<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>	<i>Yunusov M. Y. , t.f.d., professor</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Dodayev Q.O., t.f.d., professor</i>
<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>	<i>Urinov U.K., t.f.d., professor</i>
<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>	<i>Babaxanova Z.A., t.f.d., professor</i>
<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>	<i>Akramova R.R., PhD, professor</i>
<i>Turobjonov S.M. t.f.d., akademik</i>	<i>Shernayev A.N., PhD, professor</i>
<i>Reymov A.M. akademik</i>	<i>Normatov A.M., PhD, professor</i>
<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>	<i>Ayxodjayeva N. K. t.f.n, dotsent</i>
<i>Serkayev Q.P., t.f.d., professor</i>	<i>Saidvaliyev. S. S., t.f.d, dotsent</i>
<i>Ikromov A., t.f.d., professor</i>	<i>To‘rayev T.B., t.f.d, dotsent</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., b.f.d. Professor</i>	<i>Abduraximov A. X. PhD, dotsent</i>
<i>Kadirov X. I., t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudov K.A., PhD, dotsent.</i>
<i>Xakimov Z.T., t.f.d., professor</i>	<i>Baltabayev U.N., PhD dotsent.</i>
<i>Safarov T. T. , t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudova D.X., PhD dotsent</i>
<i>Yunusov O.Q., t.f.n., professor</i>	<i>Salijonova Sh. D., t.f.d, dotsent</i>
<i>Eminov A.M., t.f.d., professor</i>	<i>Xodjayev S. F., PhD,dotsent</i>
<i>Barakayev.N.R., t.f.d., professor</i>	<i>Boboyev A.X., t.f.n, dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., t.f.d., professor</i>	<i>Qarshiyev T.O., t.f.n, dotsent</i>
<i>Davronov Q.D., b.f.d. professor</i>	<i>Mirzaqulov X.Ч., DSc, professor.</i>
<i>Mkrtchyan R.V., t.f.d., professor</i>	<i>Jumayev B. M. , PhD, dotsent.</i>
<i>Ataxanov. SH.N., t.f.d., professor</i>	<i>Kamolov.A.B., PhD, dotsent.</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

УДК.574.52/583

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

¹Негматов Сайибжан Садыкович, ²Абед Нодира, ³Туляганова Василя,
⁴Тўхташева Малоҳат

¹Академик АН РУз, д.т.н., профессор

²Директор Государственного учреждения «Фан ва тараккиёт», DSc, профессор

³Исследователь Государственного учреждения «Фан ва тараккиёт», PhD

⁴Старший преподаватель Ташкентского института химической технологии, PhD, E-mail:
nafasovnanafasovna@gmail.com

Аннотация В работе рассмотрены методы определения физико-механических и реологических свойств композиционных полимерных материалов. Проведены испытания на прочность при изгибе, ударную вязкость, модуль упругости и твёрдость по Бринеллю в соответствии с действующими стандартами. Также исследованы структурные особенности материалов с использованием современных методов анализа. Особое внимание уделено изучению реологических свойств расплавов, в частности показателя текучести, который оказывает существенное влияние на технологические параметры переработки методом литья под давлением. Полученные результаты позволяют оценить влияние структуры и состава композиционных материалов на их эксплуатационные и технологические характеристики.

Ключевые слова композиционные полимерные материалы, прочность при изгибе, ударная вязкость, модуль упругости, твёрдость по Бринеллю, реологические свойства, показатель текучести расплава, структура материалов, литьё под давлением, механические испытания

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS

Abstract The paper considers methods for determining the physical, mechanical, and rheological properties of composite polymer materials. Tests for flexural strength, impact toughness, modulus of elasticity, and Brinell hardness were carried out in accordance with current standards. The structural features of the materials were also investigated using modern analytical methods. Particular attention is paid to the study of melt rheological properties, especially the melt flow index, which significantly affects the processing parameters in injection molding. The obtained results make it possible to evaluate the influence of the structure and composition of composite materials on their performance and technological characteristics.

Keywords composite polymer materials, flexural strength, impact toughness, modulus of elasticity, Brinell hardness, rheological properties, melt flow index, material structure, injection molding, mechanical testing

Determination of bending strength. The bending strength of composite polymeric materials was determined in accordance with GOST 4648-78 on samples with a size of 55x6x4 mm. The relative displacement of the tip is 10 mm/min.

The calculation of the flexural strength is carried out according to the formula

$$s_{и} = \frac{M}{W} = \frac{3Pl}{2bh^2}, \text{ Па} \quad (1.1)$$

where M is the bending moment, N.m.; P is the bending force, N; l is the distance between the supports, m; W is the moment of resistance of the specimen section, m³; b and h are the width and thickness of the sample, m.

Determination of impact strength. Impact strength is one of the main indicators of the mechanical strength of polymer materials. It is determined according to GOST 4647-80, on the most common device - a pendulum pile driver.

A specimen made by injection molding and having a prismatic shape of a rectangular section measuring 50x6x4 mm is located on two supports of a pendulum pile driver so that the side with the notch, on the opposite side, lies on the supports. A falling pendulum is struck against the incision. The difference in the heights of the pendulum before and after the test shows the result of the impact, determined on the scale of the pile driver.

The impact strength of a material is calculated using the formula

$$a = \frac{A}{S}, \text{ кДж/м}^2, \quad (1.2)$$

where A is the work required to break the specimen, kJ;

S is the cross-sectional area of the specimen, m².

Determination of the modulus of elasticity during bending. Determination of the modulus of elasticity during bending was carried out on a testing machine of the UM-5 type, in accordance with GOST 9550-81, on samples with dimensions of 55x6x4 mm.

The specimens are placed on the supports with the wide side and subjected to six loads – unloading at different speeds. At each loading, the deformation count is recorded on the strain gauge, at least at two loads: initial – P_0 , equal to about 2% of the breaking load and maximum load – R_{max} , which is 8-10% of the breaking load.

The modulus of elasticity of each specimen shall be calculated according to the formula

$$E_u = \frac{Pl^3}{4bh^3d}, \text{ Па}, \quad (2.3)$$

where ΔP is the increment of the load ($\Delta P = R_{max} - R_0$), N; l is the distance between the supports, m; b is the width of the sample, m; h is the thickness of the sample, m; Δd is the arithmetic mean increment of the bending strain found from the last three measurements, m.

The arithmetic mean of the modulus of elasticity of the tested specimens will be taken as the test result.

The Brinell hardness test was carried out on specimens consisting of a bar with a thickness of at least 5 mm and a width of at least 15 mm.

In the test (GOST 4670-77), a steel ball with a diameter of 5 mm is pressed into the material sample under a force of 50 N for 60 s, then the depth of indentation of the ball is measured using an indicator.

The calculation of the hardness according to Brinell NB was carried out according to the formula

$$H_B = \frac{P}{\rho dh}, \text{ H/м}^2, \quad (2.4)$$

where P is the force applied to the ball, N; d is the diameter of the ball, m;

h is the depth of the ball imprint, m.

The arithmetic mean of six definitions was taken as the value of hardness.

The MRM-8 optical microscope was used to determine the structure of antifriction and antifriction-wear-resistant composite polymer materials. The features of the structure and fine structure of ingredients and polymers were studied by EPR and IR spectroscopy, DTA, X-ray and chemical analysis.

Method for determining the rheological properties of antifriction-wear-resistant composite polymer materials.

One of the main technological characteristics of thermoplastic polymers and composite materials based on them is their rheological properties.

Rheological properties characterize the flow or deformation of polymer melts in a viscous state, which occur under the influence of external forces. Structural changes are expressed in the orientation (straightening) of molecules, destruction (destruction) and structuring (formation of new chemical bonds). It is well known that the structure and properties of polymer melts and polymer compositions, in contrast to the properties of low-molecular, Newtonian liquids, are not constant and change depending on the degree and nature of the impact of external forces.

It is known that when polymers are deformed, two types of deformation develop in them: reversible elastic and irreversible viscous. Moreover, with an increase in temperature, the irreversible deformation of the polymer continuously increases, estimated by the formula

$$\varepsilon = \varepsilon_{эл} + \varepsilon_{необр},$$

where ε is the general deformation; $\varepsilon_{эл}$ - elastic-elastic deformation; $\varepsilon_{необр}$ – irreversible deformation.

The temperature at which the total deformation begins to predominate is called the yield temperature. This temperature corresponds to an inflection on the thermomechanical curve, indicating that the polymer has passed into a viscous state.

Many composite polymer materials typically contain significant amounts of different fillers, the presence of which has a significant impact on the rheology-viscosity of the materials.

In technological studies to assess the melt viscosity of polymeric materials and composite polymer materials, the so-called "melt flow index" (PTR) is taken into account. The melt flow index is determined in grams of polymer material that has passed through a capillary of standard diameter and length for a certain time, temperature and pressure values. It should be noted that the parameters of the capillary, time, temperature and pressure are regulated by GOSTs. It has been established that the higher the melt fluidity index, the greater the melt fluidity, i.e. the lower the viscosity values. Therefore, we have conducted experimental studies to study the properties of composite polymer materials depending on their melt flow characteristics,

In the processing of composite polymer material by injection molding, the most important criterion is the pulp temperature, which is characterized by the melt flow index. The temperature-time behavior of the composite polymer material to be processed is of great importance in the processes of plasticizing and filling the mold and holding under pressure. This is especially important for the selection of technological modes of casting and maintaining the temperature regime, both in the plasticizing cylinder of the injection molding machine and in the mold.

It is known that in injection molding, the injection mold is injected into the mold cavity depending on the temperature, since the mass heats up intensively when passing through the nozzle and gating channels. So, we can conclude that the determination of rheological properties is carried out by studying the flow and melt index.

The rheological properties of polymer and composite polymer materials were determined through the melt index on an IIRT-AM device, which is designed to determine the melt index of thermoplastics in powdered, granular or pressed form. The device complies with the recommendations of ISO /TC-61/, ISO /TC-64/. RG-4 and the requirements of A TM-1238-62T.

Thus, to determine the physical, mechanical and important technological characteristics of composite materials, generally accepted methods were chosen, according to the relevant standards adopted in the CIS countries, which allow obtaining reliable results.

List of literature

1. Ashurov N. R., Sadykov Sh. G., Abed N. S., Gulyamov G., Tukhtasheva M., Kholov Kh. N. Investigation of elastic-strength and tribotechnical properties of compositions based on high-density polyethylene. - Tashkent, 2016. - No. 3 -- p. 14-16. (02.00.00; №4)
2. Abed-Negmatova N. S., Gulyamov G., Tukhtasheva M. N. Antifriction-wear-resistant nanocomposite materials based on polyolefins // *Sovremennoe sosoyanie i perspektivy razvitiya kolloidnoy khimii i nanokhimii v Uzbekistanii: Materialy Respublikanskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 24-25 november 2014.* - Tashkent, NUUZ, 2014. - p. 142-144.
3. Abed N. S. Tukhtasheva M. N. Primenenie kompozitsionnykh polimernykh materialov dlya kolkovykh rabochikh organov khlopopererabotyvayushchikh mashin [Application of composite polymer materials for pegging working bodies of cotton processing machines]: Tez. dokl. Rep. of the Scientific Conference on November 6, 2015, Tashkent, 2015, pp. 169-170..
4. Tukhtasheva M. N., Abed N. S., Khodzhiev M. T., Gulyamov G., Kalamazov R. U. Manufacturing technology of pegged working bodies of machines and mechanisms for harvesting and storing raw cotton from composite polymer materials. - Tashkent, 2016. - No. 3 -- p. 94-95. (02.00.00; №4)
5. Malohat Tukhtasheva, GiyasGulyamov, Nodira Abed. Details from Composite Polymeric Materials for Working Bodies of Cotton Cars and Mechanisms // *Advanced Materials and Structural Engineering - Hu (Ed.)*. – London: Taylor & Francis Group, 2016. - pp 512-516. (05.00.00; No. 9)
6. Malohat Tukhtasheva, Giyas Gulyamov, Nodira Abed, Sayibzhan Negmatov. Technology of Receiving ant Frictional and Frictional and Wear Proof Composite Polymeric Materials and Products From Them for Cotton Cars and Mechanisms // *American Scientific Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS)* (2016) Volume 25, № 1. –pp 311-318. (02.00.00; №4)
7. Negmatov S.S., Abed N.S., Gulyamov G., Eshkobilov O.Kh. Investigation of the influence of carbon-graphite and fibrous fillers on the antifriction properties of polyolefins, *Innovative technologies*, 3 (35). Karshi. pp 22-26. (2019).
8. Negmatov S.S., Gulyamov G., Abed N.S., Eshkobilov O.Kh., Tukhtasheva M.N. Antifriction-wear-resistant composite polymer materials for engineering. Integrated innovative development of Zarafshan region: achievements, challenges and prospects, *International scientific-practical conference, Navoiy, 27-28 november 2019y.* pp 262-265.(2019).
9. Tukhtasheva M.N., Negmatov S.S., Gulyamov G., Ulmasov. T.U., Abed N.S., Eshkobilov O.Kh., Saidova M.M., Eminov Sh., Bozorboyev Sh.A., Navruzov F.M. Experimental study of the effect of fibrous fillers on antifriction, wear-resistant, technological properties of polyolefins. *Composite materials*, 1. Tashkent, pp 125- 128. (2020).
10. Negmatov S.S., Gulyamov G., Ulmasov T.U., Abed N.S., Eshkobilov O.Kh., Saidova M.M., Bozorboyev Sh.A., Tukhtasheva M.N., Eminov Sh. Investigation of the technological process of contact interaction of surfaces of metal working bodies of machines with raw cotton. *Composite materials*, 1. Tashkent, pp 120-124.(2020).

МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ: ПОЛУЧЕНИЯ, СВОЙСТВА И ПЕРСПЕКТИВА.

*Хамдамова Д., Умарова В., Примкулов М.
Ташкентский химико-технологический институт*

Аннотация. Была получена целлюлоза из стеблей лекарственных растений амаранта, расторопши, якорца и арбуза методом варки кислотными и щелочными способами. Из полученной целлюлозы путём гидролиза синтезирована микрокристаллическая целлюлоза. Гидролиз целлюлозы проводили в смеси серной кислоты и перекиси водорода в соотношении 8:2. Определены зольность, набухание в воде, сорбция влаги, насыпная масса, степень полимеризации, размеры частиц и их фракционный состав образцов целлюлозы. Структурные особенности полученной микрокристаллической целлюлозы изучали методами сорбции, ИК - спектроскопии и рентгенографии. Определены функциональные группы, присутствующие при различных условиях получения микрокристаллической целлюлозы. Изготовлены таблетки из микрокристаллической целлюлозы и испытаны с учётом требования фармакологии.

Ключевые слова: целлюлоза из лекарственных растений, микрокристаллическая целлюлоза, сорбция, степень полимеризации, размеры и фракционный состав частиц, качество таблеток из МКЦ.

Введение

В мире с каждым годом в косметической, пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности увеличивается применение порошкообразных продуктов, полученных путем физико-химической обработки хлопковой и древесной целлюлозы. Одним из продуктов, полученных путем структурных изменений целлюлозы, является микрокристаллическая целлюлоза, которая используется в качестве загустителя, эмульгатора и стабилизатора вместо грубой клетчатки при пищеварении. Получение высокосодержащей α -целлюлозы из химически обработанной хлопчатобумажной и сульфатно-беленой целлюлозы, микро- и нанокристаллической целлюлозы из низколигниновой и гемицеллюлозы приобретает актуальное значение.

В мире ведутся углубленные исследования по выделению биологически активных веществ из состава лекарственных растений и производству на их основе пищевых, лечебных, косметических и фармацевтических продуктов. В связи с этим особое внимание уделяется получению химически инертных, растворостойких, высокоабсорбирующих, безвредных, не имеющих вкуса, цвета и запаха наполнителей для медицинских препаратов, созданию и апробации ускоренных технологий производства материалов, относящихся к группе нерастворимых пищевых волокон.

Methods and materials

При извлечении целлюлозной части из стеблей и шротов отобранных лекарственных растений их предварительно кипятили в воде, растворах кислот и щелочей и отделяли легко и труднорастворимые вещества (рис. 1).

Установлено, что процесс зависит от вида (в составе присутствуют макромолекулы пентозанов и гексозанов, которые в основном состоят из пентозных звеньев, различных маннанов, галактанов (содержающихся галактан, арабиногалактан и крахмал)) и количества веществ, извлекаемых из стебля, причем количество веществ, выделившихся из композиции, больше при гидролизе в кислой и щелочной средах.

Рис. 1. Кинетика экстракции стеблей расторопши:
а) изменение цвета; б) кинетика: 1 - в H₂O; в 2 - 1% растворе HNO₃;
3 - 7% в растворе NaOH

Труднорастворимые вещества, содержащиеся в стебле, больше выделяются в растворе щелочи и кислоты (рис.1б, кривые 2, 3). Стебли арбуза, якорцев и амаранта также экстрагировали, но это не отличалось от вышеупомянутой экстракции стеблей расторопши.

При извлечении целлюлозы из стеблей отдельных лекарственных растений ее очищали от лигнина и полисахаридов, изучали влияние времени варки на состав. Процесс проводили экстракцией водным растворителем при температурном интервале 95-105°C в течение 60 минут, гидролизом в 1% азотной кислоте при температуре 100-110°C в течение 2 часов и 6% раствором NaOH в течение 3-4 часов (табл.1).

Results and discussion

Анализ результатов показал, что с увеличением времени варки выход целлюлозы снижается, что объясняется переходом гемицеллюлоз из целлюлозы в раствор. С учетом этого были определены оптимальные параметры извлечения целлюлозы из отобранных образцов.

Таблица 1

Влияние времени варки на получаемый состав, %

Время, час	Целлюлоза	Лигнин	Зольность	Смолы	Водорастворимое вещество
Стебли амаранта					
1	25,6	17,8	0,39	17,6	18,4
2	27,9	19,6	0,45	19,8	19,3
3	29,6	20,3	0,49	20,4	19,8
4	30,0	22,7	0,52	25,7	21,6
5	29,7	20,1	0,50	21,2	20,0
6	29,6	18,3	0,49	21,2	19,0
Стебли расторопши					
1	18,7	12,8	0,39	23,6	21,4
2	21,5	14,6	0,45	24,8	22,3
3	25,6	16,1	0,47	25,4	23,8
4	26,0	23,1	0,48	25,6	23,3
5	26,2	16,2	0,48	25,6	23,7
6	26,2	16,2	0,48	25,3	23,7
Стебли якорцев					

1	22,7	17,3	0,39	23,6	22,3
2	23,9	17,9	0,45	24,8	23,8
3	27,8	22,7	0,47	24,6	24,9
4	24,9	18,5	5,58	24,9	24,5
5	24,9	18,5	0,47	24,2	24,4
Стебли арбуза					
1	25,6	17,3	0,45	22,3	24,5
2	26,7	17,9	0,49	22,8	24,4
3	28,5	21,8	0,58	25,3	24,4
4	27,4	18,5	0,59	22,84	23,45
5	27,4	18,5	0,58	22,7	23,4

Метод автоматического определения размеров целлюлозных волокон Fiber Tester. Определены структурно-размерные характеристики целлюлозы, полученного из представителя лекарственного растения расторопши. На рисунке ниже (рис. 2) в приборе определяли среднюю длину, ширину, фракционный состав и коэффициент формы целлюлозных волокон, полученных из стеблей расторопши.

Рисунок 2. Автоматический анализатор Fiber Tester (а); куча порошка (б) и микрофотография волокон (диаметр проволоки 500 мкм) целлюлозы расторопши. Структурно-размерные характеристики волокон целлюлозы расторопши представлены на рис. 3.

Рисунок 3. Размерно-структурные характеристики волокон целлюлозы расторопши: а - фракционный состав волокон по длине, мм; б - интегральное (1) и дифференциальное (2) разделение волокон по длине, мм; в - интегральное (1) и дифференциальное (2) разделение ширины волокна, мкм; г - средний форм-фактор волокон

Длина целлюлозных волокон различна – от 0,2-0,4 до 3,6-7,6 мм (рис. 3 а, б). Эти различия также можно увидеть на рис. 3 в. Ширина волокон относительно однородная, 20-22 мкм, (рис. 3 в), коэффициент формы 0-4,5 мм по длине и 10-40 мкм по ширине (рис. 3 г). Волокнистую фракцию можно разделить на три группы (табл. 2).

Таблица 2

Средний фракционный состав волокон целлюлозы расторопши

№ группы	Размер группы	Сумма, %
1	от 0,2-0,4 до 0,6-0,8 мм	26,7
2	от 1-1,1 до 1,7-1,9мм	53,3
3	от 2,94 до 3,6-7,6 мм	20

Из таблицы 2 видно, что наибольшее количество волокон по длине относится ко 2 группе (от 1-1,1 до 1,7-1,9 мм) - 53,3%, а меньше всего к 3 группе (от 2,94 до 3,6-7,6 мм и выше), которое составляет 20%.

Физико-химические свойства всех полученных целлюлоз представлены в табл. 3.

Таблица 3

Физико-химические свойства целлюлозы

Сырье	Набухание, %	Влагопоглощение, %	Объем массы, г/см ³	Степень полимеризации
Хлопковая целлюлоза	195	10,5	0,30	1800
Целлюлоза амаранта	209	14,2	0,11	843
Целлюлоза якорцев	248	13,4	0,25	825
Целлюлоза расторопши	217	11,0	0,33	873
Целлюлоза арбуза	265	14,1	0,33	780

Из таблицы 3 видно, что сорбционные свойства целлюлозы, полученной из отходов лекарственных растений, на 5-35 % выше, чем у хлопковой целлюлозы. Это объясняется тем, что в структуре полученных образцов целлюлозы мало кристаллических частей и много аморфных частей.

В ходе исследований были изучены процессы извлечения МКЦ из всех полученных образцов целлюлозы (табл. 4.). В процессе исследования отобранных образцов был разработан способ получения МКЦ из целлюлозы, полученной из стеблей лекарственных растений комбинированным способом (кипячении в течение 60 мин при модули 1:10 и соотношении 1:1 10% H₂SO₄ + 10 % H₂O₂) и изучены физико-химические свойства, структурные изменения и характеристики волокон.

Таблица 4

Влияние H₂O₂:H₂SO₄ на выход и степень полимеризации при экстракции МКЦ из целлюлозы лекарственных растений

№	H ₂ O ₂ : H ₂ SO ₄ , %	Время обработки, час	Выход МКЦ, %	СП
Расторопша				
1	5:5	1	83	325
2	10:10	1	87	244
3	15:15	1	85	180
4	20:20	1	80	152
Арбуз				
1	5:5	1	83	302
2	10:10	1	88	270
3	15:15	1	85	170
4	20:20	1	78	158
Якорцы				
1	5:5	1	83	325
2	10:10	1	85	189
3	15:15	1	82	180
4	20:20	1	75	152
Амарант				
1	5:5	1	80	250
2	10:10	1	86	236
3	15:15	1	82	185
4	20:20	1	70	160

Из табл. 4 видно, что при синтезе МКЦ смесь с концентрацией 10 % H₂O₂:10% H₂SO₄ является оптимальной для всех образцов. При этом производительность МКЦ также является высокой.

Физико-химические свойства всех полученных МКЦ представлены в таблице 5.

Таблица 5

Физико-химические свойства МКЦ, полученных из лекарственных растений

Сырье	Зольность, %	Влажность, %	Влагопоглощение, %	Набухание, %	Объем массы, г/см ³	СП
МКЦ амаранта	0,13	7	12,3	162	0,41	236
МКЦ якорцев	0,12	6,8	10,2	185	0,39	189
МКЦ расторопши	0,14	7	12,2	181	0,42	244
МКЦ арбуза	0,15	6,7	10,4	210	0,71	270

Как видно из табл. 5, наибольшая СП полученных МКЦ наблюдается у арбуза (270), а наименьшая СП (189) – у якорцев. Остальные показатели близки друг к другу. Результаты ИК-спектроскопического анализа полученных целлюлоз и МКЦ представлены на рис. 4.

Амарант

Расторопша.

Арбуз

Якорцы

Рис. 4. ИК-спектры образцов целлюлозы (а) и МКЦ (б)

ИК-спектры целлюлозы и МКЦ имеют практически одинаковые полосы поглощения. В то же время наблюдается небольшое изменение симметрии контура линии гидроксильной группы в МКЦ, что может быть связано с образованием прочной гидроксильной связи.

Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре ДРОН-3М: длина волны $\lambda=1,5418 \text{ \AA}$, $2\theta = 2 - 40^\circ$, сканирование проводилось со скоростью 2° в минуту.

Рис. 5. Рентгенограммы образцов целлюлозы (а) и МКЦ (б).

На рентгеновских снимках, представленных на рис.5, обнаруживаются пики (рефлексы) при $2\theta = 9^\circ, 10^\circ, 15^\circ, 17^\circ, 22^\circ, 29^\circ, 34^\circ, 39^\circ$, образованные в результате малоуглового рассеяния света, которые характеризуют кристалличность в структуре МКЦ.

Таблица 6

Индекс кристалличности целлюлозы и МКЦ

Наименование		Индекс кристалличности	
сырьё	образец	метод Сегала	метод Иеловича
Амарант	Целлюлоза	0,79	0,80
	МКЦ	0,81	0,95
Расторопша	Целлюлоза	0,74	0,90
	МКЦ	0,78	0,95
Арбуз	Целлюлоза	0,72	0,87
	МКЦ	0,75	0,92
Якорцы	Целлюлоза	0,74	0,85
	МКЦ	0,80	0,93
Хлопчатник	Целлюлоза	0,70	0,87
	МКЦ	0,75	0,92

Из табл. 6 видно, что показатели кристалличности всех образцов МКЦ выше показателей кристалличности образцов целлюлозы на 0,02 - 0,06 ед. Это характерно для МКЦ.

Форму, размеры волокон целлюлозы и внешний вид частиц МКЦ снимали с помощью микроскопа ОПТИКА-В-150 при увеличении в 100 раз (рис. 6).

Рис. 6. Микрофотография целлюлозы и микрокристаллической целлюлозы

Адсорбцию образцов МКЦ при насыщении изучали на приборе Мак-Бен-Бахра. Полученные результаты представлены на рис. 7.

Рис. 7. Изотермы Адсорбции паров бензола на МКЦ арбуза и амаранта

Из полученных результатов видно, что изотермы адсорбции образцов 1 и 2 очень близки друг к другу, но на изотерме образца 1 видно, что объем мезопор более развит, чем у образца 2.

Полученные графики изотерм обрабатывали на основе уравнения БЭТ. По результатам расчетов определяли емкость мономолекулярного слоя адсорбентов (a_m), удельную поверхность (S), насыщение адсорбции (a_s), объем микропор W_0 , объем мезопор $W_{me}=V_s-W_0$ и объем насыщения адсорбции V_s . Результаты представлены в табл.7.

Таблица 7

Параметры пористости МКЦ арбуза и амаранта, рассчитанных на основе изотерм адсорбции паров бензола

№	Адсорбенты	Емкость монослоя, a_m , моль/кг	Удельная поверхность, S м ² /г	Адсорбция насыщения, a_s , моль/кг	Размер микропор, $W_0 \cdot 10^3$, м ³ /кг	Размер мезопор, $W_{me} \cdot 10^3$, м ³ /кг	Размер насыщенности $V_s \cdot 10^3$, м ³ /кг
1	Арбуз	0,194	46,77	0,438	0,03672	0,01	0,0389
2	Амарант	0,181	43,55	0,437	0,0345	0,02	0,0387

Исследована также адсорбция полученными образцами паров воды, представляющей собой полярную молекулу. Полученные результаты представлены на рис. 8.

Рис. 8. Изотерма адсорбции паров воды МКЦ арбуза и амаранта

Из результатов адсорбции паров воды образцами видно, что сорбция полярной молекулы намного лучше, чем неполярной. Результаты их адсорбции представлены в табл. 8.

Таблица 8
Параметры пористости МКЦ арбуза и амаранта, рассчитанных на основе изотерм адсорбции паров воды

№	Адсорбенты	Емкость монослоя, α_m , моль/кг	Удельная поверхность, S м ² /г	Адсорбция насыщения, α_s , моль/кг	Размер микропор, $W_0 \cdot 10^3$, м ³ /кг	Размер мезопор, $W_{me} \cdot 10^3$, м ³ /кг	Размер насыщенности $V_s \cdot 10^3$, м ³ /кг
1	Арбуз	1,227	79,74	4,17	0,05627	0,02	0,0751
2	Амарант	1,564	101,7	4,828	0,06675	0,02	0,0869

Также из таблицы видно, что результаты, полученные по уравнению БЭТ на основании изотерм паров воды, свидетельствуют, что сорбция полярной молекулы происходит намного лучше, чем неполярной. Результаты анализа адсорбции паров воды образца 2 показывают, что значения емкости монослоя (α_m), удельной поверхности (S), адсорбции насыщения (α_s), размера микропор W_0 и количества мезопор незначительно больше по сравнению с адсорбентом образца 1.

Для исследования были приготовлены таблетки на основе 7% крахмала и 1,0; 1,5 и 2,0 % МКЦ. Таблетки массой 0,5 г прессовали на гидропрессе при давлении 120 МПа с использованием формы диаметра 11 мм. Были получены следующие показатели качества таблеток: внешний вид, однородность поверхности, твердость и распадаемость таблеток (табл.9).

Таблица 9
Результаты исследования влияния на качество таблеток, приготовленных на основе различного процентного содержания микрокристаллической целлюлозы

Исследуемый показатель, единица измерения	Название действующего вещества			
	Фитин	Рутин	Ампициллин	Аскорутин
7 % крахмальный клей				
Внешний вид	Уникальный цвет, целые края, блестящие			
Прочность: - на излом, Н	85,0	78,0	80,0	74,0
Распадаемость, С	480,0	300,0	660,0	540,0
1% микрокристаллическая целлюлоза				
Внешний вид	Уникальный цвет, целые края, блестящие			
Прочность: - на излом, Н	84,0	79,0	75,0	68,0
Распадаемость, С	650,0	440,0	650,0	420,0
1,5% микрокристаллическая целлюлоза				
Внешний вид	Уникальный цвет, целые края, блестящие			
Прочность: - на излом, Н	93,0	84,0	86,0	78,0
Распадаемость, С	700,0	560,0	710,0	500,0
2% микрокристаллическая целлюлоза				
Внешний вид	Уникальный цвет, целые края, блестящие			
Прочность: - на излом, Н	100,0	95,0	92,0	88,0
Распадаемость, С	> 900,0	> 960,0	>900,0	780,0

Из таблицы видно, что таблетки, полученные на основе 7% крахмального клея, по показателям соответствуют требованиям ГОСТ. Качество таблеток, изготовленных на основе 1,0 и 1,5% МКЦ, соответствует требованиям нормативных документов, а по некоторым показателям даже превосходит свойства таблеток, изготовленных на основе 7% крахмального клея. Хотя внешний вид таблеток, приготовленных с 2,0% МКЦ, находился на

требуемом уровне, из-за высокой твердости таблеток распадаемость таблетки аскорутина сложного состава была удовлетворительной, а распадаемость остальных таблеток было больше.

На основании результатов можно сделать вывод, что при сравнении МКЦ, предлагаемых в качестве добавок к твердым лекарственным формам с 7 % крахмальным клеем, можно рекомендовать использовать 1,0 и 1,5 % МКЦ в качестве наполнителей для твердых лекарственных форм. Образцы таблеток показаны на рис. 9.

Рис. 9. Таблетки, полученные на основе МКЦ: 1 - порошок МКЦ, добавленный в состав таблеток; 2 - таблетки, приготовленные с добавлением 100% МКЦ; 3 - лекарственная таблетка рутина (витамин "Р"), наполненная МКЦ; 4 - таблетка лекарственная аскорутин (витамин "С+Р"), наполненная МКЦ

В табл.10 приведены результаты качественных показателей образцов КМЦ арбуза, расторопши, якорцев и амарант для сравнения с МКЦ, произведенными по действующему ТУ 23773839-001:2017

Таблица 10

Показатели качества готовой продукции (МКЦ)

Наименование показателей	Характеристика МКЦ и норма ТУ 23773839-001:2017				
	ТУ 23773839-001:2017	арбуз	расторопша	амарант	якорцы
1. Внешний вид	Белый кристаллический порошок	Белый кристаллический порошок	Светло-серый кристаллический порошок	Белый кристаллический порошок	Бледно-желтый кристаллический порошок
2. Запах и вкус	Без запаха и вкуса				
3. Зольность, %	0,10	0,30	0,29	0,23	
4. Влажность, %	7,0	6,7	7,0	7,0	6,8
5. Средний размер частиц, мкм	100-500	100-250	300-350	300-350	100-300
6. СП	300	270	244	236	189
7. Показатель рН в воде	Нейтральный				
8. Степень белизны	80	80	73	78	75
9. Водопоглощение, %	166	210	181	162	185

Conclusions

Полученные из указанных лекарственных растений, близки по свойствам к производимым в настоящее время МКЦ, полученным из хлопка и древесины. Это доказывает, что МКЦ, полученные из хлопка и древесины, могут быть полностью заменены на МКЦ из лекарственных растений.

REFERENCES

1. K. S. Mamzyakova, T. R. Deberdeev, M. S. Vershinin, V. V. Leksin, A. A. Mamzyakov, and R. Ya. Obtaining nanocellulose from non-wood plant materials. *Chemistry of vegetable raw materials*, 2019, No. 3. P. 15-21.
2. Ioelovich M.Ya. Models of supramolecular structure and properties of cellulose. *Macromolecular compounds, Ser. A*, 2016, 58(6), 604-624.
3. Atakhanov A.A. Obtaining, structure, properties and production technology of cotton, microcrystalline and nanocellulose. Abstract Doctoral dissertation. Tashkent, 2016.
4. Kuchar V.V. Microcrystalline cellulose in the production of tablets / V.V. Kuchar, J. Konstantin // *Bulletin of Pharmacy*, - 2006, - No. 4. - S. 72-79.
5. *Infrared Spectroscopy of Polymers*, Ed. I. Dehanta. M., 1976. 472 p.
6. Gorazdova V.V., Dernova E.V., Dulkan D.A., Okulova E.O. "Influence of fibrillation and shortening of fibers during grinding on the characteristics of strength, deformability and crack resistance of cellulose materials", *Forest Journal*. 2018. No. 2. P. 109-118
7. Sigal, L. An empirical method for estimating the degree of crystallinity of native cellulose using the X-ray diffractometer / L. Sagsl, J.J. Creely, A. E. Jr. Martin, C.M. Conrad // *Textile Research Journal*. - 1959. - Vol. 29, No. 10. - P. 786-794.
8. Ioelovich V.Ya. Determination of the degree of crystallinity of cellulose by X-ray methods / V.Ya. Ioelovich, G.P. Veveris // *Wood Chemistry*. - 1987. - No. 5. - S. 72-80.
9. *Methods for the study of wood and its derivatives*. Textbook / N.G. Bazarnova, E.V., Karpova, I.B. Katrakova and others; Under. ed. N.G. Bazarnov. Barnaul: Alt. state un-ta, 2002. 160 p.
10. Serkov A.T., Serkova L.A. Determination of fiber swelling in water. - *Chem. Fibers*, 1974, No. 5, pp. 70-71.
11. Arslankin S.V. et al. Investigation of the structure of hydroxyethyl-methyl cellulose by IR Fourier spectroscopy [electron resource] / S.V. Arslankin, D.N. Monseeva, V.Yu.Yurova, N.M. - URL: <http://jurnal.mrsu.ru/wp-content/uploads/2016/19/ststy.9.pdf>.- (accessed 04/07/2018)
12. Nelson M.L., O'Connor R.T. // *J.Appl. Polym. sci.* 1964 Vol. 8. P. 1311-1324.
13. ahan S.M., Labooni A.P., Noori A., Quaiyyum M.A., Process For The Production Of Dissolving Pulp From *Trema Orientalis* (Nalita) By Prehydrolysis Kraft And Soda-Ethylenediamine (Eda) Process Jehat et al. (2008). "Dissoving pulp from *Tremaorientalis*" *Bio Resources*, 2008,no.3, pp 816-828.
14. Serkov A.T., Serkova L.A. Opredelenie nabuhaniya volokna v vode [Determination of fiber swelling in water]. *Him. volokna*, 1974, no.5, pp.70 – 71.
15. GOST 12603-97. Bumaga I karton. Metod opredeleniya poverhnostnoy vpityivaemosti bumagi kapelnym sposobom [Paper and cardboard. Method for determination of surface absorption of paper by drip method]. Moscow, Standart inform Publ., 2005. 8p.
16. Kocheva L. S., Brovarova O. V., Sekushin N.A., Karmanov A.P., Kuzmin D.V. Strukturno-himicheskaya harakteristika nedrevesnyih vidov tsellyulozyi. [Structural and chemical characteristics of non-wood pulp.]. *Forest Journal*, 2005, no. 5, pp. 87-93.
17. Konerinskiy N.N. Kompleksnaya himicheskaya pererabotka drevesinyi [Complex chemical processing of wood]. *Uchebnik dlya vuzov*. Izdatelstvo AGTU, 2002,pp.347
18. Autlov S.A., Bazarnova N.G., Kushnir E.Yu., Mikrokrystallicheskaya tsellyuloza: struktura, svoystva, poluchenie i oblasti primeneniya.[Microcrystalline cellulose: structure, properties, production and applications]. *Himiya rastitelnogo syirya*, 2013,no.3,pp. 33-41
19. Zhibankov R.G. Infrakrasnyie spektriyi struktura uglevodov. [Infrared spectra and carbohydrate structure]. *Science and technology*, 1972, pp. 456
20. Moryiganov A.P. Perspektivnyie polimernyie materialyi dlya himiko-tekstilnogo proizvodstva [Promising polymeric materials for chemical and textile production]. *Respublikanskiy him. Zhurnalob-va. im. D.I. Mendeleeva*, 2002, no. 1, pp. 58-66.
21. Eshbo'taev A.G. IQ-practical application of the method spectroscopy. Tashkent, 2014. pp. 34

21. Jahan S.M., Rahman H., Rani S.P., Rahman M. Department of Chemistry, Eden Girls College, Dhaka. Ethylenediamine in alkaline cooking of jute stick for producing dissolving pulp Bangladesh. Res., 2015, no.2, pp.7-14.
22. Israel A.U., Obot I.B., Umoren S. A., Mkpennie Vand Asuquo J.E. Production of Cellulosic Polymers from Agricultural Wastes. E-Journal of Chemistry, 2008, vol.5, no.1, pp. 81-85
23. Ataxanov A.A. Poluchenie, struktura, svoystva i texnologiya proizvodstva xlopkovoy, mikrokrystallicheskoy i nanotsellyulozi. Diss. dokt. xim. nauk [Obtaining, structure, properties and technology of production of cotton, microcrystalline and nanocellulose. Dr. chem.sci.diss.] Tashkent, 2016.159 p.
24. Ioelovich M.Ya. Physicochemical methods for determination of cellulose crystallinity. Chem. {ports. – 2016 – Vol. 9, №3-p.245-251.
25. Mamzyakova T.R., Teberdeev T.R., Vershinin M.S., Leksin V.V., Mamzyakov A.A., Deberdeev A.A. Poluchenie nanotsellyulozy iz nedrevesnogo rastitel'nogo syrya [Obtaining nanocellulose from non-woody plant materials]. Khimiya rastitel'nogo syrya, 2019, no.3, pp.15-21.
26. Mardakov I.S., Krivoshagin P.V., Torlopov M.A., Krivoshagina E.F., Dyomin V.A. Vliyaniya nadmolekulyarnoy struktury sellyulozy na morfologiyu volokon oksida alyuminiya, poluchennogo zol-gel metodom [Influence of the supramolecular structure of cellulose on the morphology of alumina fibers obtained by the sol-gel method]. Khimiya v interesax ustoychivogo razvitiya, 2014, vol.22, pp.145-151.
27. Zgoda, M.M., Nachajski, M.J., Kołodziejczyk, M.K., Microcrystalline cellulose and their flow - morphological properties modifications as an effective excipients in tablet formulation technology containing lattice established API and also dry plant extract, 2009, vol.39, issue 1, pp 17-30
28. Pishnamazi, M., Hafizi, H., Pishnamazi, M., Marjani, A., Email Author, Shirazian, S., Walker, G.M. Controlled release evaluation of paracetamol loaded amine functionalized mesoporous silica KCC1 compared to microcrystalline cellulose based tablets. DOI: 10.1038/s41598-020-79983-8

LIGNIN ASOSIDA LIGNIN SULFOKISLOTA SINTEZI VA UNING SANOATDA QO'LLANILISHI

**Mamura Kasimovna Abdumavlyanova¹, Asror Hasanovich Mardonov^{1,2},
Bobir Shomurodovich Primov¹**

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

²O'zR FA akad. S.Yu. Yunusov nomidagi O'simlik moddalar kimyosi instituti

mamura.abdumavlyanova.63@mail.ru, asror_mardonov@mail.ru,

bobirshomurodovich@gmail.com

ANNOTATSIYA Tadqiqot maqsadi – “lignin” asosida lignin sulfokislota sintez qilish va fizik-kimyoviy xossalarini aniqlash, qurilish va ishlab chiqarish sanoat korxonalarida ishlatiladigan import superplastifikator sifatida foydalanish. Lignindan lignin sulfokislota sintezi jarayoni sharoitlari o'rganildi. Olingan yangi superplastifikator(SP) tuzilishi IQ-spektroskopiya va SEM(skannerlovchi elektron mikroskop) usullari yordamida o'rganildi. Kationitning TGA/DTA termal tahlili o'tkazildi. Superplastifikatorni beton aralashmalariga ta'siri o'rganildi.

Kalit so'zlar: lignin, polikondensatsiya, sulfolash, lignin sulfokislota, superplastifikator, sulfokationit, termik va kimyoviy barqarorlik, almashinish sig'imi.

SYNTHESIS OF LIGNIN SULFUCID BASED ON LIGNIN AND ITS INDUSTRIAL APPLICATIONS

ANNOTATION The aim of the research is to synthesize lignin sulfonic acid based on lignin and to determine its physicochemical properties for use as an import-substituting superplasticizer in construction and industrial manufacturing enterprises. The conditions of the lignin sulfonic acid synthesis process from lignin were studied. The structure of the obtained new superplasticizer (SP) was investigated using IR spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM). Thermal analysis of the cation exchanger was carried out by TGA/DTA methods. The effect of the superplasticizer on concrete mixtures was also examined.

Key words: Lignin, polycondensation, sulfonation, lignin sulfonic acid, superplasticizer, sulfocationite, thermal and chemical stability, exchange capacity.

KIRISH: Hozirgi vaqtda qurilish sanoati juda tez sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Qurilish sanoatida xomashyo va energiya resurslaridan oqilona va samarali foydalanishga qo'yiladigan talablar ham mos ravishda o'zgarib, biton aralashmalarining mustahkamligi, ishonchliligi va chidamliligi yuqori bo'lgan yig'ma, monolit beton va temir-beton konstruktsiyalarni ishlab chiqarish muammosini samarali hal qilish uchun maxsus kimyoviy qo'shimchalardan keng foydalanishni talab qiladi[1]. Sellyuloza sanoatida ligninning ko'p miqdorda hosil bo'lishi tufayli undan foydalanishning muhim yo'nalishlaridan biri beton aralashmalari uchun plastifikatorlar ishlab chiqarish hisoblanadi. Beton materiallari mustahkamligini kamaytirmasdan oquvchanligini oshirishda superplastifikatorlar - polimer qo'shimchalar keng qo'llaniladi. Kimyoviy plastifikatorlar tarkibi jihatidan lignin sulfokislotasining formaldegid kondensati, melamin formaldegid kondensati, lignosulfonatlarining modifikatsiyasidan olingan maxsulotlardan iborat [2,3].

Hozirgi kunda dunyo bo'yicha yiliga 1,25 mln tonnadan ortiq superplastifikatorlar ishlab chiqarilmoqda. Bu ko'rsatgich yildan-yilga ortib borayapti. Bir qancha C-3, SMF, Dofen DF, Kratasol, Superplast, Polyplast, Ferrokrit, Vilakom, Rheobuild 2000 (Rossiya); Agiplast (Rhona, Fransiya); Cormix (Rhodia, BuyukBritaniya); Chroso fluid (Chroso Industries, AQSh) kabi superplastifikatorlarning asosiy tarkibi lignin sulfokislota si, Sodium Lignosulphonate Construction Grade, Sodium Ligninsulfonate (Bailin Group), CL-SLS Sodium Lignosulfonate, Sodium Lignosulfonate (Antnovo Group), Calcium Lignosulfonate superplasticizer, Лигносульфонат / Sodium lignosulfonate (Glotr, Stroyka) kabi superplastifikatorlarning asosiy tarkibi lignin sulfokislota si asosida ishlab chiqariladi [4-6].

Kimyo sanoatni esa sintetik ionitlarsiz ta'savvur qilib bo'lmaydi chunki, ionitlar turli sohalarda ishlatiladi: tozalangan yoki tuzsizlantirilgan suv olishda, gidrometallurgiya sanoatida rangli va qimmatbaho metallarni ajratishda, oqova suvlardan toksik va og'ir metallarni ajratish uchun ishlatilib kelinmoqda [7-10]. Bundan tashqari so'ngi yillarda radiaktiv elementlarni o'z ichiga olgan suvlarni ionitlar yordamida tozalash yoki radiaktiv izotoplarni ajratib olishda qo'llanilmoqda. Shuni takidlash kerakki, stirol va divinilbenzol sopolimerlari asosida olingan ionitlar radiaktiv chiqindi suvlarni tozalashda qo'llanilmaydi. Chunki, bu ionitlar radiaktiv nurlar ta'siriga barqaror emas. Shuning uchun agressiv va radiaktiv nurlar ta'sirlarga chidamli yangi ionitlarni sintez qilish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi [11-14].

Tadqiqot maqsadi, ob'yektlari va usullari. Xom-ashyo sifatida tarkibida selluloza mavjud gugurt sanoati tolali chiqindilaridan selluloza ajratib olish jarayonida hosil bo'ladigan gidroliz suyuqligidan kislotali usulda cho'ktirib olingan lignin qo'llanildi. Ligninni sulfolash uchun laboratoriya ustanovkasi va polikondensatsiyalash uchun germetik bosim ostida ishlaydigan uskunadan foydalanildi.

Olingan natijalarni tadqiq qilish uchun fizik-kimyoviy analiz usullardan foydalanildi.

Superplastifikator qo'llanilgan beton aralashmalari mustahkamligi GOST 10180-2012 usuli bo'yicha Gidravlik pres (№МИГ.1000.06 ПУ) pribori orqali aniqlandi.

Namunalarning IQ-spektorilari IRTracer-100 spektrometrida $400 - 4000 \text{ cm}^{-1}$ oraliq sohali olmosli/ZnSe MIRacle 10 prizma bilan foydalanib o'Ichandi.

Skanerlovchi elektron mikroskop(SEM) EVO MA-10 skanerlash elektron mikroskopida (Carl Zeiss, Germaniya) energiya dispersiyali rentgen (EDX) mikroanalizi (Oxford Instruments, Buyuk Britaniya) uchun mikroanalitik tizim bilan jihozlangan.

Kationitlarning termogravimetrik(TGA) va differentsial termik analizi(DTA) TG 209 F1 termogravimetrik analizatorida o'rganildi.

Sulfokationitni sinovga tayyorlash, solishtirma massasi, solishtirma hajmi, namligi, COE va DOE larini aniqlash GOST talablariga muvofiq aniqlandi.

Lignin sulfokislota ni sintez qilish uchun dastlabki homashyo sifatida tarkibida selluloza mavjud gugurt sanoati tolali chiqindilaridan selluloza ajratib olish jarayonida hosil bo'ladigan gidroliz suyuqligidan kislotali usulda cho'ktirib olingan lignindan foydalanildi.

Superplastifikatorni sintezlash uchun quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi:

Tarkibida selluloza mavjud gugurt sanoati tolali chiqindilaridan selluloza ajratib olish jarayonida hosil bo'ladigan gidroliz suyuqligini $60-80^{\circ}\text{C}$ da 2 soat konsentrlangan sulfat kislota bilan neytrallab lignin ajratib olindi va tozalandi.

Olingan lignin $160-165^{\circ}\text{C}$ da 6 soat konsentrlangan sulfat kislota yordamida (mol nisbat 1:1,08) sulfirlandi, natijada to'q qora rangli sulfomassa olindi [20].

Sulfomassa bosim ostida ishlaydigan idishga solinib distillangan suv bilan suyultirildi va 38% li formalin bilan (dastlabki lignin va formaldegid mol nisbati 1;0,7) harorat 110-120°C da polikondensatlandi.

Lignin sulfokislota oligomeri kaustik soda yordamida kuchsiz ishqoriy muhitgacha (pH=8) neytrallandi.

Reaksiya natijasida olingan ligninsulfokislolaning barqarorligi polikondensatsiya jarayonidagi bosim va haroratga bog'liq bo'lib, 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Ligninsulfokislota va formaldegid mol nisbati	Harorat (°C)	Reaksiya davomiyligi (soat)	Bosim (atm)	COE (mg-ekv/sm ³)	Solishtirma hajmi (sm ³ /g)
1:1,2	80	2	15	0,72	7,0
	90	3	20	0,71	6,85
	100	4	25	0,73	6,9
	110	5	30	0,73	6,95
	120	6	35	0,72	7,1
1:1,4	80	2	15	0,8	6,6
	90	3	20	0,81	6,55
	100	4	25	0,81	6,8
	110	5	30	0,82	6,7
	120	6	35	0,8	6,6
1:1,6	80	2	15	0,9	6,1
	90	3	20	0,92	6,2
	100	4	25	0,92	6,1
	110	5	30	0,92	6,05
	120	6	35	0,91	6,0
1:1,8	80	2	15	1,1	5,6
	90	3	20	1,1	5,8
	100	4	25	1,15	5,8
	110	5	30	1,15	5,8
	120	6	35	1,15	5,6

Olingan superplastifikatorning beton aralashmalarga ta'sirini o'rganish uchun quyidagi 5 ta tarkibli beton qorishma tayyorlandi (1-jadval). 1-qorishma etalon uchun, 2-qorishma 0,4% superplastifikator, 3-qorishma 0,6% superplastifikator, 4-qorishma 0,8% superplastifikator, 5-qorishmaga 1% superplastifikator sement miqdoriga nisbatan qo'shilgan holda sinaldi. Sinovda beton qorishmasining konus cho'kmasini П4 ya'ni 18 sm da ushlagan holda suv sarfini kamaytirish va mustahkamligini oshirish natijalari o'rganildi.

2-jadval.
Beton qorishmalarining tarkibi

№	Sement (gr)	Qum (gr)	Chaqiq tosh (gr)	Suv (gr)	SP sementga nisbatan(%)	Konus cho'kmasi (sm)
1.	2660	8750	3990	1115	-	18
2.	2660	8750	3990	935	0,4	18
3.	2660	8750	3990	845	0,6	18
4.	2660	8750	3990	725	0,8	18
5	2660	8750	3990	669	1	18

Etalon uchun olingan beton qorishmasining konus cho‘kmasi 18 sm pasayishi uchun sarflangan suv miqdoriga nisbatan 0,4% SP qo‘shilganda 16,2% ga, 0,6% SP qo‘shilganda 25% ga, 0,8% qo‘shilganda 35% ga, 1% qo‘shilganda 40% gacha kamaytirdi.

Yuqorida o‘tkazilgan sinovlar natijasida olingan beton qorishmalari 10x10x10 sm o‘lchamdagi qoliplarga quyildi. Olingan namunalar 28 kundan so‘ng mustahkamligi GOST 10180-2012 usuli bo‘yicha Gidravlik pres (№МИГ.1000.06 ПУ) pribori orqali aniqlandi [15]. (3-jadval).

3-jadval

ГОСТ 10180-2012 bo‘yicha 28 kunlik namunalarning mustahkamligi

Namuna raqami	Maksimal kuch, P _{max} , кН	Siqilish kuchi, R _{cж} , МПа	Siqilish moduli, E _c , МПа
1(Etalon)	204.466	20.447	328.483
2(SP-0,4%)	249.896	24.990	355.144
3(SP-0,6%)	332.700	33.270	396.561
4(SP-0,8%)	377.022	37.702	376.516
5(SP-1 %)	274.206	27.421	533.264

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, sellyuloza sanoati ikkilamchi mahsuloti asosida olingan superplastifikator beton qorishmalarining 28 kundan keying mustahkamligini etalonga nisbatan 0,4% qo‘shilganda 22,2% ga, 0,6% qo‘shilganda 62,7% ga, 0,8% qo‘shilganda 84,39 % ga, 1 % qo‘shilganda 34,4 % ga oshirishi aniqlandi. Olingan natijalardan xulosa qilib eng optimal tarkib sifatida beton qorishma tarkibiga 0.8% SP qo‘shilgan holat deb topildi.

Sintez qilingan superplastifikatorning IQ- spektri olindi va tahlil qilindi (1-rasm).

1-rasm. Polimetilenlignin sulfonat natriyning IQ-spektri

Yuqoridagi IQ-spektrning tahlili shuni ko‘rsatadiki, 3428,5 sm^{-1} soxada –OH guruhining valent tebranishi, 3069,74 sm^{-1} soxada aromatik yadrodagi C-H bog‘ining valent tebranishi, 2924,59 sm^{-1} soxada –CH₂- guruhining assimetrik valent tebranishi, 1117,76 sm^{-1} soxada –SO₃Na guruhning valent tebranishini ko‘rishimiz mumkin[16,17].

Sulfokationitni sintezlash uchun quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi:

- ✚ Ajratib olingan lignin 160-165⁰C da 8-10 soat konsentrlangan sulfat kislotada (mol nisbat 1:2,5) sulfirlandi, natijada to‘q qora rangli sulfomassa olindi.

4-rasm. Sulfokationitning TG - termogravimetrik egri; DTA - differentsial termik egri chizig'i

Rasmda keltirilgan ma'lumotlar uch bosqichda vazn yo'qotish bilan namuna tuzilishining o'zgarishini ko'rsatadi, birinchisi 27,01-152,07°C, bu diapazonda 22,989 % gacha, ikkinchi bosqich esa 152,07-369,56°C, bu oraliqda 22,065%, 369,56-900,9°C gacha esa 22,554% modda massasini yo'qotdi. Olingan sulfokationit 900°C gacha qizdirilganda umumiy 67,608% massasini yo'qotishi aniqlandi. O'rganilayotgan kationitlarning differentsial termik egri ikki endotermik tepalik va ikkita ekzotermik tepalik bilan ifodalanadi. Birinchi endotermik ta'sir 41,14 -94,52°C da sodir bo'lgan bu kationitdan gigroskopik va kristalizatsion suvning yo'qolishi bilan izoxlanadi. Ikkinchi endotermik tepalik 600°C dan yuqori xaroratda paydo bo'ladi, bu ionitning destruksiyasi bilan tushintirish mumkin. Ikkita ekzotermik tepaliklar 220,79-354,14°C va 388,69-488,93°C larda kuzatilib bu oraliqlarda kationitdagi faol furohlar -OH, -SO₂OH guruhlarining o'zaro polikondensatlanishi natijasida suvning ajralib chiqishi bilan bog'liq. KU-2 kationit uchun 353-413 K da energiya yutilishi bilan endotermik tepalik kuzatiladi va uning destruksiyasi esa 423 K da kuzatiladi [18-22]. Shunday qilib, lignin asosidagi olingan kationitning termal barqarorligi KU-2 kationitdan yuqori ekanligini ko'rish mumkin.

Sulfokationitning quyidagi ekspluatatsion xossalari o'rganildi:

- ✚ kationitning solishtirma massasi
- ✚ kationitning solishtirma hajmi
- ✚ kationitning namligi
- ✚ kationitning statik almashinish sig'imi
- ✚ kationitning dinamik almashinish sig'imi

Olingan kationitlarni sinovga tayyorlash uchun GOST 10896-78 xalqaro standart bo'yicha ishlar amalga oshirildi. Solishtirish maqsadida KU-2-8 sulfokationiti olindi (4-jadval).

Jadvaldan ko'rinadiki, sintez qilingan LA-1 sulfokationitlarning asosiy ekspluatatsion xossalari import sulfokationit KU-2-8 ning statik va dinamik almashinish qobiliyatiga yaqinligini ko'rishimiz mumkin.

**Sintez qilingan sulfokationit va KU-2-8(import) sulfokationitlarning
ekspluatatsion xossalari**

№	Kationit turi	Solishtirma massasi (g/dm ³)	Namligi (%)	Solishtirma hajmi (sm ³ /g)	Umumiy statik almashinish sig'imi (mg-ekv/g)	Dinamik almashinish sig'imi (mol/m ³)
	O'rganish usuli	GOST 10898.2-74	vlagamer XY-100MW	GOST 10898.4-84	GOST 20255.1-89	GOST 20255.2-89
1	LA-1	650-720	62,5	4,8	4,6	475-490
2	KU-2-8 (nazorat)	750 – 800	48-58	2,8	4,6-4,8	500-520

XULOSA

Sellyuloza sanoati ikkilamchi maxsuloti lignindan oqilona foydalanish maqbul usuli lignin sulfokislota ishlab chiqarish va bu polimerni superplastifikator sifatida beton aralashmalarida va sulfokationit sifatida texnik suvlarni deionizatsiyalashda foydalanish mumkinligi aniqlandi.

Etalon uchun olingan beton qorishmasining konus cho'kmasi 18 sm pasayishi uchun sarflangan suv miqdoriga nisbatan 0,4% SP qo'shilganda 16,2% ga, 0,6% SP qo'shilganda 25% ga, 0,8% qo'shilganda 35% ga, 1% qo'shilganda 40% gacha kamaytirishi aniqlandi.

Sintez qilingan superplastifikator beton qorishmalarining 28 kundan keying mustahkamligini etalonga nisbatan 0,4% qo'shilganda 22,2% ga, 0,6% qo'shilganda 62,7% ga, 0,8% qo'shilganda 84,39 % ga, 1 % qo'shilganda 34,4 % ga oshirishi aniqlandi. Olingan natijalardan xulosa qilib eng optimal tarkib sifatida beton qorishma tarkibiga 0.8% SP qo'shilgan xolat deb topildi.

Kationitlarning muhim ekspluatatsion xossasi COE(statik almashinish sig'imi) va DOE(dinamik almashinish sig'imi) aniqlandi. COE = 4,6 mg-ekv/g, DOE = 475-490 mol/m³.

Lignin sulfokislota tarkibidagi funksional guruhining mavjudligi IQ-spektroskopiyasi yordamida isbotlangan va sulfokationit SEM yordamida morfologiyasi o'rganildi.

Sulfokationitning termik barqarorligi termogravimetrik usul bilan o'rganildi. Lignin asosidagi olingan kationitning termal barqarorligi KU-2 kationitdan yuqori ekanligi aniqlandi.

Sintez qilingan sulfokationitlarning statik va dinamik almashinish sig'imi KU-2-8 sulfokationiti xossasiga yaqinligi o'rganildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kenjayev A.Q., Nurmanov S.E. Piroiliz moyi asosida byeton aralashmalari uchun superplastifikator sintezi[Superplasticizer syntheses for mixtures of byeton on the basis of pyrolysis oil.]. *O'zbekiston Milliy universiteti xabarlari*. 2021, vol. 1, № 3, pp. 297-300.
2. Abdumavlyanova M.K., Mardonov A.H. Studying the modes of cellulose from hemp. *Technical science and innovation*. 2023. № 1. pp. 20-27.
3. Abdumavlyanova M.K., Mardonov A.H. Sellyuloza sanoati ikkilamchi mahsulotlaridan samarali foydalanish. *Scientific Journal Scholar*. 2023, vol. 1, Issue 30, pp. 154-167.
4. Abdrazakh Pernebaevich Auyeshov. Effect of α - and β -Polymethyle Nenaphthalenesulfonate upon Properties of Cement Grout and Concrete. *Modern Applied Science*, 2015, vol. 9, No. 6, pp. 173-183. doi:10.5539/mas.v9n6p173.

5. Hilal B. El., Khudhair M. H., Harfi A. El. Review on different families of polymeric superplasticizers used as adjuvants in the cementitious materials in civil engineering. *Appl. J. Envir. Eng. Sci.*, 2018, vol.4, 158-170.
6. Nkinamubanzi P.C., Mantellato S., Flatt R.J. Science and Technology of Concrete Admixtures. *Elsevier Chapter*, 2016, № 16, pp. 353-378.
7. Jurayev M.M., Yuldashyeva C.X. Fiziko-ximicheskiye svoystva novogo sulfokationita, poluchennogo na osnovye plastikata polivinilxlorida [Physico-chemical properties of a new sulfocationite obtained on the basis of polyvinyl chloride plastic compound]. *O'zbekiston kimyo jurnali*, 2020, № 2, pp. 63-72.
8. Zhang B. et al. Recovery of rhenium from copper leach solutions using ion exchange with weak base resins. *Hydrometallurgy*, 2017, pp.50–56.
9. Myasoedova, G.V., Mokhodoeva, O.B., Kubrakova, I.V. Trends in sorption preconcentration combined with noble metal determination. *Anal. Science*, 2007, pp. 1031–1039. <http://dx.doi.org/10.2116/analsci.23.1031>
10. Filatov E.G.. Overview of wastewater treatment technologies from heavy metal ions based on physicochemical processes. *Notes of universities. Applied chemistry and biotechnology*, 2015, no. 2, vol. 13, pp. 52-58.
11. Igitov F.B., Turobjonov C.M., Nazirova P.A., Tursunov T.T. Radiatsionnaya ustoychivost sulfokationita polikondensatsionnogo tipa [Radiation stability of polycondensation-type sulfonic cation exchanger.]. *Uzbyekskiy ximicheskiy jurnal*, 2017, №3. pp.8-13.
12. Raximova L. S. Isslyedovaniya radiatsionnoy ustoychivosti kationita SKDF polikondensatsionnogo tipa [Studies of the radiation stability of the SKDF cation exchanger of polycondensation type]. *Uzbyekskiy ximicheskiy jurnal*, 2014, № 6, pp. 22-25.
13. Kurt Louis B. Solis, Young - Hwan Kwon, Moon - Hyeon Kim, Ha - Rim An, Yongseok Hong. Metal organic framework UiO - 66 and activated carbon composite sorbent for the concurrent adsorption of cationic and anionic metals. *Journal Chemical Communications*, 2020, pp. 238. <https://doi.org/10.1016/j.xhemosphere.2019.124656> (In Eng).
14. Kharitonov O.V., Firsova L.A., Milyutin V.V., Kozlitin E.A. Modern sulfocationites for separation of lanthanides and transplutonium elements partitioning via displacement complexing chromatography. *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry*, 2018, vol. 317, pp. 585–592. <https://doi.org/10.1007/s10967-018-5906-10123456789>.
15. Krivyenko A.P., Astaxova L.N. *Ryeaktsii eleyktrofilnogo zamyesheniya v aranax*[*Electrophilic substitution reactions in arenes*]. Uchyeb. posobiye dlya studentov ximicheskix spetsialnostey univversityetov. Saratov, Nauchnaya kniga, 2008. 54 p.
16. GOST 10180-2012. Concretes. Methods for strength determination using reference specimens. Moscow, Standartin form Publ., 2018. 32 p.
17. Tarasyevich B.N. *IK spyektri osnovnix klassov organicheskix soyedinyeniy*[*IR spectra of the main classes of organic compounds*]. Spravochniye materialy. Moskva, 2012. 11-12 p.
18. Mardonov A.H., Primov B.Sh. Kanop sanoati chiqindilaridan selluloza olish va sifat ko'rsatkichlarini o'rganish. *Scientific Journal Scholar*. 2025, vol. 3, Issue 10, pp. 56-63. [DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17380617](https://doi.org/10.5281/zenodo.17380617)
19. Berdiyeva M.I., Turobjonov S.M., Nazirova R.A. Isslyedovaniye tyermicheskoy ustoychivosti sintezirovannix ionitov[Study of the thermal stability of synthesized ion exchangers]. *Universum: Ximiya i biologiya: eleyktron. nauchn. Journ*, 2016, № 8, URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/3479>
20. Kotova, D.L., Selemenev V.F. Termicheskii analiz ionoobmennykh materialov [Thermal Analysis of IonExchange Materials]. Moscow *Nauka*, 2002.
21. Mardonov A.H., Abdumavlyanova M.K., Djalilov A.T. Синтез и применение стабилизаторов на основе природных полимеров, для замедления процесса фотодеструкции полиэтиленовых пленок. *Scientific Journal Scholar*. 2023, vol. 1, Issue 27, pp. 89-97.

ALKILIMIDOZOLIN ASOSLI KO'P FUNKSIYALI KORROZIYA INGIBITORLARI SINTEZI VA XUSUSIYATLARI

¹Yulduz Sheraliyevna Usmonova,²Meyliyeva Laziza Kahramonovna,
³Khasan Kadirov Irgashevich

¹Doctoral student (DSc) "Technology of Organic Synthesis" of the Tashkent Chemical-Technological Institute, Doctor of Philosophy in Chemical Sciences (PhD), **E-mail:** imronbeknormurodov@gmail.com

²Senior Lecturer of the Department of "Technology of Organic Synthesis" of the Tashkent Chemical-Technological Institute, Doctor of Philosophy in Chemical Sciences (PhD),

³Professor of the Department of "Technology of Organic Synthesis" of the Tashkent Chemical-Technological Institute, Doctor of Technical Sciences, **E-mail:** tkti.kodirov@mail.ru

Annotatsiya. Olib borilgan tadqiqotlar davomida yog'och qipig'i bilan adsorbsiyalanib, izopropil spirtida ekstraksiyalab olingan uch kislota fraksiyasidan (UKF) 2-geksadesil-2-imidozolin $C_{20}H_{40}N_2$, 2-oktadesil-2-imidozolin $C_{21}H_{40}N_2$ va 2-oktadesenil-2-imidozolin $C_{21}H_{38}N_2$ sintez qilishning maqbul sharoitlari aniqlandi. Sintez uchun 98 % li etilendiamindan foydalanildi. UKF palmitin, olein va linol kislotalar aralashmasi bo'lib, mos ravishda 30,3+22,7+42,3 % mass. nisbatlarda saqlanadi. Soapstok va etilendiaminning kondensatlanishidan olingan aliclimidozolin asosli korroziya ingibitori «IK-2^{YU}» qurilmalarni himoyalash darajasi 90 % kam emasligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: alkilimidozolinlar, imidozolinlar, uch kislota fraksiyasi, yog' kislotalari, diamidlar, neft qazib olish va neftni qayta ishlash sanoati, korroziya ingibitori, yashil iqtisodiyot

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF MULTIFUNCTIONAL CORROSION INHIBITORS BASED ON ALKYLIMIDOSOLINE

Abstract. During the research, the optimal conditions for the synthesis of 2-hexadecyl-2-imidazole $C_{20}H_{40}N_2$, 2-octadecyl-2-imidazole $C_{21}H_{40}N_2$, and 2-octadecyl-2-imidazole $C_{21}H_{38}N_2$ from the three-acid fraction (TAF) obtained by adsorption of wood chips and extraction in isopropyl alcohol were determined. 98% ethylenediamine was used for the synthesis. TAF is a mixture of palmitic, oleic, and linoleic acids, present in a ratio of 30.3+22.7+42.3% by mass, respectively. It was established that the protection level of the "IK-2YU" corrosion inhibitor based on aliclimidozoline, obtained from the condensation of soapstock and ethylene diamine, is at least 90%.

Keywords: alkylimidazolines, imidazolines, triacid fraction, fatty acids, diamides, oil extraction and oil refining industry, corrosion inhibitor, green economy

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ АЛКИЛИМИДОЗОЛИНА

Аннотация. В ходе исследований были определены оптимальные условия синтеза 2-гексадецил-2-имидозолина $C_{20}H_{40}N_2$, 2-октадецил-2-имидозолина $C_{21}H_{40}N_2$ и 2-октадеценил-2-имидозолина $C_{21}H_{38}N_2$ из трехкислотной фракции (ФТК), полученной адсорбцией древесной стружки и экстракцией в изопропиловом спирте. Для синтеза использовали 98% этилендиамин. ФТК представляет собой смесь пальмитиновой, олеиновой и линолевой кислот, содержащихся в соотношении 30,3+22,7+42,3% масс. соответственно. Установлено, что уровень защиты ингибитора коррозии «IK-2^{YU}» на основе аликлимидозолина, полученного из конденсации соапстока и этилендиамина, составляет не менее 90%.

Ключевые слова: алкилимидозолины, имидозолины, трикислотная фракция, жирные кислоты, диамиды, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, ингибитор коррозии, зеленая экономика

Jahonda kimyo va neft-gazni qayta ishlash sanoatini jadal rivojlantirish davrida organik ingibitorlarning asosiy sinflarini olish usullari va tuzilishi, korroziya jarayonlarining tabiati va uglevodorodlarni ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlarida konstruksion materiallarni himoya qilish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada yangi avlod organik korroziya ingibitorlarini ishlab chiqarish yo'nalishida ma'lum natijalarga erishildi, jumladan import o'rnini bosuvchi kimyoviy mahsulotlar bilan ta'minlashga alohida e'tibor berilmoqda [1].

Shu nuqtai nazardan, polifunksional geterosiklik birikmalarni o'rganish va ular asosida konstruksion po'latlarni elektrokimyoviy va biologik yemirilishini samarali to'xtatuvchi reaktivlarni yaratish muhim va dolzarbdir.

Imidazolinlar va ular asosidagi kompozitsiyalar nafaqat karbonat anhidrid va vodorod sulfid korroziyasidan himoya qilishda, balki kislotali muhitlarda ham yuqori himoya ta'sirini namoyon etadi [2]. Shu asosda, SFM va erituvchi qo'shilgan imidazolin tarkiblari xlorid va sulfamin kislotalarining 5, 10, 15% massali suvli eritmalarida 24 soat davomida xona haroratida sinovdan o'tkazildi. Ingibitor kompozitsiyalarining konsentratsiyasi 0,03 dan 1,00% massagacha bo'ldi. GOST R 9.905-2007 va neft-gaz qazib olish sanoatida faoliyat yurituvchi kompaniyalarning texnik qoidalariga ko'ra, mazkur sharoitda St.3 po'latining ruxsat etilgan chegaraviy korroziya darajasi 0,2 g/(m²·soat) bo'lishi kerak [3-4].

Alkilimidozolinlar metallar korroziyasining samarali ingibitorlari hisoblanadi. Alkilimidozolin hosilalarining sintezi yog' kislotalari va etilendiaminning turli nisbatlarida amalga oshiriladi.

Alkilimidozolin sintezi chiziqli amidlar hosil bo'lish bosqichi orqali amalga oshishi isbotlangan. Reaksiya sharoitidan kelib chiqib, birinchi bosqichda imidazolin halqasining hosil bo'lishini ta'minlovchi yog' kislotalarining monoamid va diamidlar hosil bo'ladi [5-6].

Yuqorida aytib o'tilganidek alkilimidozolinlar sintezi ko'p bosqichli va ko'plab oraliq mahsulotlarning hosil bo'lishi bilan amalga oshadi. Jarayon ketma-ketligini quyidagi kimyoviy reaksiya sxemalari orqali ko'rsatish mumkin:

1-bosqich. Yog' kislotalarining etilendiamin bilan karbon kislota ammoniyli tuzlari hosil bo'lishi:

2-bosqich. Karbon kislota ammoniyli tuzlaridan suvning ajralishi va amidlar hosil bo'lishi:

3-bosqich. Karbon kislota amidlarining siklizatsiyasi va alkilimidozolin hosilalari hosil bo'lishi:

Jarayonning ikkilamchi mahsulotlari bo'lib, diamidlar hosil bo'ladi:

Karbon kislota diamidlari suv va organik erituvchilarda yomon eriydi, reaksiya sharoitida monoamidlarga qayta parchalanadi, past sirt faollikka ega bo'lib, tayyor mahsulot tarkibida bo'lishi bilan uning sifatiga aks ta'sir etadi. Tayyor mahsulot tarkibidan diamidni ajratish rektifikatsiya usuli bilan amalga oshirilib, qo'shimcha sarf-xarajatlarni talab etadi. Sanoatda iqtisodiy samaradorlikka erishish uchun toza yog' kislotalari emas, balki yog' kislotalari aralashmasidan foydalaniladi. Shu

bilan birga, yog‘ kislotalari aralashmasidan foydalanish reaksiyaning maqbul sharoitlarini aniqlashda texnologik muammolar kelib chiqishi va imidozolin unumining kamayishi, qo‘shimcha mahsulotlarning ortishiga sabab bo‘ladi.

Olib borilgan tadqiqotlar davomida yog‘och qipig‘i bilan adsorbsiyalanib, izopropil spirtida ekstraksiyalab olingan uch kislota fraksiyasidan (UKF) 2-geksadesil-2-imidozolin C₂₀H₄₀N₂, 2-oktadesil-2-imidozolin C₂₁H₄₀N₂ va 2-oktadesenil-2-imidozolin C₂₁H₃₈N₂ sintez qilishning maqbul sharoitlari aniqlandi. Sintez uchun 98 % li etilendiamindan foydalanildi. UKF palmitin, olein va linol kislotalar aralashmasi bo‘lib, mos ravishda 30,3+22,7+42,3 % mass. nisbatlarda saqlanadi.

Yog‘ kislotalari aralashmasi va etilendiamin asosida alkilimidozolinlar sintez qilishning maqbul sharoitlarini aniqlash maqsadida haroratning ta‘siri 180 - 250 °C chegarasida o‘rganildi, tadqiqotlar ikki bosqichlarda kuzatildi. Dastlabki reagentlar kolba – reaktorga yuklangandan so‘ng harorat 160 °C, reaksiyaning 3 soat davomiyligida reaksiyon suvning Dina-Stark nasadkalarida yig‘ilishi bilan amalga oshirildi.

So‘ngra reaksiya 190 °C haroratda 8 soat davom etiriladi. Sintezning bu bosqichida hosil bo‘lgan addukt jiggar rangli suyuqlik bo‘lib, 50 % gacha kislota chiziqli amidlaridan iborat bo‘lgan oq cho‘kmasi bo‘ladi. Suvni ajratish shuningdek, 230 °C harorat amalga oshirilganda jiggar rangdagi gomogen suyuqlik hosil bo‘ladi va bunda cho‘kma qolmaydi.

Keyingi tadqiqotlar tayyor mahsulot tarkibidagi kislota diamidlari miqdorini kamaytirish bilan bog‘liq bo‘lib, tajribalar karbon kislota: amin nisbatlarini o‘zgartirish, etilendiaminning miqdorini oshirish bilan olib borildi. Buning uchun reaksiyon kolbaga 50 g UKF, 100 g etilendiamin yuklanib (UKF: EDA÷1: 4), 1-tajriba ketma-ketligida davom etirildi. Bu nisbatlarda olingan tayyor mahsulot IQ-spektri tahlil qilinganda, diamidlarga xos intensiv chiziqlar nisbatan kamayganligini ko‘rish mumkin. Xromatografik cho‘qqi yuzalarini hisoblashlar, alkilimidozolinlarning (geksadesil-, oktadesil va oktadesenil imidozolin) diamidlarga mol nisbatlari 1-tajribaga nisbatan 1,5-1,8 martaga kamayganini ko‘rsatadi: diamidlar: alkilimidozolinlar 1: 4,8 mol va yoki 9,32: 90,68 % mass. nisbatlarida bo‘ladi. Shu bilan birga, etilendiaminning reaksiyon muhitga 4 marta ko‘p kiritilishi ham diamidlar hosil bo‘lishi bo‘yicha reaksiya selektivligini kamaytira olmaganligini xulosa qilish mumkin.

Olingan mahsulot IQ-spektr va gaz-suyuq xromatografik usullarda tahlil qilindi.

1-rasm. UKF: EDA 1: 4 nisbatlarda olingan mahsulot xromatogram-masi: 6-,7- va 9-alkilimidozo-linlar; 15-, 16- va 18- mos ravishda etilendiaminning palmitin, olein va linol kislotalari bilan asillanish mahsulotlari

Tadqiqotlar davomida kimyoviy o‘zgarishlar mexanizmi tadqiq qilindi, tajribalarda asillovchi reagent sifatida toza yog‘ kislota - palmitin kislotasidan foydalanildi. Aniqlandiki, reaksiyon aralashma haroratining ortishi bilan yog‘ kislota nafaqat mono- balki dimer-holatida ham reaksiyaga kirishadi va quyidagi sxema bo‘yicha o‘zaro vodorod bog‘lanishlar orqali kislota-amin-

kislota tizimida uch molekullari komplekslar hosil qiladi:

Uch molekullari komplekslar 130 °C da ion almashinish faolligiga ega

bo‘lgan barqaror tuzilishli diamidlar (2), diammoniyli (3) tuzlar va kislota amidlarining monogidratlarini (4) hosil qiladi:

Alkilimidozolinlar sintezida ikkilamchi mahsulot diamidning miqdorini kamaytirish uchun dastlabki kislota dimerini va bu bilan kislota-amin-kislota uch molekullali kompleksning hosil bo'lishining oldini olish zarur. Tadqiqotlar davomida qo'yilgan maqsadga erishish uchun, «etilendiaminga→karbon kislota» tizimida reaksiyalar amalga oshirilib, dastlabki reaksiya xom ashyolarini qo'shish ketma-ketligi o'rganib chiqildi. Termik qayta ishlashning birinchi bosqichida reaktorga dastlab etilendiamin solinib, so'ngra karbon kislotaning uzatilishi bilan reaksiyani dastlabki bosqich - ammoniyli tuzlar hosil bo'lishi bosqichisiz bimalkilimidozolinlar sintezida ikkilamchi mahsulot diamidning miqdorini kamaytirish uchun dastlabki kislota dimerini va bu bilan kislota-amin-kislota uch molekullali kompleksning hosil bo'lishining oldini olish zarur. Tadqiqotlar davomida qo'yilgan maqsadga erishish uchun, «etilendiaminga→karbon kislota» tizimida reaksiyalar amalga oshirilib, dastlabki reaksiya xom ashyolarini qo'shish ketma-ketligi o'rganib chiqildi. Termik qayta ishlashning birinchi bosqichida reaktorga dastlab etilendiamin solinib, so'ngra karbon kislotaning uzatilishi bilan reaksiyani dastlabki bosqich - ammoniyli tuzlar hosil bo'lishi bosqichisiz bimolekulyar asillash orqali amalga oshirish imkonini berdi: olekulyar asillash orqali amalga oshirish imkonini berdi:

Reaksiyon muhitga karbon kislotaning barcha miqdori uzatilgandan so'ng, reaksiyani nazorat qilish 1-tajribada amalga oshirilgan tartibda davom ettirildi. Reaksiya natijasida olingan mahsulot IQ-spektrida imidozolin geterohalqasiga xos C=N valent tebranishi chiziqlari (1608 cm^{-1}), C=O ga xos intensiv chiziqlar (1668 cm^{-1}) va N-H deformasion tebranishlarga xos yutilishlar (1556 cm^{-1}) kuzatildi.

2-rasm. Olingan mahsulot IQ-spektri

Shunday qilib, etilendiaminga karbon kislota tizimida xom ashyo uzatish ketma-ketligini o'zgartirish bilan diamid hosil bo'lish miqdorini minimallashtirishga erishildi.

Ingibitorning adsorbsiya jarayonini aniqlash bo'yicha tadqiqotlarning dastlabki bosqichida turli agressiv muhitlardagi po'lat namunalarning korroziyalanish tezliklari o'rganildi. Xlorid va sulfamin kislotalari, shuningdek, karbonat anhidrid hamda karbonat anhidrid va vodorod sulfid aralashmasi kabi erigan gazlar bilan to'yingan minerallashgan suvdan foydalanish, ishlab chiqilgan ingibitorlovchi tarkibning faolligi va adsorbsiyasiga muhit tarkibi va pH qiymati kabi omillarning ta'sirini baholash imkonini berdi. Muhit harakatining statik holatdan 1 m/s gacha o'zgarishi, agressiv muhit oqimi tezligining korroziya ingibitorining adsorbsion xususiyatlariga ta'sirini baholashga yordam berdi. 3 soatdan 24 soatgacha bo'lgan vaqt oralig'i ingibitorlovchi tarkibning

metall yuzasida maksimal darajada adsorbsiyalanishiga erishish uchun zarur bo'lgan vaqtni aniqlash maqsadida qo'llanildi.

3-rasmda (A va B) CO₂ va H₂S bilan to'yingan minerallashgan model qatlam suvi muhitida St.3 markali po'lat namunalarning korroziya tezliklarining tajriba vaqtiga bog'liqligi ko'rsatilgan.

3-rasm. St.3 po'latining karbonat anhidrid gazi hamda karbonat anhidrid gazi va vodorod sulfid aralashmasi bilan to'yintirilgan MPV muhitidagi korroziya tezligining tajriba vaqtiga bog'liqligi. Tajriba sharoitlari: harorat 20±2°C, 0,06% massa miqdorida alkilimidozolin [3] +PAV ingibitorlovchi kompozitsiya qo'shilganda, quyidagi aylanish tezliklarida:

A - 0 m/s; B - 1,0 m/s

Buni turli xususiyatli korroziya mahsulotlarining hosil bo'lishi va ingibitor adsorbsiyasining har xil mexanizmlari bilan tushuntirish mumkin. Temir karbonat kislota bilan himoya xususiyatiga ega bo'lmagan g'ovak korrozit (FeO·FeCO₃) birikmasini hosil qilsa, sulfidlar karbonatlarga nisbatan ancha zich birikmalardir, shu sababli ayrim hollarda ular himoya qatlami vazifasini bajarishi mumkin.

Ushbu tajribalardan shuni xulosa qilish mumkinki, taqdim etilgan muhitlarda ingibitorlovchi kompozitsiyaning himoya ta'siri vaqt o'tishi bilan o'zgarib boradi. Himoya ta'siri ko'rsatkichlari korroziya tezligi qiymatlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, 18 soatdan so'ng eng yuqori natijalarni namoyish etadi.

Aggressiv muhit oqimi tezligining yanada oshishi bilan himoya ta'siri ko'rsatkichlari biroz pasayadi, bu po'lat yuzasida ingibitorning adsorbsiya-desorbsiya jarayonlarida muvozanatning desorbsiya tomonga siljishi bilan izohlanadi. Bundan tashqari, dinamik sharoitlar reaksiya davomida hosil bo'lgan korroziya mahsulotlarining ajralishiga yordam beradi, bu esa o'z navbatida korroziyadan himoyalashga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shunday qilib, yog'-moy sanoatining ikkilamchi mahsuloti soapstok va etilendiaminning past haroratlarda kondensatlanish bilan alikilimidozolinlar sintez qilingan. Soapstok va etilendiaminning kondensatlanishidan olingan alikilimidozolin asosli korroziya ingibitori «ИК-2^{YU}» qurilmalarni himoyalash darajasi 90 % kam emasligi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

- Solop, G.R. Karbo- i geterosiklicheskiye ingibitorы korrozii neftyanogo oborudovaniya / G. R. Solop, S. Yu. Shavshukova, D. Ye. Bugay // Bashkirskiy ximicheskij jurnal – 2015. – T. 22. – № 4. – S. 39 - 45.
- Lopez D.A., Perez T., Simison S.N. The influence of microstructure and chemical composition of carbon and low alloy steels in CO₂ corrosion. A state- of-the-art appraisal //Materials & Design. – 2003. – Vol. 24. – №. 8. – P. 561-575.
- Исходный состав пластовых вод как основа гидрогеохимического контроля за разработкой ачимовских отложений Уренгойского НГКМ / Л.А. Абукова, О.П. Абрамова, А.В. Кошелев [и др.] // Приоритетные направления развития Уренгойского комплекса: Сборник научных трудов. – Москва: Издательство «Недра», 2013. – С. 171-
- Usmonova Y., Kadirov B., Kamilov O., Davlyatova Z., Kadirov Kh., Cherkasova E. Modification of composition of salinity inhibitors based on organophosphonates and acrylic acid. //Technical science and innovation” the science journal. Tashkent state technical university named after Islam Karimov Tashkent -2020. №3 (05). – R. 9-17.
- Usmonova Yu., Davlyatova Z., Kadirov X.I. Polucheniye etilendiamina na osnove otrabotannogo monoetanolamina. //Universum: Texnicheskiye nauki. Moskva- 2021. 9(90) Chast 2. 9(90). -S. 40-45.part-1, - 2021. -b.4-80.
- Усмонова Ю.Ш., Рузиев Ш.Ф, Кадиров Х.И., Содиков У.Х. // Universum: технические науки:электрон. научн. журн.2025. 2(131). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/19392>

PISHIB YETILGANLIK DARAJASI TURLICHA BO`LGAN PAXTA TOLASIDAN SELLYULOZA OLIH VA XOSSALARINI O`RGANISH

**Ruxsora Shuxratovna Zokirova, Mahmud Temirov Primqulov,
Dilshoda Shuxratovna Zokirova**

Toshkent kimyo texnologiya instituti tayanch-doktorant

ruxsorazokirova1095@gmail.com

Annotatsiya. Paxta tolasining pishib yetilganlik darajasi turlicha bo`lgan tolalardan sellyuloza va karton qog`oz olindi. Paxta tolasining pishib yetilganlik darajasi turlicha bo`lgan tolalardan sellyuloza va karton qog`oz olindi. Olingan mahsulotlarning xossalari paxta puxidan olingan sellyuloza va qog`oz xossalari bilan solishtirilib o`rganildi. Tadqiqotlar shuni ko`rsatadiki, paxta tolasini rivojlanish jarayonida sellyuloza qatlamlari bosqichma-bosqich shakllanib, tolalarning morfologik va mexanik xususiyatlariga bevosita ta`sir ko`rsatadi [1]. Yuqori darajada pishgan tolalardan olingan sellyuloza asosida tayyorlangan karton qog`oz yuqori zichlik, mustahkamlik va chidamlilik xususiyatlariga ega bo`ldi. Aksincha, kam pishgan tolalarda sellyuloza tuzilmasining to`liq shakllanmaganligi sababli, ularning mexanik ko`rsatkichlari pastroq ekanligi aniqlandi. Ma`lumki, tolalarning pishib yetilganlik darajasi ortishi bilan hujayra devori qalinlashadi va sellyuloza miqdori oshadi, bu esa tolalarning mustahkamligi va qog`oz mahsulotlarining fizik-mexanik xossalari yaxshilaydi [2]. Polimerlanish darajasi va tolalarning morfologik tuzilishi olingan mahsulot sifatiga bevosita ta`sir ko`rsatishi kuzatildi. Bundan tashqari, tolalarning morfologik tuzilishi va polimerlanish darajasi ham sellyuloza sifatiga hamda tolalararo bog`lanish kuchiga sezilarli ta`sir ko`rsatadi [3]. Yuqori darajada pishgan tolalar asosida olingan sellyuloza bir xil va barqaror xossalarga ega bo`lib, karton qog`ozning zichligi va mustahkamligini oshiradi [4]. Shuningdek, paxta puxidan olingan sellyuloza odatda yanada bir xil tuzilishga ega bo`lib, sanoatda barqaror sifat ko`rsatkichlarini ta`minlaydi [5]. Tolalarning pishib yetilganlik darajasi va ularning kimyoviy tarkibi sellyuloza ishlab chiqarish jarayonida muhim omil hisoblanadi va yakuniy mahsulot sifatini belgilaydi [6]. Ushbu tadqiqot natijalari xomashyo tanlash va texnologik jarayonlarni optimallashtirish orqali yuqori sifatli karton va qog`oz mahsulotlarini ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so`zlar. Paxta tolasini, pishib yetilganlik, sellyuloza, karton qog`oz, paxtali pux, yetilish koeffitsiyenti, polimerlanish darajasi.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ И ИЗУЧЕНИЕ ЕЕ СВОЙСТВ

Аннотация. Из различной степени зрелости хлопкового волокна получены целлюлоза и картонная бумага. Их свойства сравнены с свойствами целлюлозы и картонной бумаги из хлопкового пуха. Исследования показали, что в процессе развития хлопкового волокна слои целлюлозы формируются поэтапно, оказывая прямое влияние на морфологические и механические свойства волокон [1]. Картонная бумага, изготовленная на основе целлюлозы из высокозрелых волокон, обладала высокой плотностью, прочностью и стойкостью. Напротив, у волокон с низкой степенью зрелости структура целлюлозы формировалась неполностью, что приводило к снижению их механических характеристик. С увеличением степени зрелости волокон утолщается клеточная стенка и увеличивается содержание целлюлозы, что улучшает прочность волокон и физико-механические свойства бумаги [2]. Было установлено, что степень полимеризации и морфологическая структура волокон напрямую влияют на качество получаемой продукции. Кроме того, морфология и полимеризация волокон существенно влияют на качество целлюлозы и межволоконные связи [3]. Целлюлоза, полученная из высоко зрелых волокон, обладает однородными и

стабильными свойствами, что увеличивает плотность и прочность картонной бумаги [4]. Целлюлоза, полученная из хлопкового пуха, как правило, имеет более однородную структуру, обеспечивая стабильные показатели качества в промышленности [5]. Степень зрелости волокон и их химический состав являются важными факторами в процессе производства целлюлозы и определяют качество конечного продукта [6]. Результаты данного исследования имеют важное значение для выбора сырья и оптимизации технологических процессов при производстве высококачественной картонной и бумажной продукции.

Ключевые слова. Хлопковое волокно, степень зрелости, целлюлоза, картонная бумага, хлопковая масса, коэффициент зрелости, степень полимеризации.

EXTRACTION OF CELLULOSE FROM COTTON FIBER OF VARIOUS DEGREES OF RIPENING AND STUDY OF ITS PROPERTIES

Abstract. Cellulose and cardboard paper were obtained from cotton fibers with different degrees of maturity. Their properties were compared with those of cellulose and cardboard paper produced from cotton linters. The study demonstrated that during cotton fiber development, cellulose layers form gradually, directly affecting the morphological and mechanical properties of the fibers [1]. Cardboard paper prepared from cellulose obtained from highly mature fibers exhibited high density, strength, and durability. In contrast, fibers with lower maturity showed incompletely formed cellulose structures, resulting in reduced mechanical performance. As fiber maturity increases, the cell wall thickens and cellulose content rises, improving fiber strength and the physical-mechanical properties of paper [2]. It was observed that the degree of polymerization and the morphological structure of fibers directly influence the quality of the resulting products. Furthermore, fiber morphology and polymerization significantly affect cellulose quality and inter-fiber bonding [3]. Cellulose obtained from highly mature fibers possesses uniform and stable properties, increasing the density and strength of cardboard paper [4]. Cellulose derived from cotton linters generally exhibits a more homogeneous structure, ensuring stable quality indicators in industrial production [5]. Fiber maturity and chemical composition are critical factors in cellulose production, determining the quality of the final product [6]. The findings of this study are of significant importance for raw material selection and the optimization of technological processes in the production of high-quality cardboard and paper products.

Keywords. Cotton fiber, degree of maturity, cellulose, cardboard paper, cotton pulp, maturity coefficient, degree of polymerization.

Kirish. Ma'lumki, barcha o'simliklar vegetativ rivojlanish davrida ularning to'qimalaridagi selluloza molekullari va mikroxujayra strukturalari bosqichma-bosqich shakllanadi va o'sib borishi bilan uning mexanik, fizik va kimyoviy xossalari ham o'zgaradi. Selluloza strukturasi maqsadli tarzda boshqarilganda, kerakli xossali materiallarni olish imkoniyati yaratiladi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tadqiqotchilar selluloza tuzilishi va tola morfologiyasini nazorat qilib, mexanik barqarorlik va elastiklikka ega materiallar, shu jumladan turli texnik iplar va sun'iy ipak tolalarini ishlab chiqarish yo'llarini ishlab chiqqan [1]. Ayniqsa, viskoza tolalarini shakllantirish jarayonida turli fizik va kimyoviy ishlovlar qo'llanib, yuqori sifatli va mustahkam sun'iy ipak va texnik iplarni olish texnologiyasi tahlil qilingan.

Paxta odatda 50–60 kun ichida to'liq pishib yetiladi. Tolalarning devorchalari vegetativ rivojlanishning boshlang'ich bosqichlarida kutikula qatlami bilan qoplangan bo'lib, keyingi bosqichlarda kletchatka qatlamlari spiral-fibril shaklida namoyon bo'ladi va devor qalinlashadi [2–6]. Tolalar to'liq pishib yetadigan davrda chigit va ko'sak bilan birga quriydi, hujayra shirasi bug'lanib ketadi, va tolalar buralib, spiral shaklga ega bo'ladi [7].

Paxta tolasining pishib yetilishi – uning eng muhim xarakteristikalaridan biri bo'lib, selluloza qatlamlarining to'planishi natijasida tola devori qalinlashadi va tola kanali torayadi [8].

Tolaning kanal diametri va uning ko‘ndalang diametri yuzasiga nisbati pishib yetilish koeffitsienti, K, sifatida belgilanadi:

$$K = \frac{a_1}{a_2}$$

bu yerda a_1 – tolaning effektiv diametri (mkm), a_2 – tola kanalining effektiv diametri (mkm).

Paxta tolasi pishib yetilish koeffitsientiga ko‘ra 11 ta guruhga ajratiladi (1-rasmda ko‘rsatilgan): 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 1,0; 0,5; 0,0. Bu guruhlash tolalarning fizik, kimyoviy va mexanik xususiyatlarini baholashda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, selluloza asosida ishlab chiqariladigan mahsulotlar sifatini prognoz qilishda qo‘llaniladi.

1-rasm. Paxta tolasining pishib yetilganlik koeffitsiyentiga qarab: 5,0; 4,5; 4,0; 3,5 – normal yetilgan tola, 3,0; 2,5; 2,0; 1,5 – chala yetilgan tola; 0,0; 0,5; 1,0; – xom tola (o‘lik).

Ikkinchi metod – mikroskopda tola diametri devori qalinligining maksimal kengligi 18% natriy ishqor eritmasida bo‘lkanida ortgandagi o‘zgarishini solishtirishga asoslangan.

2-rasm. Paxta tolasining pishib yetilganlik darajasi: 0, a – o‘lik; 1, b – pishmagan; 2, v – chala pishgan; 3, 4, g va d – pishgan; 5, e – pishib o‘tib ketgan.

Bu metodda pishgan va pishmagan paxta tolalalar soni umumiy, tajriba uchun olingan tolalar soni (100%) nisbati olinadi.

2. Tadqiqot obyekti va metodlari. Bizning maqsadimiz paxta zavodlarida xomashyo paxtani qayta ishlash jarayonida va paxta momig‘i (lint), paxta tarandisidan selluloza va qog‘oz olish jarayonida hosil bo‘lgan paxtali puxdan selluloza olish, xossalarini o‘rganish. Buning uchun paxta dalasidan normal pishgan, chala pishgan va xom (o‘lik) namunalarni ko‘saklaridan ajratib olib, (3-rasm) paxta tozalash, selluloza va qog‘oz olish jarayonida hosil bo‘lgan paxta puxiga solishtirib o‘rganish.

Shuningdek, tolalarning pishib yetilish darajasi ularning mikrostrukturasi, devor qalinligi va elastikligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Tolaning spiral-fibril tuzilishi uning mexanik barqarorligini va cho‘ziluvchanlik xususiyatlarini belgilaydi. Selluloza molekulalari orasidagi vodorod bog‘lari va makromolekulyar polimerizatsiya darajasi esa mahsulotning umumiy sifatini shakllantiradi. Turli pishib yetilish koeffitsientiga ega paxta tolalari turli maqsadlarda qo‘llaniladi: texnik iplar, sun‘iy ipak va yuqori sifatli karton mahsulotlarini ishlab chiqarishda manba sifatida. Pishib yetilish jarayoni selluloza asosida ishlab chiqariladigan materiallarning texnologik jarayonlari va ularning amaliyotda qo‘llanilishi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Bundan tashqari, muhit sharoitlari, oziqa moddalari va tola ishlov berish usullarini maqsadli o‘zgartirish orqali selluloza to‘planishi va tola mexanik xususiyatlarini optimal darajada oshirish mumkin. Termik tahlil, elektron mikroskopiya va kimyoviy modifikatsiya kabi zamonaviy texnikalar selluloza tuzilishi va tola sifatini o‘rganishda keng qo‘llaniladi. Bu tadqiqotlar innovatsion materiallar va yuqori sifatli tolalarni ishlab chiqarishda muhim axborot manbai hisoblanadi.

3-rasm. Go`za ko`sagi: 1-go`za ko`sagi va guli ochilgunga qadar; 2-chala yetilgan; 3 – yetilgan go`za ko`sagi.

Sellyuloza strukturasi shakllanishi va tola pishib yetilish jarayonini chuqur tushunish, maqsadli xossalari tola ishlab chiqarishda asosiy ahamiyatga ega. Tolalarni maqsadli rivojlantirish yuqori mexanik barqarorlikka ega, texnik va sun'iy ipak tolalarini ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu bilim selluloza asosidagi materiallar fanini rivojlantirish va samarali, barqaror ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratish uchun fundamental hisoblanadi.

3. Natijalar va ularning muhokamasi.

G`o`za ko`saklaridagi xomashyo paxtadan tolalarni chigitdan ajratib olinadi va tanlangan obyekt namunalari natron usulida – 5%li NaOH eritmasida 135°C haroratda 45 daqiqa mobaynida pishirildi va 3%li H₂O₂ eritmasida 45 daqiqa qaynatilib oqartirildi keyin yuvib quritildi. Namunalarning pishib yetilganlik darajasi GOST – 53551 – 2009 ikkinchi metodi bo'yicha aniqlandi. Namunalardan olingan selluloza miqdori va ba'zi fizik – kimyoviy xossalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Paxta tolasini pishib yetilganlik darajasi turlicha bo'lgan paxta tolalaridan olingan sellulozani fizik-kimyoviy xossalari

Namuna	Pishib yetilganlik koeffitsiyenti	Sellyuloza, %	Suvda bo`kish darajasi, %	Polimerlanish darajasi (PD)	Kulligi, %
Normal yetilgan tola	90	97	210	2760	0,21
Chala yetilgan tola	55	84	275	1850	0,23
Xom (o`lik) tola	32	53	310	815	0,26
Paxtali pux	81	55	270	1201	0,35

*Xom tolalar quriganida buralish darajasi kuchsiz va notekis b`oladi yoki butunlay bo`lmaydi. Bunday tolalar o`lik deb ataladi.

1 – jadvaldan ko`rinadiki, paxta tolalarining pishib yetilganlik darajasi ortgan sari ulardan ajratib olinadigan sellyuloza miqdori (32-90%), polimerlanish darajasi (1201 dan 2760) ortadi, suvda o`kish darajasi pishmagan va chala pishgan paxta tolalalridan olingan (250-310%) pishgan tolalardan olingan sellyuloza tolalari bo`kish darajasi (210-250%) kam. Buning sababi, pishgan paxta tolalaridan olingan sellyulozalarda fibrillar zichroq, pishmaganlarniki – g`ovakroqligi bo`lib, na`munaning bo`kish darajasi ortadi.

Na`munalarning har biridan laboratoriya sharoitida karton qog`oz olindi. Ularning sifat ko`rsatkichlari 2 – jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Paxta tolasi pishib yetilganlik darajasi turlicha bo`lgan paxta va paxta puxi sellyulozasidan olingan kartonni sifat korsatkichlari

№	Ko`rsatkichlar nomi	Karton na`munasi			Paxta puxi
		Pishgan	Chala pishgan	Pishmagan	
1	1m ² massasi, g	326	350	346	330
2	Qalinligi, mm	0,42	0,41	0,36	0,31
3	Ichki bog`lar pishiqligi, Dj/m ²	330	318	296	321
4	Uzilish uzunligi, m	6,0	5,6	5,1	5,7
5	Buklanish soni	550	510	460	510
6	Yirtilishi, mN	780	740	680	770

Pishgan tolalardan tayyorlangan karton barcha ko`rsatkichlar bo`yicha eng yuqori natijalarni ko`rsatdi: zichlik 326 g/1m², qalinlik 0,42 mm, ichki bog`lar pishiqligi 330 Dj/m², uzilish uzunligi 6,0 m, buklanish soni 550 va yirtilish kuchi 780 mN. Chala pishgan tolalar o`rtacha, pishmagan tolalar esa past natijalar berdi. Paxta puxi o`rtacha yuqori ko`rsatkichlarni namoyon qildi.

Xulosa. Natijalar shuni ko`rsatadiki, paxta tolalarining yetilish darajasi kartonning mexanik xossalariga bevosita ta`sir qiladi. (*1-diagramma*)

1-diagramma. Karton na`munalarining barcha ko`rsatkich natijalari diagrammasi

Pishgan tolalardan foydalanish mahsulot sifatini maksimal darajada oshiradi, chala pishgan va pishmagan tolalar esa pastroq sifat beradi. Ishlab chiqarishda tolalarning yetilish darajasini nazorat qilish karton sifatini oldindan prognoz qilish va sanoat ishlab chiqarishda barqaror yuqori sifatni ta`minlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati

1. Cabrales, L., & Abidi, N. (2019). *Kinetics of cellulose deposition in developing cotton fibers studied by thermogravimetric analysis*. **Fibers**, 7(9), 78. <https://doi.org/10.3390/fib7090078>
<https://www.mdpi.com/2079-6439/7/9/78>
2. Deng, X., Ye, S., Wan, L., Wu, J., Sun, H., Ni, Y., & Liu, F. (2022). *Study on dissolution and modification of cotton fiber in different growth stages*. **Materials**, 15(7), 2685. <https://doi.org/10.3390/ma15072685>
<https://www.mdpi.com/1996-1944/15/7/2685>
3. Jan, M., Liu, Z., Guo, C., & Sun, X. (2022). *Molecular regulation of cotton fiber development: a review*. **International Journal of Molecular Sciences**, 23(9), 5004. <https://doi.org/10.3390/ijms23095004> <https://www.mdpi.com/1422-0067/23/9/5004>
4. Haigler, C. H., Betancur, L., Stiff, M. R., & Tuttle, J. R. (2012). *Cotton fiber: a powerful single-cell model for cell wall and cellulose research*. **Frontiers in Plant Science**, 3, 104. <https://doi.org/10.3389/fpls.2012.00104> <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22661979/>
5. Hsieh, J. F., et al. (2013). *Analysis of the physical properties of developing cotton fibres*. **European Polymer Journal**, 49(9), 2959–2966. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2013.11.016>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014305713005557>
6. Paralikar, P., & Randall, J. C. (2017). *Structure of cellulose microfibrils in mature cotton fibres*. **Carbohydrate Polymers**, 175, 450–463. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2017.07.090>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861717308664>
7. Liu, Y., & Chang, S. (2024). *Comprehensive analysis of cotton fiber infrared maturity distribution and its relation to fiber HVI and AFIS properties*. **Fibers and Polymers**. <https://doi.org/10.1007/s12221-023-00448-6>
<https://link.springer.com/article/10.1007/s12221-023-00448-6>
8. Liu, Y., Tao, F., Yao, H., & Kincaid, R. (2023). *Feasibility study of assessing cotton fiber maturity from near infrared hyperspectral imaging technique*. **Journal of Cotton Research**, 6, 21. <https://doi.org/10.1186/s42397-023-00158-7>
<https://link.springer.com/article/10.1186/s42397-023-00158-7>
9. *A high-resolution model of gene expression during Gossypium hirsutum (cotton) fiber development*. **BMC Genomics** (2025). <https://doi.org/10.1186/s12864-025-11360-z>
<https://link.springer.com/article/10.1186/s12864-025-11360-z>
10. Xiao, G., Zhao, P., & Zhang, Y. (2019). *A pivotal role of hormones in regulating cotton fiber development*. **Frontiers in Plant Science**, 10, 87. <https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00087> <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30838005/>
11. Guo, X., Ouyang, W., & Xu, B. (2018). *Chemical composition and characterization of cotton fibers*. In: **Cotton Fiber: Physics, Chemistry and Biology** (pp.75–94). https://doi.org/10.1007/978-3-030-00871-0_4 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-00871-0_4
12. Kim, H. J. (2018). *Cotton fiber biosynthesis*. In: **Cotton Fiber: Physics, Chemistry and Biology** (pp.133–150). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00871-0_7
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-00871-0_7
13. Rahmonberdiyev G'., Primqulov M., Sellyuloza va qog'oz texnologiyasidan masalalar va laboratoriya ishlari to'plami. T.: "Fan va texnologiya", 2015, 176 bet.
14. Rahmonberdiyev G'., Primqulov M. *Sellyuloza va qog'oz texnologiyasidan masalalar va laboratoriya ishlari to'plami*. T.: "Fan va texnologiya", 2015, 176 bet.

Ўғитларнинг кузги бугдой ҳосилдорлигига таъсири

Убайдуллаева Дилфуза Исмоиловна

Тошкент кимё-технология институти, к.х.ф.н.

Аннотация. Мазкур тадқиқот ишида эскидан сугориладиган оч тусли бўз тупроқлар шароитида Половчанка навли бугдойни етиштиришида органик ўғит (чириндили гўнг) фонида минерал ўғитларнинг оптимал меъёрларини аниқлаш масаласи ўрганилган. Тадқиқотнинг асосий мақсади органик ва минерал ўғитларни биргаликда қўллашнинг бугдой ўсимлигининг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва дон сифат кўрсаткичларига ижобий таъсирини илмий жиҳатдан асослашдан иборат.

Тажрибалар давомида минерал ўғитларнинг турли меъёрлари бугдой ўсимлигининг морфологик ва биометрик кўрсаткичлари, ўсиши ва ривожланиши жараёнлари, ҳосил шаклланиши ҳамда дон сифат кўрсаткичларига таъсири ўрганилди. Шунингдек, органик ўғитларни қўллаш натижасида тупроқнинг агрохимик ва агрофизик хоссалари яхшиланиши, озик моддаларнинг ўсимликлар томонидан ўзлаштирилиши ва минерал ўғитлар самарадорлигининг ошиши таҳлил қилинди.

Олиб борилган тадқиқотлар натижалари органик ва минерал ўғитларни мақбул миқдорда қўллаш бугдой ўсимлигининг физиологик-биокимёвий жараёнларини фаоллаштириши, ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишини яхшилаши, ҳосилдорликни ошириши ҳамда дон сифат кўрсаткичларини яхшилашга хизмат қилишини кўрсатди. Тадқиқот натижаларига кўра, Половчанка навли бугдой учун эскидан сугориладиган оч тусли бўз тупроқлар шароитида минерал ўғитларнинг энг самарали меъёрлари аниқланди.

Калит сўзлар: бугдой, дон, сифат, озиклантириши, Половчанка нави, оч тусли бўз тупроқ, минерал ўғитлар, гўнг, гумус, ҳаракатчан фосфор, нитратлар, алмашинувчан калий, оқсил, клейковина.

А бугдой, дон, сифат, озиклантириши, Половчанка нави, оч тусли бўз тупроқ, минерал ўғитлар, гўнг, гумус, ҳаракатчан фосфор, нитратлар, алмашинувчан калий, оқсил, клейковина.

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос установления оптимальной нормы минеральных удобрений при их применении на фоне органического удобрения (навоза) при возделывании сорта пшеницы Половчанка в условиях староорошаемых светлых сероземных почв. Исследование направлено на научное обоснование эффективности совместного применения органических и минеральных удобрений для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур.

В ходе исследований изучено влияние различных норм минеральных удобрений на процессы роста и развития растений, формирование биометрических показателей, продуктивность и качественные характеристики зерна пшеницы. Особое внимание уделено влиянию органического удобрения на улучшение агрохимических и физико-биологических свойств почвы, повышению доступности элементов питания и эффективности использования минеральных удобрений.

Результаты исследований показали, что рациональное сочетание органических и минеральных удобрений способствует активизации физиолого-биохимических процессов в растениях, улучшению их роста и развития, формированию более высокой урожайности и повышению качества зерна исследуемого сорта пшеницы. На основании полученных данных определены наиболее эффективные нормы минеральных удобрений, обеспечивающие

оптимальные условия питания растений и повышение продуктивности пшеницы сорта Половчанка в условиях староорошаемых светлых сероземов.

Ключевые слова: Пшеница, зерно, качество, питание растений, сорт Половчанка, светлые сероземы, минеральные удобрения, навоз, гумус, подвижный фосфор, нитраты, обменный калий, белок, клейковина.

Abstract: *This study investigates the determination of the optimal rate of mineral fertilizers when applied in combination with organic fertilizer (manure) for the cultivation of the Polovchanka winter wheat variety under the conditions of old-irrigated light sierozem soils. The main objective of the research is to scientifically substantiate the positive effect of the combined application of organic and mineral fertilizers on plant growth and development, yield formation, and grain quality of the studied wheat variety.*

During the research, the influence of different rates of mineral fertilizers on the growth and development processes of wheat plants, biometric indicators, yield formation, and grain quality characteristics was studied. Particular attention was given to the role of organic fertilizers in improving the agrochemical and agrophysical properties of the soil, increasing the availability of nutrients, and enhancing the efficiency of mineral fertilizer utilization.

The results of the study demonstrated that the rational combined application of organic and mineral fertilizers activates physiological and biochemical processes in plants, improves their growth and development, increases productivity, and enhances the quality indicators of wheat grain. Based on the obtained results, the most effective rates of mineral fertilizers were determined, providing optimal nutritional conditions for plants and ensuring higher productivity of the Polovchanka winter wheat variety under the conditions of old-irrigated light sierozem soils.

Keywords: *Wheat, grain, quality, plant nutrition, Polovchanka variety, light sierozem soils, mineral fertilizers, manure, humus, available phosphorus, nitrates, exchangeable potassium, protein, gluten.*

Кириш

Ўсимликшунослик маҳсулотлари салмоғи ва сифатини ошириш ҳозирги давринг долзарб муаммоси бўлиб, улар орасида дон маҳсулотлари етакчи ўринлардан бирини эгаллайди.[1]

Охирги йилларда селекционерлар томонидан кузги буғдойнинг юқори ҳосилдор навлари етиштирилди. Бу навларни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига муваффақиятли жорий этиш учун уларни республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитларида синаб кўриб, ҳар бир нав учун мос агрокимёвий тадбирлар ишлаб чиқиш зарур.

Чунки, республикамиз мураккаб табиий-иқлимий шароитларга эга бўлганлиги сабабли турли минтақаларда ривожланган тупроқлар ўз хосса ва хусусиятлари билан бири-биридан кескин фарқ қилади ва шу туфайли ҳар бир қишлоқ хўжалиги экинини, жумладан ғалла етиштириладиган ҳар бир алоҳида шароитда мақбул агротехник ва агрокимёвий тадбирларни ўтказишни талаб қилади.

Бугунги кунда ғалла етиштириш амалиётида содир бўлаётган муаммолардан бири минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитлари ва навларнинг генетик хусусиятига мос бўлган ўғитлаш тизимларини янада такомиллаштиришдир.

Шу сабабли ҳам турли минтақалар шароитида кузги буғдойнинг ҳар бир навини етиштириш агротехнологиясини шу жумладан, дон сифатини белгиловчи технологик кўрсаткичларини яхшилашга йўналтирилган озиқлантириш тизимини ишлаб чиқиш долзарб масала ҳисобланади

Турли тупроқ-иқлим шароитларида буғдой дони ҳосилини оширишга ва унинг сифатини яхшилашга бағишланган ишлар натижалари илмий адабиётларда кенг ёритилганлигига (Петинов,

Сифатли дон етиштириш навларнинг генетик хусусиятлари, тупроқ унумдорлиги, минтақаларнинг тупроқ-иклим шароити, суғориш ва бошқа агротехнологик жараёнлар билан бирга озиклантириш режимига кўпроқ боғлиқ бўлади (Либих,

Суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштирилганда органик ва маъдан ўғитлар бирига мутаносиблаштирилиб қўлланилса, тупроқ унумдорлигининг тобора ошиб бориши эвазига ҳосилдорлик ва ҳосил сифатининг ҳам ошиб бориши илмий жиҳатдан асосланган (Лазарев, Суғориладиган ерларда етиштирилаётган кузги буғдой дони таркибидаги оксил кам бўлишининг асосий сабаби ўсимликлар ўсиши ва ривожланиши даврида азот етишмаслиги ва умуман минерал озикланиш жараёнида озика элементлари нисбатининг бузилишидир. Натижада, дон таркибидаги оксил миқдори камайиб кетади, ушбу муаммо азотли ўғитлар қўллаш ва тупроқ озика муҳитини ўсимлик талабига мослаштириш йўли билан бартараф этилиши мумкин (Мосолов

Кузги буғдой дони таркибидаги оксил ва бошқа сифатини белгиловчи технологик кўрсаткичларни яхшилашга йўналтирилган озиклантириш режимининг самарадорлиги ташқи факторлар таъсири билан ҳам боғлиқ бўлади (Filzer

Кўрсатилган масалалар суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар шароитларида, хусусан Қашқадарё вилояти шароитларида жуда кам ўрганилган.

Бу ҳолатдаги асосий вазифа азотли ўғитлар қўллаш меъёрлари ва муддатларини ўсимлик нави талабидан ва аниқ тупроқ шароитидан келиб чиққан ҳолда мақбул равишда белгилаш ҳамда минерал ўғитларни органик ўғитлар билан тўғри нисбатларда қўллашдир.

Тадқиқот услубияти

Дала тажрибалари Қарши туманидаги “Хожи Хидир” фермер хўжалиги оч тусли бўз тупроқларида 2005-2007 йилларда кузги буғдойнинг Половчанка навига органик ўғит (гўнг) фонида минерал ўғитларнинг турли меъёрлари берилган шароитда ўтказилди.

Тажрибалар Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” ва “Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” услубий қўлланмалари асосида, тупроқ ва ўсимлик намуналари таҳлиллари «Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии» услубномасидан фойдаланилиб ўтказилди. Тадқиқот маълумотларига Б.А.Доспехов бўйича математик ишлов берилди.[4]

1000 та дон вазни ГОСТ-10842-76, шишасимонлиги ГОСТ-10987-76, клейковина ГОСТ-13586-1-68, ун чиқими Квадрумат-Юниор тегирмончасида аниқланди.

Тадқиқотлар натижалари жадвалга келтирилди.

Экспериментал қисм

Ўғитлар экинларнинг иссиқлик, ёруғлик, намлик ва бошқа энергия манбаларини самарали ўзлаштирилишини яхшилаш йўли билан маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлиги ошишига ёрдам беради. Азотнинг фотосинтез жараёнига таъсири тўғридан-тўғри бўлиб, аминокислоталар синтез бўлишини фаоллаштиради. Фосфор CO_2 газини акцептори сифатида фотосинтезнинг оралиқ маҳсулоти сифатида хизмат қилади. Калий эса фотосинтез жараёнига билвосита таъсир этиб, фотосинтез аппаратининг структурасини ўзгариши ва ферментларни фаоллигини оширади.

Ўғитларнинг кузги буғдойни маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлигига таъсири уруғининг униб чиқишидан бошланиб, донининг токи пишиб этилишигача давом этади.

Кузги буғдойнинг Половчанка навини экишдан олдин қўлланилган ўғитлар орасида 30 т/га чиритилган аралаш гўнг қўлланилган тажриба вариантыда уруғнинг дала унувчанлилик даражасига ижобий таъсири сезиларли даражада бўлишини кўрсатиб, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 2,1% юқори бўлиши кузатилди. Тажрибанинг 30 т/га чиритилган аралаш гўнгни 90-110 кг/га фосфор ва 60-70 кг/га калийли ўғитлар билан биргаликда экишдан олдин қўлланилганидаги буғдой уруғининг дала унувчанлилик даражасининг 3,5-4,0% ошиши кузатилди.

Кузги буғдойнинг Половчанка навида 30 т/га чиритилган аралаш гўнг билан минерал ўғитларнинг $\text{N}_{180}\text{P}_{90}\text{K}_{60}$ ва $\text{N}_{210}\text{P}_{110}\text{K}_{70}$ меъёрлари билан биргаликда қўлланилганида 1 м²

майдонда сақланиб қолган ўсимликлар сони ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан қишладан кейин 15,2-17,0 донага, вегетация даври охиригача сақланиб қолган ўсимликлар сони 14,9-16,6 донага юқори бўлади. Тажрибанинг гўнг билан минерал ўғитлар биргаликда қўлланилган вариантларда қишладан кейинги дала унувчанлигига нисбатан сақланиб қолган ўсимликлар сонининг 85% гача, вегетация даври охиригача сақланиб қолганлари эса 60,8% ни ташкил этиб, гўнг ва минерал ўғитларни биргаликда қўлланилишининг ўсимликларни сақланувчанлик даражасини ошириши билан дуркун ўсиб ва ривожланиб, мўл ва сифатли ҳосил етиштириш учун пойдевор яратади.

Кузги буғдойнинг кечпишар Половчанка навини етиштиришда гўнг ва минерал ўғитларнинг юқори меъёрлари биргаликда қўлланилганда вегетация даврининг сезиларли даражада қисқариши туплаш-найчалаш фазаларида кузатилиб, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан вегетация даврининг умумий қисқариши 8 кунгача бўлиши кузатилиб, ушбу навнинг кечпишарлилик хусусиятини пасайтириб, ёзда ҳаво ҳароратини ошиб кетиши натижасида содир бўладиган салбий ҳолатларнинг таъсирини пасайишини таъминлаб, мўл ва сифатли ҳосил етиштириш учун қулай шароит яратилади.

Ўғитлар меъёрлари ва шакллариининг кузги буғдойнинг ҳосилдорлигига таъсирини ҳосил структурасига таъсирдан ҳам кузатиш мумкин. Бироқ, ҳосил структураси навлар, минтақалар шароити, қўлланилган агротехникага боғлиқ равишда ўзгариб боради. А.П.Федосеев тажрибалари натижалари бўйича NPK меъёрларини бир ҳиссадан уч ҳиссагача ошириб, кузги буғдой етиштирилганида ўсимликнинг умумий ва маҳсулдор тупланиши ошиб, бошоқдаги дон сони ва бошоқ маҳсулдорлигининг пасайиши кузатилган. Шу сабабли ҳам А.П.Федосеев бу соҳадаги барча тадқиқотлар натижаларини умумлаштириб, ҳар бир навнинг биологик, агротехник, тупроқ, иқлим ва бошқа шароитларини ҳисобга олиб, буғдойнинг ҳосил структурасини 8 та типга бўлган.

Ўтказилган тажрибаларимиз натижалари бўйича кузги буғдойнинг Половчанка навини ҳосил структурасининг қўлланилган гўнг ва минерал ўғитлар меъёрларига мос ҳолда ўзгариб бориши кузатилиб, бошоқ узунлиги ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 2 см гача, бошоқдаги бошоқчалар сони 5 донагача, бошоқдаги дон сони 10 донагача, бошоқчалардаги дон сони 0,5 донагача ва битта бошоқдаги дон массасининг 0,4 г гача ошиб бориши кузатилди.

Буғдой ҳосилдорлиги маълум майдондаги ҳосил берувчи поялар сони билан белгиланиб, ушбу кўрсаткич қўлланилган гўнг ва минерал ўғитлар меъёрлари ва шаклларига боғлиқ равишда, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан ошиб бориши кузатилди.

Айниқса, 30 т/га чиритилган аралаш гўнг минерал ўғитларнинг N₁₈₀P₉₀K₆₀ ва N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ меъёрлари қўлланилганда умумий ва маҳсулдор тупланишининг яхшиланиши эвазига тупланишининг 0,46-0,50 донага ошиши натижасида 1 м² майдончадаги ҳосил берувчи поялар сонининг 97,2-102,0 донагача ошиши кузатилди.

Буғдойни озиклантириш режимида боғлиқ равишда дон чиқими ошиб боради. Тажрибаларимиз натижалари бўйича ҳам сомонга нисбатан дон чиқими қўлланилган ўғитлар меъёрларига боғлиқ равишда ошиб бориб, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыда донга нисбатан сомоннинг устунлилик даражаси 1,7 нисбатни ташкил этгани ҳолда, гўнг билан бирга минерал ўғитларнинг N₁₈₀P₉₀K₆₀ ва N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ меъёрлари биргаликда қўлланилиб, кузги буғдойнинг Половчанка нави етиштирилганидаги донга нисбатан сомонининг устунлилик даражасининг 1,4 нисбатгача пасайиши кузатилди.

Кузги буғдойнинг Половчанка навининг дон ҳосилдорлиги ўғитларсиз етиштирилганда 30,7 ц/га ташкил этиб, қўлланилган ўғитлар меъёрлари ошган сайин 19,7 ц/га дан 39,6 ц/га гача ошиб бориши кузатилди. Бунда, фақат 30 т/га меъёрида гўнг қўлланилганда назоратга нисбатан қўшимча ҳосил 19,7 ц/га ни ташкил этди. Минерал ўғитлар N₁₈₀P₉₀K₆₀ ва N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ меъёрларида қўлланилганда, тегишлича, 25,1 ва 26,7 ц/га қўшимча ҳосил олинди. Энг юқори

ҳосилдорликга 30 т/га гўнг + N₁₈₀P₉₀K₆₀ ва 30 т/га гўнг + N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ қўлланилган вариантларда эришилди (жадвал).

Айниқса, 30 т/га чиритилган аралаш гўнг минерал ўғитларнинг N₁₈₀P₉₀K₆₀ ва N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ меъёрлари қўлланилганда қўшимча дон ҳосилининг юқори бўлиши ушбу навнинг озиклантириш режими тўғри амалга оширилганида ҳосилдорлиликни ошириш имконияти юқори эканлигини кўрсатади.

Кузги буғдой навларини озиклантириш меъёрини ошириш йўли билан ҳосилдорлигини ошириши билан бирга дон сифатини ҳам яхшиланишига эришиш мумкин.

Тажрибаларимиз натижалари бўйича ҳам кузги буғдойнинг Половчанка навини озиклантириш меъёрини тўғри амалга ошириш йўли билан доннинг физик-технологик ва биокимёвий-технологик сифат кўрсаткичларини яхшилаш мумкинлиги аниқланди.

Доннинг 1000 тасининг вазни, натура оғирлиги, шишасимонлиги ва ун чиқими озиклантириш меъёрига боғлиқ равишда ўзгариб бориши кузатилди. Кузги буғдойнинг Половчанка навини етиштиришда озиклантириш меъёри ошган сайин ўғит қўлланилмасдан назорат вариантыда етиштирилган донга нисбатан 1000 та дон массасининг 2 граммдан 5 граммгача, доннинг натура оғирлиги 7 г/л дан 17 г/л гача, доннинг шишасимонлиги 1,6% дан 3,4% гача ва ун чиқими 0,9% дан 2,2% гача ошиб бориши аниқланди. Айниқса, кузги буғдойнинг ушбу навини гўнг ва минерал ўғитлар билан биргаликда озиклантирилгандаги дон сифатининг сезиларли даражада ошиши суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштиришда уларнинг озикланиш режимига бўлган эътиборни кучайтириш лозимлигини кўрсатади.

Буғдойнинг дон сифатини белгиловчи асосий биокимёвий кўрсаткич оксил бўлиб, унинг дондаги миқдори навнинг ирсий хусусияти, экологик ва агротехнологик омиллар билан бирга озиклантириш меъёри билан боғлиқ бўлади.

Тажрибаларимиз натижаларидан маълум бўлишича, кузги буғдойнинг Половчанка нави донидаги оксил миқдори озика элементларини, айниқса азотли ўғитлар меъёрларига боғлиқ равишда ошиб бориб, гўнг ва минерал ўғитлар биргаликда қўлланилганида яққолроқ намоён бўлиши кузатилди. Бироқ, оксилнинг дондаги миқдори озика элементлари таъсирида 1,1% гачани ташкил этиб, ушбу миқдордаги оксилни етиштирилган ҳосил салмоғига ҳисобланганида ҳар гектар ер ҳисобига гўнг ва минерал ўғитлар ҳисобига етиштирилганидаги оқ сил миқдори ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 5,22 ц/га гача юқори бўлиши аниқланди. Худди шундай ўғитлар ҳисобига олинган қўшимча клейковина миқдори эса 11,58 ц/га гача бўлишини кўрсатди.

Суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштирилганда суғоришнинг таъсирида тупроқ эритмаси концентрациясининг пасайиши оқибатида дон сифати пасайиб кетади (Петинов, 1951, Мосолов, 1965).

Тадқиқотларимиз натижаларидан маълум бўлишича, кузги буғдойнинг Половчанка навини озиклантириш меъёрлари ошган сайин тупроқдаги NPK концентрациясининг ошиши натижасида буғдойга NPK ўзлаштирилиш даражасининг ошиши натижасида дон сифатининг яхшиланиши кузатилди. Шу сабабли ҳам NPK кузги буғдойнинг Половчанка навига ўзлаштирилиши ўрганилганда қўлланилган ўғитлар меъёрларига мутаносиб ҳолда NPK ўзлаштирилиш даражасининг ошиб бориши аниқланди.

Буғдой дони ва сомониға NPK ўзлаштирилиши аниқланганида қўлланилган ўғитлар меъёрларига боғлиқ равишда кузги буғдойнинг Половчанка нави дониға азот ўзлаштирилиши 0,08% дан 0,59% гача, сомониға ўзлаштирилиши 0,08% дан 0,28% гача, фосфорнинг ўзлаштирилиши дониға 0,11% дан 0,38% гача, сомониға ўзлаштирилиши 0,06% дан 0,30% гача, калий ўзлаштирилиши дониға 0,03% дан 0,22% гача, сомониға ўзлаштирилиши 0,23% дан 0,48% гача, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан юқори бўлишини кўрсатди.

Кузги буғдойнинг Половчанка навини турли озиклантириш режимида етиштирилганидаги иктисодий самарадорлик гўнг маҳаллий ўғит бўлиб, унга маблағ

сарфланмаганлиги сабабли олинган соф фойда ва рентабеллик даражаси юқори бўлиб, минерал ўғитларни сотиб олиш, ташиш ва қўллашга сарфланган харажатларнинг юқори бўлиши сабабли, буғдой фақат 30 т/га чиритилган аралаш гўнгни ўзи билангина етиштирилганидаги соф фойда 229336 сўм/га, рентабеллик эса 85,0% ни ташкил этгани ҳолда, минерал ўғитларнинг N₁₈₀P₉₀K₆₀ меъёрлари қўлланилгандаги соф фойда 154116 сўм/га, рентабеллик эса 38,7% ни ташкил этишини кўрсатди. Минерал ўғитлар меъёрлари N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ қўлланилганда соф фойда N₁₈₀P₉₀K₆₀ меъёрларда минерал ўғитлар қўлланилгандагига нисбатан соф фойданинг 8347 сўм/га, рентабеллик эса 4,2% гача пасайиши кузатилди.

Лекин, 30 т/га чиритилган аралаш гўнг, минерал ўғитларнинг N₁₈₀P₉₀K₆₀ ва N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ меъёрлари биргаликда қўлланилганда соф фойда, тегишлича, 239869 ва 274017 сўм/га ни ташкил этиб, рентабеллик эса 60,2 ва 64,8% ошиши кузатилди. Ёки минерал ўғитларнинг гўнг билан биргаликда қўлланилишининг самарадорлигини икки ҳиссагача ошишини кўрсатди.

Демак, кузги буғдойнинг Половчанка навидан мўл, сифатли ва арзон дон етиштиришда минерал ўғитлар гўнг билан бирга қўлланилиши иқтисодий самарали тадбир бўлади.

Жадвал 1

Кузги буғдойнинг Половчанка нави донининг биокимёвий технологик сифат кўрсаткичларининг азот билан озиқлантириш режимига боғлиқлиги (2005-2007 йилларда, ўртача)

№	Тажриба вариантлари	Соф модда ҳисобида қўл- ланилган азот, кг/га			Дон таркибидаги азот		Дон таркибидаги клейковина	
		Жа- ми азот	Шундан:		%	Назо- рат вари- анти- га нисба- тан фарк +,-	%	Назо- рат вари- антига нисба- тан фарк +,-
			Маъ- дан-ли ўғит	Ор-га- ник азот				
1	Ўғитсиз-назорат	-	-	-	11,2	-	24,8	-
2	30 т/га гўнг (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀)	105	-	105	11,4	+0,2	26,0	+1,2
3	Маъдан ўғит (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)	180	180	-	11,6	+0,4	26,5	+1,7
4	Маъдан ўғит (N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀)	210	210	-	11,8	+0,6	26,7	+1,9
5	Гўнг 30 т/га (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀) Маъдан ўғит (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)	285	180	105	12,3	+1,1	27,2	+2,4
6	Гўнг 30 т/га (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀) Маъдан ўғит (N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀)	315	210	105	12,3	+1,1	27,3	+2,5

Хулосалар.

Қашқадарё вилоятининг суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг Половчанка навидан мўл ва сифатли дон ҳосили етиштиришда 30 т/га чиритилган аралаш гўнг, минерал ўғитларнинг N₁₈₀P₉₀K₆₀ ва N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ меъёрлари билан биргаликда қўлланилиши юқори самарали тадбир бўлиб, дончиликни янада ривожланишига имкониятлар яратилади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “збекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги ПФ 4947 – сонли Фармони
2. Костычев П. А. О некоторых свойствах и составе перегноя. История плодородия почвы. – М.; 1940. – 160 с.
3. Кузиев Р.К. Орошаемые почвы сероземного пояса Узбекистана, их экологическое состояние и плодородие. Ташкент, 1994
4. Доспехов .Колос. Б.А.Методика полевого опыта.М. 1985.317с.
5. Гамаюнова В. В., Филиппев И. Д., Подручная Е. В. Удобрения под яровую пшеницу в условиях орошения юга Украины.. // Зерновые культуры. – М., 1999. – №6. – С.21
6. Моисейчук В. А., Максименкова Т. А. Погода и состояние озимых зерновых культур в осенне-зимний период. – М.; Россельхозиздат. 1982. – 38 с.
7. Потапов Н. Г., Сумакова В. Е. Поглощение и превращении форм азота в метаболизме пшеницы. // Физиология растений. 1966. №13/4. – С.32-38.
8. Сатторов Ж., Атоев Б. Кузги буғдой навларининг ердан устки қисми ва дон ҳосилдорлигига ўғитлар миқдори на нисбатини таъсири. / Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент. 2007. 140-145 б.

ШОЛИ ХОМАШЁСИДАН ОЛИНГАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ВА МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗА ТОЛАЛАРИНИНГ СТРУКТУРА - МОРФОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАСИ

В. Умарова, М. Примкулов, М. Миробитов

Тошкент Кимё-технология институти

Аннотация. Ушбу мақолада шולי хомашёсидан олинган целлюлоза ва микрокристаллик целлюлоза толаларининг структура ва морфологик хусусиятлари тадқиқ этилган. Тадқиқот жараёнида целлюлоза ва микрокристаллик целлюлоза толаларининг ташқи ва ички тузилиши, толалар узунлиги, диаметри, сирт ҳолати ҳамда микроструктураси таҳлил қилинди. Олинган натижалар шולי целлюлоза ва микрокристаллик целлюлоза толаларининг юқори зоваклилиги, нотекис сирт морфологияси ва яхши боғланиш хусусиятларига эга эканлигини кўрсатди. Ушбу хусусиятлар шולי целлюлозаси ва микрокристаллик целлюлоза ишлаб чиқариш, композицион материаллар ҳамда экологик тоза маҳсулотлар тайёрлашда истиқболли хомашё сифатида қўллаш имкониятини тасдиқлайди.

Калит сўзи. шולי целлюлозаси, микрокристаллик целлюлоза, целлюлоза толалари, морфологик тузилиш, микроструктуравий таҳлил, ўсимлик толалари.

СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКОН ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РИСОВОГО СЫРЬЯ

Аннотация. В данной статье исследованы структурные и морфологические особенности волокон целлюлозы и микрокристаллической целлюлозы, полученных из рисового сырья. В процессе исследования были проанализированы внешняя и внутренняя структура волокон целлюлозы и микрокристаллической целлюлозы, длина и диаметр волокон, состояние поверхности, а также их микроструктура. Полученные результаты показали, что волокна рисовой целлюлозы и микрокристаллической целлюлозы характеризуются высокой пористостью, неоднородной поверхностной морфологией и хорошими связующими свойствами. Эти характеристики подтверждают возможность использования рисовой целлюлозы и микрокристаллической целлюлозы в качестве перспективного сырья для производства композиционных материалов, целлюлозных продуктов и экологически чистых материалов.

Ключевые слова: рисовая целлюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, целлюлозные волокна, морфологическая структура, микроструктурный анализ, растительные волокна.

STRUCTURAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CELLULOSE AND MICROCRYSTALLINE CELLULOSE FIBERS OBTAINED FROM RICE RAW MATERIALS

Abstract. This article investigates the structural and morphological characteristics of cellulose and microcrystalline cellulose fibers obtained from rice raw materials. During the study, the external and internal structures of cellulose and microcrystalline cellulose fibers, fiber length and diameter, surface condition, as well as their microstructure were analyzed. The obtained results demonstrated that rice cellulose and microcrystalline cellulose fibers are characterized by high porosity, irregular surface morphology, and good binding properties. These characteristics confirm the potential of rice cellulose and microcrystalline cellulose as promising raw materials for the

production of composite materials, cellulose-based products, and environmentally friendly materials.

Keywords: rice cellulose, microcrystalline cellulose, cellulose fibers, morphological structure, microstructural analysis, plant fibers.

Кириш. Бугунги кунда қайта тикланувчи ва экологик тоза хомашё манбаларидан самарали фойдаланиш масаласи жаҳон илмий тадқиқотларининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Айниқса, қишлоқ хўжалиги чиқиндилари асосида юқори қўшимча қийматга эга материаллар ишлаб чиқаришга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Шу нуқтаи назардан, шоли етиштириш жараёнида ҳосил бўладиган шоли пояси ва қобиғи каби чиқиндиларни қайта ишлаш орқали целлюлоза ва унинг ҳосилалари олиш катта амалий аҳамиятга эга.

Шоли хомашёсидан олинган целлюлоза ва микрокристаллик целлюлоза толаларининг структура ва морфологик хусусиятларини чуқур ўрганиш, уларнинг амалиётда қўлланиш имкониятларини баҳолашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Толаларнинг ташқи ва ички тузилиши, ўлчам параметрлари ҳамда сирт морфологияси композицион материаллардаги мустаҳкамлик, адгезия ва функционал хоссаларни белгилаб беради.

Шу муносабат билан мазкур мақолада шоли хомашёсидан олинган целлюлоза ва микрокристаллик целлюлоза толаларининг структура ва морфологик хусусиятларини тадқиқ этиш, ҳамда уларни экологик тоза ва истиқболли хомашё сифатида қўллаш имкониятларини баҳолаш асосий мақсад қилиб олинди. Шунинг учун бу кўрсаткичга алоҳида эътибор берилди. “Юмон” компанияси томонидан ишлаб чиқилган Fiber Tester [1] прибори автоматик равишда целлюлоза толаларининг фракцион таркибини ўртача узунлиги ва энинини аниқлаш имкониятига эга. Прибор структура-ўлчамлари қуйидагича характерланади:

- Ø толаларнинг узунлиги бўйича ўртача фракцион таркиби;
- Ø толаларнинг узунлиги бўйича интеграл ва дифференциал бўлиниши;
- Ø толаларнинг эни бўйича интеграл ва дифференциал бўлиниши,
- Ø дпғаллиги. Бу кўрсаткич тола деворларини баҳолашда қўлланилади ва оғирлигининг узунлигига нисбати орқали аниқланади.

Шоли целлюлоза толаларининг структура - морфологик характеристикасини ўрганишда дастлаб шоли таркибидан целлюлоза қисмини ажратиб олинди ва ундан микрокристалл целлюлоза синтез қилинди[2].

Толаларнинг ўлчамлари ҳар хил. Шоли целлюлоза ва микрокристаллцеллюлозаларининг ўлчам-структура характеристикаси 1,2-расмларда келтирилган. Толаларининг узунлиги 100-110 микрондан 140-10000 микронгача.

1-расм. Целлюлоза (А) ва МКЦ (Б) толаларининг фракцион таркиби.

2-расм. Целлюлоза (А) ва МКЦ (б) толаларининг узунлиги бўйича интеграл (1) ва дифференциал бўлиниши.

Уларнинг фракцион таркиби 1-2 жадвалларда келтирилган. Уларнинг узунлиги бўйича фарқи жуда кам. Сабаби чуқур гидролизлаганда целлюлозанинг асосан молекуляр массаси пасаяди, узунлигиги кам таъмсир этади.

Целлюлоза толаларининг ўлчамлари бўйича тўрт гуруҳга бўлиш мумкин: 0.10-0.20; 0.20-0.30; 0.3-0.40; 0.40-10.00.

1-жадвал

Целлюлоза толаларининг ўртача фракцион таркиби

мм \ мμ	0.10 – 0.20	0.20 – 0.30	0.30 – 0.40	0.40 – 10.00
100-110	0.0	2.0	0.9	33.5
110-120	0.0	1.0	0.5	6.3
120-130	0.5	0.7	0.5	5.5
130-140	0.3	0.9	1.3	7.8
140-10000	3.0	3.3	0.0	32.1
мμ 100%	3.8	7.9	3.2	85.1

Жадвалдан кўринадик целлюлоза толаларининг ўртача узунлиги-0.8422 мм; эни 0.1376 мм. Яъни, толаларнинг ўртача эни 6.12 марта калта.

Аниқлаш шуни кўрсатдики, (2-жадвал) микрокристал целлюлоза толаларидан 3562 донаси ўлчанганда толаларни ўртача узунлиги-0.2230 мм; эни 0.1169 мм ташкил этган. Яъни, толаларнинг ўртача эни 1.90 марта калта.

2-жадвал

Микрокристал целлюлоза толаларининг ўртача фракцион таркиби

мм \ мμ	0.10 – 0.20	0.20 – 0.30	0.30 – 0.40	0.40 – 10.00
100-110	0.0	0.0	0.0	0.0
110-120	41.1	58.9	0.0	0.0
120-130	0.0	0.0	0.0	0.0
130-140	0.0	0.0	0.0	0.0
140-10000	0.0	0.0	0.0	0.0
мμ 100%	41.1	58.9	0	0

Целлюлоза толаларини структурасини характерлашда аниқ усуллардан бири – Мак-Бен Бахра ҳисобланади. кутбли сув буғи ва кутбсиз бензол буғидан фойдаландик[3].

Қуйида (3-4-расмлар) намуналарни бензол ва сув буғини сорбция изотермалари келтирилган. Изотермалардан кўринадик целлюлоза толалари (танлаган нисбий босимда, графикдаги p/p_s — бу босим (p) ни сатуратсиядаги (тўла тўйиниш ҳолати) босим (p_s) га

нисбати) сув буғини 9,227 моль/кг гача, бензолни эса 1,292 моль/кг сорбциялайди. Яъни, сув кутбли бўлганлиги сабабли сорбцияланиши 7,14 баравар юкири.

3-расм. Шоли целлюлозасининг сув буғи адсорбция изотермаси

4-расм. Шоли целлюлозасининг бензол буғи адсорбция изотермаси

Микрокристалл целлюлозасини адсорбция изотермаси кузатилганда ҳам сув буғини кўпроқ сорбцияланганлигини кўрамиз. Микрокристалл целлюлоза сув буғини 5,747 моль/кг гача (5-расм), бензолни эса – 0,622 моль/кг сорбциялайди (5-расм). Яъни, сув кутбли бўлганлиги сабабли сорбцияланиши 9,24 баравар юкири.

5-расм. Шоли МКЦсининг сув буғи адсорбция изотермаси

6-расм. Шоли МКЦсининг бензол буғи адсорбция изотермаси

Маълумки, чуқур гидролизга учрамаган целлюлозага қараганда, МКЦда кристалл қисми юқори бўлади, структура элементлари зич жойлашган бўлади. Шу сабабли, ўзига нам ёки суюқликни кам шимади [4]. Юқоридаги калта ва ингичка толалар гидролиз натижасида ҳосил бўлган, яъни целлюлозани аморф қисми гидролиз жараёнида деструкцияга учраб, кристалл қисми ортади. Қанчалик кристалл қисм ортса сорбцияланиши камаяди. Натижада сорбцияланиши камаяди. Структурасини характерлаш учун сув буғидан фойдаланганда целлюлоза толаларининг структураси ҳақида аниқроқ маълумот олиш мумкин.

Юқорида келтирилган маълумотлардан ташқари, олинган изотерма чизмалари БЭТ тенграмаси асосида ҳисобланди: адсорбентларнинг моноқават сифими (a_m), солиштирма юзалари (S), тўйиниш адсорбцияси (V_s), микроғоваклар ҳажми (W_o), мезоғоваклар $W_{me} = V_s - W_o$ ва тўйиниш адсорбция ҳажмлари V_s аниқланди. Ҳисоблаш қуйдаги [5] формула ёрдамида бажарилди:

$$U = U_{ng} \phi a_0 k_f$$

бу уерда U – текс намлик миқдори (равномерное влагосодержание); U_{ng} – тажриба ўтказилаётган шароитдаги температура гироскопик максимал намлик миқдори; ϕ – ҳавони нисбий намлиги; a_0 ва k_f – бирликсиз коэффициент, капилляр-ғоваклик материални структура фаоллигини ва боғларини ўзгаришини характерловчи коэффициентлари.

Натижалар қуйдаги 3,4-жадвалда бензол ва сув буғларини изотермаси маълумотлари асосида сорбция-структура хоссаси ва микрокристаллик целлюлоза адсорбенти ғоваклари ўлчамлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Шоли целлюлозаси бўйича барча сув буғини кўрсаткичларини бензол буғлари кўрсаткичларига солиштирганда 1 дан 5,6 баравар юқори. Шоли МКЦ бўйича ҳам шу тенденция сақланади (ғовак радиусидан ташқари). Келтирилган кўрсаткичлар орқали шоли целлюлоза кўрсаткичларини шоли МКЦ солиштирганда кескин фарқ қилади.

3-жадвал

Шоли целлюлозасининг бензол ва сув буғи адсорбция

№	Номи	Бензол	Сув	Сув/бензол
1	a_m , моноқават сиғими, моль/кг	0,402	2,116	5,6
2	S , солиштирма юза, м ² /г	96,82	137,59	1,4
3	W_o , микроғоваклар ҳажми, $W_o \cdot 10^3$, м ³ /кг	0,0858049	0,116432	1,36
4	V_s , тўйиниш ҳажми, $V_s \cdot 10^3$, м ³ /кг	0,1146068	0,166086	1,46
5	W_{me} , мезоғоваклар ҳажми, $W_{me} \cdot 10^3$, м ³ /кг	0,03	0,05	1,67
6	Ғовак радиуси, \bar{A} (нм)	23,7 (2,37)	24,1(2,41)	1,02

4-жадвал

Шоли МКЦсининг бензол ва сув буғи адсорбция

№	Номи	Бензол	Сув	Сув/бензол
1	a_m , моноқават сиғими, моль/кг	0,093	1,439	15,47
2	S , солиштирма юза, м ² /г	22,49	93,59	4,16
3	W_o , микроғоваклар ҳажми, $W_o \cdot 10^3$, м ³ /кг	0,0276447	0,0703352	2,59
4	V_s , тўйиниш ҳажми, $V_s \cdot 10^3$, м ³ /кг	0,0551318	0,103446	1,87
5	W_{me} , мезоғоваклар ҳажми, $W_{me} \cdot 10^3$, м ³ /кг	0,03	0,03	1,0
6	Ғовак радиуси, \bar{A} (нм)	49,0 (0,49)	22,1(2,21)	0,45

Ҳисоб китоб натижаларига кўра адсорбентларнинг моноқават сиғими (a_m), солиштирма юзалари (S), тўйиниш адсорбцияси (α_s), микроғоваклар ҳажми W_o , мезоғоваклар $W_{me}=V_s-W_o$ ва тўйиниш адсорбция ҳажмлари V_s аниқланди.

Юқорида келтирилган Fiber Tester ва Мак-Бен-Бафра усуллари орқали шоли целлюлоза ва МКЦ толаларининг структура - морфологик кўрсаткичлари характерланди.

Хулоса. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида шоли хомашёсидан олинган целлюлоза ва микрокристаллик целлюлоза толаларининг структура-морфологик хусусиятлари атрофлича ўрганилди. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, шоли целлюлоза толалари мураккаб ва нотекис микроструктурага эга бўлиб, толалар юзасининг ғоваклиги ва ривожланган капилляр тузилиши билан ажралиб туради. Толаларнинг геометрик ўлчамлари, сирт морфологияси ҳамда ички тузилишидаги ўзига хосликлар уларнинг юқори боғланиш қобилятини таъминлайди.

Шоли целлюлозасининг структуравий кўрсаткичлари уни қоғоз ва картон ишлаб чиқаришда, шунингдек, композитсион материаллар ва экологик тоза маҳсулотлар тайёрлашда самарали хомашё сифатида қўллаш имкониятини беради. Олинган хулосалар шоли целлюлозаси асосида янги материаллар яратиш бўйича кейинги тадқиқотлар учун мустаҳкам илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Гораздова В.В., Дернова К.В., Дулькин Д.А., Окулова У.О. “Влияние фибриллирования и укорачивания волокон при размолё на характеристики прочности, деформативности и трёхинстойкости целлюлозных материалов”, Лесной журнал, 2018, №2. С. 109-118.
2. Умарова В.К., Примкулов М.Т. Получение целлюлозы из рисовой соломы для жидких обоев. Modern pulp and paper industry. Current challenges and promising solutions. Санкт-Петербург 2024. 49-53
3. Жумаева Д.Ж. Ахророва Р.О. Барноева С.Б. Эшметов И.Д. Жумаева Г.Ю. Изотерма адсорбции паров бензола на кремнеземных адсорбентах. Universum: химия и биология Архив выпусков журнала "Химия и биология" 2023 10(112)
4. Mirobitov M., Umarova V.K., Primkulov M.T., Sholi sellulozasidan mikrokristallik selluloza sintez qilish va strukturisini o'rganish. “Central Asian food engineering and technology” elektron ilmiy jurnali, Toshkent, 6/2024, 251-255 bet.
5. Ци́мерманис Л. -Х.Б. Сорбция, структурообразование, массоперенос (термодинамика влажного тела). – М.: Алекс, 2006.
6. D. Khamdamova, M. Primkulov, V. Umarova, A. Khusenov, S. Khudoyorov, K. Dissanayake, Mohamed Rifky. Obtaining cellulose from Cotton Stalk, microcrystalline cellulose, and cellulose aerogel, and study of their properties. E3S Web of Conferences 659, 04002 (2025) IConGEET2025.
7. Hamdamova D.Sh., Umarova V.K, Primkulov M.T. Mikrokristallik selluloza texnologiyasi. “Tafakkur tomchilari”. Toshkent.: 2020, 208 b.
8. Dilnoza Xamdamova Vasila Umarova, Maxmut Primkulov Arslon Khusenov Study on the microcrystalline cellulose from medicinal plants. E3S Web of Conferences 434, 03038 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343403038> ICECAE 2023.
9. Хамдамова Д.Ш., Умарова В.К., Примкулов М.Т. Получение микрокристаллической целлюлозы из лекарственных растений (amaranthus и silybum marianum). UNIVERSUM : Химия и биология 6 (96) 3 часть, Москва 2022, стр.43-49.
10. Хамдамова Д.Ш., Умарова В.К. Таджиева А.Дж. Примкулов М.Т.МКЦ асосида таблетка ишлаб чиқариш технологияси. Scholar Scientific Journal, 2023/22 august, pp.44-51.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Шералиева О.А., Нишанова С.Х., Бекбаева Ф.У., Кадыров А.А.

Ташкентский химико-технологический институт

ozoda_sheraliyeva@mai, sadosha1811@gmail.com, feruza.bekbaeva94@gmail.com

***Аннотация.** В работе исследованы пенообразующие свойства водных растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ), синтезированных на основе КО ДЖК. Установлено влияние строения молекул, длины углеводородной цепи, природы катиона и концентрации на процессы пенообразования и устойчивость пены. Определены наиболее эффективные пеногасители и рассмотрены механизмы их действия. Показано, что пенообразующие свойства ПАВ тесно связаны с их поверхностной активностью и адсорбционными характеристиками.*

Ведение. Водные растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ), полученных на основе КО ДЖК, с точки зрения их способности к пенообразованию.

Анализ литературных источников показывает, что натриевые соли жирных карбоновых кислот обладают выраженной склонностью к образованию пены. Это объясняется тем, что жирные кислоты, входящие в состав КО ДЖК, в результате реакции гидролиза с гидроксидом натрия переходят в омыленную форму. Следовательно, синтезированные на их основе ПАВ также должны проявлять пенообразующие свойства. Влияние строения молекул различных ПАВ на их способность образовывать пену подробно рассмотрено в ряде научных исследований.

Установлено, что для водных растворов натриевых солей жирных кислот линейного строения пенообразующая способность возрастает с увеличением длины углеводородной цепи. Максимальная способность к образованию пены среди насыщенных кислот наблюдается у растворов солей миристиновой кислоты при концентрации 0,5 г/л. Растворы натриевой соли каприновой кислоты при концентрации до 1,7 г/л практически не образуют пены, тогда как растворы лауриновой кислоты при той же концентрации дают лишь незначительное количество пены. Стеарат натрия характеризуется еще более низкой вспениваемостью. Среди ненасыщенных кислот наибольшую пенообразующую способность демонстрирует олеат натрия, тогда как линолеат и лицинолеат натрия образуют пену в меньшей степени.

Повышение пенообразующей способности ПАВ на основе КО ДЖК также определяется длиной углеводородной цепи жирных кислот. Проведенные исследования показали, что синтезированные ПАВ по своим характеристикам близки к олеату натрия.

Для оценки пенообразующих свойств были использованы следующие показатели:

- **вспениваемость** — объем и высота образующейся пены при заданных условиях;
- **кратность пены** — отношение объема пены к объему исходного раствора;
- **устойчивость пены** — время существования пузырьков или пены в целом;
- **дисперсность** — размер пузырьков и их распределение в объеме пены.

Экспериментальные данные показали, что увеличение длины углеводородной цепи жирных кислот приводит к росту пенообразующей способности, что связано с повышением поверхностной активности. Последняя возрастает за счет усиления взаимодействия между гидрофобными частями молекул.

Однако при длине цепи более 14 атомов углерода усиливаются процессы агрегации молекул в растворе, что препятствует их выходу на межфазную поверхность, увеличивает поверхностное натяжение и снижает пенообразование.

Разветвленность углеводородной цепи также оказывает влияние: умеренное разветвление повышает вспениваемость, тогда как чрезмерное — снижает ее.

Кроме того, пенообразование зависит от природы катиона. Установлено, что ПАВ, полученные с использованием гидроксида калия, обладают более высокой пенообразующей способностью по сравнению с аналогами на основе гидроксида натрия.

Стабильность пены объясняется формированием адсорбционных слоев ПАВ на поверхности пленок, которые обеспечивают их упрочнение за счет эффекта Гиббса–Марангони. При утончении пленки увеличивается поверхностное натяжение, препятствующее ее разрыву.

С увеличением концентрации ПАВ пенообразующая способность сначала возрастает, достигая максимума в области критической концентрации мицеллообразования (ККМ), после чего остается постоянной или несколько снижается. Это связано с завершением формирования адсорбционного слоя и уменьшением скорости диффузии молекул к поверхности.

Следует отметить, что в технологических процессах, например при бурении скважин, чрезмерное пенообразование нежелательно, поэтому необходим его контроль.

Для снижения пенообразования применяются механические, термические и физико-химические методы. Наибольший интерес представляет последний, основанный на использовании пеногасителей. В качестве таких веществ применяются суспензии резины и полиэтилена в дизельном топливе, кальциевые соли, нафтеновые кислоты, высшие спирты и их смеси.

Наиболее эффективным пеногасителем является полиметилсилоксан (ПМС), относящийся к кремнийорганическим полимерам. Он отличается высокой термостойкостью, низкой летучестью и безопасностью при эксплуатации.

Экспериментально были изучены антивспенивающие свойства различных соединений, включая полиметилсилоксановую жидкость (ПМСЖ-1000А), сивушные масла, суспензию резиновой крошки в дизельном топливе и парафин. Добавление пеногасителей в количестве 1% от массы ПАВ показало, что наибольшую эффективность демонстрируют ПМСЖ-1000А и резиновая суспензия.

Рис.1. Изучение антивспенивания пеногасителей на растворы ПАВ ОГС.

Механизм действия пеногасителей различен: твердые частицы разрушают пену механически, вызывая разрушение пузырьков, тогда как полиметилсилоксан вытесняет молекулы ПАВ с поверхности пленки, нарушая ее устойчивость.

Рис.2 Изучение пенообразования растворов ПАВ ОГСЛ взятых в различных концентрациях: 1-0,125%; 2- 0,25%; 3- 0,5%; 4- 1,0%.

Рис.3. Изучение пенообразования растворов ПАВ ОГСЛ содержащих различные количество жирных кислот в исходном КО ДЖК: 1 – 50%; 2 – 60%; 3 – 70%; 4 – 80%.

Эксперименты проводились на лабораторной установке с использованием стеклянного цилиндра, в который подавался воздух. Измерялась высота пенного столба при различных условиях. Было установлено, что интенсивность пенообразования возрастает со временем.

Также выявлено, что пенообразующая способность зависит от концентрации ПАВ, состава исходного сырья, соотношения реагентов и времени синтеза. Улучшение этих параметров приводит к повышению эффективности пенообразования.

Полученные результаты показывают, что пенообразующие свойства и устойчивость пен тесно связаны с процессами адсорбции ПАВ на границе раздела вода–воздух. Чем выше адсорбция, тем выше способность вещества образовывать устойчивую пену. Это подтверждает ключевую роль адсорбционных слоев в формировании и стабилизации пен.

Литература

1. Бухаров Ш.Б. Синтез, исследование и применение импортзамещающих вспенивателей для флотационного обогащения медно-молибденовых руд // Дисс.канд.хим.наук. -Ташкент, 2011. -С. 11-41.
2. Хайдаров А. А. Технология флотационного обогащения золотосодержащих и медных руд с применением новых вспенивателей на основе местного сырья // Автор.дисс...кан.тех.наук. -Ташкент, 2005. - 22 с.
3. Селиванова Н.В. Эффективные реагенты на основе отходов и побочных продуктов // -Владимир, ВГУ. 2008. - 84 с.
4. Махкамов Р.Р.Получение и коллоидно-химические свойства ПАВ из алкилтантарной, малеиновой и бензойной кислот. Автореферат дисс. д.х.н. Ташкент, 2002.- 32с.

КАРТОН ИЗ КОМПОЗИЦИИ МАКУЛАТУРЫ И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ РИСОВОЙ СОЛОМЫ

Р.Ш. Закирова, М.П. Примкулов

Ташкентский химико-технологический институт

Введение. Последние годы в Узбекистане резко увеличивается производства картонной бумаги различного назначения. В 2025 году, по данным за 11 месяцев 2025 года, крупные предприятия Узбекистана произвели бумаги и бумажной продукции на сумму 8,9 трн сумов, что на 7,8 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рост составил на уровне 5,9% [1].

По прогнозу 2030 году общий объём рынка бумаги и бумажных изделий увеличится приблизительно на 30-50% по отношению к 2025 году. Следовательно увеличится потребность к сырью. Но для производства бумаги картона в Республике резерв сырья имеется. В частности, солома риса, т.к. ежегодно производится более 359,1 тысяча тонн риса [1], при этом около 80% образуется солома. Солома пока в промышленном масштабе не используется.

Цель данной статьи получить целлюлозу из рисовой соломы и готовить композиции с макулатурой для формования картона.

Методы исследования. Получение полуцеллюлозы из рисовой соломы натронным способом в 3% растворе NaOH, измельчение проводили измельчителем емкостью 22,6 л до степени помола 32-34°ШР [2]. Формование картонных отливок по [3]. Определили физико-механические свойства по [4]. Принцип испытания по Скотт-Бонду – две стороны образца приклеивают к металлическим блокам. Маятник прикладывает ударную нагрузку, разрывая лист по внутренним слоям. Фиксируются энергия разрушения.

Обсуждение результатов. В макулатуру добавляли полуцеллюлозу из рисовой соломы (далее полуцеллюлоза) в количества, %: 5, 10, 15, 20. Смешивание производили в процессе измельчения. Отливка образцов проводилась листоотливным аппаратом ЛА-3. Результаты физико-механических испытаний приведены в таблице 1.

Таблица -1

Влияние содержания полуцеллюлозы из рисовой соломы в макулатурной массе на физико-механические показатели образцов картона

Показатель	Содержание полуцеллюлозы, %				
	0	5	10	15	20
1. Масса 1 м ² , г	353	357	375	368	345
2. Толщина, мм	0,455	0,456	0,458	0,456	0,455
3. Разрывная длина, м	138	130	136	133	139
4. Внутренняя прочность картона по Скотт-Бонд, Дж/м ²	186	192	209	225	258
5. Зольность, %	6,3	6,3	7,5	8,5	9,1
6. Влажность, %	6,24	6,23	6,20	6,21	6,23

Данные таблицы показывают, что добавка полуцеллюлозы в макулатурную массу практически не влияет на прочность (разрывную длину) картона и находится на уровне исходной – 130 -139 м. Известно что показатель разрывное удлинение L прямопропорционально разрывной прочности F по формуле: $L = F / g \cdot m$, где: L – разрывная длина, м; F – разрывное усилие, Н; m – поверхностная плотность, кг/м²; g - ускорение свободного падения, 9,81 м/с².

Добавка полуцеллюлозы в макулатурную массу привели повышению внутреннюю прочность картона от 3 до 17%. Это объясняется на более высокую прочност целлюлозных волокон чем, волокон макулатуры. Возможно, макулатура уже несколько раз был использован в производстве картона. Поэтому волоконец макулатуры менее прочные – претерпели деструкции при воздействии атмосферы кислорода и солнечных лучей. Известно, что Скотт-Бонд – это показатель внутренней прочности картона, то есть энергии, необходимой для расслоения листа по толщине. Он показывает, насколько хорошо связаны волокна между слоями картона. Показатель Скотт-Бонда рассчитывают как удельную энергию расслоения по формуле:

$$SB = E/A,$$

где: SB – показатель Скотт-Бонд (внутренняя прочность), Дж/м²; E – энергия, затраченная на расслоение образца, Дж; A – площадь расслоения, м².

В лабораторных условиях расчёт энергии разрушения E определяется по показаниям прибора Скотт Бонд и связана с потерей потенциальной энергии маятника: $E = mg(h_1 - h_2)$. Где: m – масса маятника, кг; g – ускорение свободного падения, 9,81 м/с²; h₁ - начальная высота маятника, м; h₂ - конечная высота после разрушения образца, м.

Добавка полуцеллюлозы в макулатурную массу привели некоторому повышению зольности образца картона. Это связано с тем, что зольность целлюлозы из рисовой соломы высокая составляет 16-18%, чем зольность макулатуры.

Одновременно было получено полуцеллюлоза из рисовой шелухи, путём варке в автоклаве в 3% растворе NaOH при температуре 130-135°C, в течение 60 мин. Влияние полуцеллюлозы из рисовой шелухи на физико-механические показатели приведены в таблице 2.

Таблица -2

Влияние содержания полуцеллюлозы из рисовой шелухи в макулатурной массе на физико-механические показатели образцов картона

Показатель	Содержание полицеллюлозы, %				
	0	5	10	15	20
1. Масса 1 м ² , г	106	108	106	110	112
2. Толщина, мм	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Разрывная длина, м	105,0	120,0	126,0	130,3	135,0
4. Внутренняя прочность картона по Скотт-Бонд, Дж/м ²	125	216	309	415	423
5. Зольность, %	6,5	6,6	11,12	16,4	18,4
6. Влажность, %	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Из таблицы 2 видно, что добавка полуцеллюлозы из рисовой шелухи в количестве 15,20%, приводит к увеличению разрывной длина с 105,0 м на 26-35 м.

Литература

1. Статистических сборник Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, Ташкент, 2023 г.
2. Раҳмонбердиев Ғ., Примкулов М. Целлюлоза ва қоғоз технологияси дан масалалар ва лаборатория ишлари тўплами. Т.: Фан ва технология” 2015, 175 бет.
3. ГОСТ14363,4-89. Целлюлоза. Метод подготовки проб к физико-механическим испытаниям.
4. ГОСТ 21102-97. Бумага и картон. Методы определения размеров и косины листа.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОГНЕУСТОЙЧИВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ И ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Юнусов М. Ю., Алимов Б. Б., Шавкатова Д. Б.

*Ташкентского химико-технологического института,
Института гражданской защиты МЧС Республики Узбекистан*

dilafruzshavkatova5@gmail.com

Аннотация В данной статье представлены результаты лабораторных исследований по получению огнезащитных материалов. Образцы были изготовлены традиционными методами для огнезащитных материалов из оптимальных смесей, составленных на местных горных породах (вермикулита и серпентинита) и отходов промышленности. Установлено, что материал с оптимальным составом, устойчив к воздействию высокотемпературного пламени, при нанесении в качестве покрытия на деревянные и металлические конструкции.

Ключевые слова: Вермикулит и серпентинит — горные породы, отход микрокремнезема, Na-карбоксиметилцеллюлоза, жидкое стекло, материал с высокой огнестойкостью, адгезионные свойства, плотность.

Введение. Проблемы возникающие от возникновения пожаров, которые становятся причиной многомиллионных убытков и нарушений жизни деятельности людей, загрязнение окружающей среды до сих пор являются актуальной задачей. Наибольшие убытки от пожаров характерны для таких пожароопасных объектов как - хлопковые пункты и зернохранилища, газо - нефтехранилища, железнодорожные вагоны и контейнеры. Для этого следует повысить требования проектных организаций к противопожарным нормам в процессе проектирования зданий и сооружений, а также вести разработку новых видов огнезащитных составов и материалов на основе местного сырья и отходов производств. Снижение потерь от пожаров за счет разработки и усовершенствования средств огнезащиты конструкций и материалов является актуальной задачей сегодняшнего дня.

Объекты и методы исследования. Разработанные композиционные огнеустойчивые материалы применяются для покрытия деревянных, бетонных и металлических конструкций. Составы композиционных огнеустойчивых материалов включают в себя следующие ингредиенты: вспученный вермикулит, серпентинит, микрокремнезем, пластификатор С-3, ПАВ, Na-КМЦ и жидкое стекло. Для получения вспученного вермикулита в работе исследовались пробы вермикулитового концентрата Тебинбулакского месторождения республики Каракалпакстан.

Проведенные исследования показали, что именно в совместном сочетании компонентов предлагаемой композиции: вспученного вермикулита, серпентинита, микрокремнезёма, натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы, силиката натрия, ПАВ с добавлением пластификатора С-3 наблюдается эффект вспучивания при воздействии огня на образец. Именно эти свойства позволяют использовать данную композицию для получения огнезащитного состава. Благодаря этим свойствам разработанные композиционные огнезащитные материалы позволяют перевести древесину в разряд трудносгораемых материалов.

По данным научно-технической литературы ежегодно в странах Европы, Азии, Америки и Австралии происходит более 3 миллионов пожаров, в которых умирает от дыма, огня и других факторов более 20 тысяч человек. Поэтому необходимо принимать меры для уменьшения количества пожаров. Уменьшение возникновения пожаров зависит от многих факторов, в частности от повышения требования к проектным организациям с целью соблюдения противопожарных норм в процессе проектирования зданий и сооружений.

Важным направлением, повышающим защиту зданий и сооружений от теплопотерь и от пожаров, является разработка новых высокоэффективных материалов, обладающих одновременно высокими теплоизоляционными и огнезащитными свойствами (1-5).

В Узбекистане также проводятся научные исследования по разработке способа получения новых составов композиционных огнеустойчивых материалов на основе местного и вторичного сырья, изучение их физико-механических, технологических и эксплуатационных свойства (6-8).

Поэтому, исследования направленные на снижение потерь от пожаров за счет разработки и усовершенствования средств огнезащиты для защиты строительных конструкций и материалов является актуальной задачей. Наиболее часто применяемые огнезащитные материалы можно разделить на три вида (8).

1. Материалы из теплоизолирующих веществ (базальт и т.д.) – это самый простой и быстрый способ обработки, не требующий специальных навыков;

2. Тонкослойные и толстослойные лакокрасочные материалы – применение этого способа защиты, предполагает определенные специальные навыки в первую очередь малярные и навыки работы с безвоздушным аппаратом;

3. Штукатурные материалы для толстослойного нанесения, имеющие, как правило, самую высокую огнезащитную эффективность до 240 мин – требуются такие же навыки, как и с лакокрасочными материалами, однако в большинстве случаев нанесение ведется ручным способом, шпателями.

Таблица 1

Существующие огнестойкие материалы (9)

Производительность и вид материала	Наименование	Применение	Цена
 ELKON TERM, ООО	Пламкор-1 - огнезащитный состав для металлоконструкций.	Огнезащитная вспучивающаяся краска пламкор-1 предназначена для защиты несущих металлоконструкций от огня. Огнезащитное покрытие широко применяется на объектах гражданского, производственного, общественно-бытового назначения, а также для защиты оборудования.	85 000 сум/кг
 Ognezashita uz, ООО	Биоогнезащитный состав для дерева, фанеры, osb, древесно-стружечных плит	TERM-001 - огнебиозащитное покрытие для древесины, изготовленное на водной основе для внутреннего применения. Под действием огня TERM-001 создаёт негорючую коксовую пену, предотвращая возгорание древесины.	27 500 сум/кг
	Огнезащитная краска металакс для металлоконструкций	Огнезащитный состав «Metalax» компании НПО "Норт" предназначен для нанесения на стальные строительные конструкции, эксплуатируемые внутри и	65000 сум/кг

<p><u>CITY THE CASTLE, OOO</u></p>		<p>снаружи различных типов зданий.</p>	
<p><u>HEMPEL, AO</u></p>	<p>Огнезащитное покрытие Hempel</p>	<p>Огнезащитное покрытие Hempel обеспечить максимальную безопасность и защиту от огня. Основное средство серии – Hempascore One FD 43601. Оно быстро высыхает и образует тонкую сухую пленку. Наносить средство можно как в заводских условиях, так и на строительной площадке.</p>	<p>55 000 сум/метр кв.</p>
<p><u>ELKON TERM, OOO</u></p>	<p>Огнезащитная краска Стабистерм 217</p>	<p>Применяется для огнезащитной обработки металлоконструкций. Принцип действия: основан на вспучивании нанесенного покрытия под воздействием высоких температур (от +200С) и образования пористого теплоизолирующего слоя.</p>	<p>93 000 сум/кг</p>
<p>Ташкент, UZ</p>	<p>Огнезащитная вододисперсионная вспучивающаяся краска для металлических конструкций «FireCup»</p>	<p>Огнезащитные краски «FIRECUP» представляют собой водно-дисперсионную суспензию с газообразующими наполнителями, пигментов и функциональных добавок. При воздействии пламени покрытие на основе краски создает теплоизоляционный вспененный ячеистый коксовый слой, являющийся физическим барьером, снижающим массо- и теплоперенос, затрудняющим попадание газообразного топлива в зону пламени и ограничивающий поступление кислорода.</p>	<p>80 000 сум/кг</p>

Для защиты строительных материалов от возгорания используют, такие огнеустойчивые материалы, которые будут оказывать огнезащитное воздействие, сдерживающее развитие процессов горения до температуры воспламенения строительных и конструкционных сырьевых видов (10).

Важными аспектами при разработке новых огнезащитных составов для строительных конструкций выступают технологичность их изготовления, а также доступность и низкая стоимость исходного сырья. Одним из направлений для снижения себестоимости огнезащитных красок является введение в состав огнезащитных красок различных отходов промышленности. Использование в производстве строительных материалов вторичных отходов промышленности, позволяет удовлетворить потребности в сырье почти на 40 % от требуемого объема. Применение отходов производств также могут позволить на 30 %

снизить затраты на изготовление строительных материалов по сравнению с применением природного минерального сырья, а экономия капитальных вложений может составлять 35–50 %.

В данной работе при разработке составов огнезащитных покрытий в качестве связующего использовали жидкое стекло (с плотностью $\rho=1,40\text{г/см}^3$), изготовленное по низкзатратной технологии , а также микрокремнезем – отход АО «Узметкомбината», что позволило значительно улучшить свойства исследуемого материала. Все необходимые сухие компоненты перед варительно высушены и измельчены до остатка 50 % на сите № 008. При составлении опытных проб вермикулит с серпентинитом растворяли в ортофосфорной кислоте и нейтрализовали гидроксидом натрия. Таким образом, удалось повысить активность и, следовательно, растворимость минеральной составляющей жидкого стекла, что положительно повлияло на улучшение адгезионную способность огнезащитной композиции..

Лабораторные исследования показали, что эффективность ог- незащиты строительных конструкций зависит от плотности жидкого стекла и чем выше плотность силиката натрия, тем выше огнезащитная эффективность образцов. Высокие огнестойкие результаты получены при плотности жидкого стекла 1,4–1,45–1,53 г/см³, потеря массы образцов при воздействии огня соответственно равны 7,4–7,0–6,5 %. Силикат натрия с плотностью выше 1,53 г/см³ имеет тягучую конси- стенцию и непригоден для использования в качестве компонента огнеустойчивых материалов. В процессе взаимодействия композиционных огнеустойчивых материалов с агрессивной средой происходит его механическое истирание и их химическое взаимо -действие, в результате чего уменьшается толщина футеровки. На границе огнеустойчивого материала образуется расплав, проникающий в футеровку и образующий с ней метаморфический слой (5).

В табл.,1 приведено влияние плотности силиката натрия на эффективность огнезащиты разработанных образцов.

Таблица 1.

Влияние плотности силиката натрия на эффективность огнезащиты разработанных образцов.

№	Плотность силиката натрия, г/см ³	Потеря массы образцов при воздействии огня, %
1.	1,20	12,5
2.	1,25	11,8
3.	1,3	11,4
4.	1,35	9,5
5.	1,40	7,4
6.	1,45	7,0
7.	1,53	6,5

В работе для разработки эффективных составов композиционных огнезащитных покрытий использовали 10 %-ный раствор вермикулита и серпентинита в ортофосфорной кислоте. В качестве «добавки» использовали микрокремнезём и натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ). Для изучения зависимости огнезащитности строительных конструкций от концентрации серпентинита и водного раствора Na-КМЦ, готовили композиции, состоящие из вспученного вермикулита (20–28 %), серпентинита (5–20 %), микрокремнезёма (10 %) и 12 % водного раствора Na-КМЦ (5 %). Подготовленные деревянные образцы покрывали составом огнезащитной краски толщиной слоя 1мм и после полного вы сухания, определяли огнестойкие свойства.

Исследования показали, что эффективность огнезащиты деревянных образцов зависит от концентрации Na-КМЦ и серпентинита. При понижении и повышении

концентрации Na-КМЦ и серпентинита, композиция получается слишком жидкой или густой, плохо перемешивается со вспученным вермикулитом и микрокремнезёмом, ложится на поверхность неровно, образуя комки. Нормальную консистенцию имеет состав, полученный на основе 5 % водного раствора Na-КМЦ (низковязкий), и данная композиция ровно ложится на поверхность образца, потеря массы образцов при огневом испытании, покрытых этим составом равна 8,9 %. Полученные результаты испытаний приведены в табл., 2.

Таблица 2.

Влияние концентрации Na-КМЦ на эффективность огнезащиты образцов

Соотношения Na-КМЦ и серпентинита, %	Плотность водного раствора Na-КМЦ, г/см ³	Потеря массы образцов при воздействии огня, %	Консистенция состава
2:5	1,40	12,5	Консист. жидкая
12:10	1,45	1,8	Консист. жидкая
12:15	1,52	10,4	Консист. норм.
12:20	1,59	9,3	Консист. норм.

На основе вышеприведенных исследований, определяя физико-химические, механические и технологические свойства выбранных органоминеральных ингредиентов нами были разработаны оптимальные составы композиционных огнеустойчивых материалов на основе местного сырья и отходов производств.

Подбор состава огнезащитных покрытий проводили на композициях, состоящих из вспученного вермикулита и серпентинита с добавлением 5 % водного раствора натриевой соли карбоксиметил -целлюлозы и микрокремнезёма. Для получения покрытий нормальной консистенции, в массу вводили пластификатор С-3 и для улучшения адгезии покрытия с поверхностью деревянных и металлических конструкций, в композицию вводили неионогенный ПАВ в пределах от 0,5 до 1,5 %.

В табл., 3 приведены разработанные новые эффективные составы композиционных огнеустойчивых материалов условно обозначенные – КОУМ.

Таблица 3

Разработанные эффективные составы композиционных огнеустойчивых материалов

№	Наименование компонентов	КОУМ - 1	КОУМ - 2	КОУМ - 3	КОУМ - 4
1.	Вермикулит, 10%-ный раствор, %	20	25	28	28
2.	Микрокремнезём, %	10	10	10	10
3.	Жидкое стекло, %	52	41,4	33	27
4.	Серпентинит, 10%-ный раствор, %	5	10	15	20
5.	Na-КМЦ, 5% водный раствор, %	12	12	12	12
6.	ПАВ, %	0,5	0,8	1,0	1,5
7.	Пластификатор С-3, %	0,5	0,8	1,0	1,5

На рис., 1 представлена зависимость адгезионной прочности композиционных огнеустойчивых покрытий от количества слоев нанесения.

Рисунок 1. Зависимость адгезионной прочности композиционных огнеустойчивых покрытий от количества слоев нанесения
1- ; 2- ; 3- ; 4- .

Из рис.,1 видно, что адгезионная прочность композиционного огнезащитного покрытия улучшается с нанесением до 3 слоев при среднем и максимальном содержании серпентинита в составе композиции. Это явление можно объяснить предположением, что при нанесении трех слоев происходит сокращение протяженности сквозных пор при высыхании, повышение сил сцепления, упрочнение пористого слоя и, как следствие, повышение адгезионной прочности огнеустойчивой композиции.

Как показали результаты исследования огнеустойчивая композиция на основе жидкого стекла, вспученного вермикулита, микрокремнезёма с использованием в качестве огнестойкого наполнителя серпентинита и добавки ПАВ с пластификатором С-3 позволяет обеспечить пористое покрытие с повышенной адгезионной прочностью, вспучивающееся при воздействии высоких температур и обеспечивающее соответствие I группе огнезащитной эффективности.

Заключение. Таким образом, разработан эффективный состав огнеустойчивой композиции для применения в строительной отрасли промышленности. Установлено, что на химическую устойчивость композиционных огнеустойчивых материалов влияет не только состав огнеустойчивых композиций, но и воздействующая на них агрессивная среда, истинная пористость композиционного огнеустойчивого материала, температура процесса и вязкость композиционных огнеустойчивых материалов. Введение микрокремнезёма в качестве наполнителя в состав разработанных композиционных огнеустойчивых покрытий способствует повышению огнезащитных свойств покрытий за счет формирования плотного вспученного слоя на поверхности строительных конструкций при действии огня.

Установлено, что, разработанные оптимальные составы с применением местного минерального сырья и отхода промышленности – микрокремнезема позволяют получению композиционного огнеустойчивого материала, который отвечает требованиям, поставленным к строительным материалам и конструкциям по пожарной безопасности.

Список литературы:

1. Kumar S., Kumar S., Namburi E. P. Functional Paints and Coatings // Novel Defence Functional and Engineering Materials (NDFEM). Singapore : Springer Nature Singapore, 2024. Т. 1: Functional Materials for Defence Applications. С. 219–246.
2. Uslu B., Тоғай Ҷ. М. Е., Dilsiz N. Improvement on flame retarding performance: Preparation and characterization of water-based indoor paints with addition of boric acid // Journal of Boron. 2021. Т. 6, № 2. С. 309–315.
4. Разработка методов испытаний огнезащитных покрытий стальных строительных конструкций в процессе эксплуатации / М. А. Комарова [и др.] // Вестник НИЦ Строительство. 2024. № 1 (40). С. 21–34. 57.
5. Оценка совместимости огнезащитных составов по металлу с грунтовочными покрытиями для достижения максимальной эффективности средств огнезащиты / Ю. В. Кривцов [и др.] // Вестник НИЦ «Строительство». 2023. № 38 (3). С. 7–19.
6. Еремина Н.В. Огнезащитные композиции на основе жидкого стекла и механически активированных оксидов алюминия и магния: автореф. дис. ... канд. тех. наук. – Томск, 2007. – 19 с.
7. Усманов М.Х., Кулдашев А.Х., Музафаров У.Т., Екубов У. А., Кулдашев И. Х. Опыт применения теплозащитных экранов "СОГДА" на пожаровзрывоопасных объектах в Узбекистане // Пожаровзрывобезопасность / Fire and Explosion Safety. - 2018. - Т. 27, № 5. - С. 50-60.
8. Юнусов М.Ю., Алимов Б.Б., Камолов Л.А. Разработка огнезащитных покрытий на основе местного сырья // Современные решения по предупреждению и эффективному ликвидации чрезвычайных ситуаций в научных исследованиях в области точных и естественных наук: сб. материалов науч.-практ. конф. в Академии Мини стерства по чрезвычайным ситуациям, 30 октября 2024 г.– С. 176–180.
9. Кадырова З.Р., Пирматов Р.Х., Эминов А.А. Перспективные сырьевые ресурсы Узбекистана для получения огнеупорных материалов // Новые огнеупоры. – 2019. – № 7. – С. 8–11. <https://doi.org/10.17073/1683-4518 2019-7-8-11>.
10. Белых С.А., Новоселова Ю.В., Скоков Д.В. Тонкодисперсные отходы промышленности при получении огнезащитного покрытия для древесины // Теория и практика повышения эффективности строительных материалов: материалы II всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – Пенза, 2007. – С. 367–370.

SUVNI OG‘IR METALL IONLARIDAN TOZALASH MAQSADIDA QATTIQ CHIQUINDILAR ASOSIDA SORBENT OLIISH

Sharofova Durdona Xusniddin qizi., Igitov Farrux Baxtiyarovich

Toshkent kimyo texnologiyalari instituti

durdonash079@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada qattiq chiqindilar kaolin va fosfogips o‘rganib chiqib va ular asosida har xil tarkib va xossalarga ega bo‘lgan adsorbentlar olindi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, olingan adsorbentlar kaolin va fosfogips qattiq chiqindilarini qayta ishlash yo‘li bilan olinadi va ushbu chiqindilarni utilizatsiya qilish va atrof muhitga salbiy ta‘sirini kamaytirish imkonini beradi. Olib borilgan tadqiqotlar buyicha fosfogips va kaolin asosida olingan adsorbentlar arzon, ekologik jihatdan havfsiz va ularni samarali adsorbent sifatida oqova suvlarni tozalashda qo‘llash mumkin.

Kalit so‘zlar: qattiq chiqindi, kaolin, fosfogips, Olmaliq, adsorbent, qayta ishlash.

KIRISH

Inson ishlab chiqarish faoliyati natijasida har xil modddalar bilan ifloslangan suvlar hosil bo‘ladi. Organizm uchun xavfli bo‘lgan zaharlangan suvning xarakteristikalarini ko‘rib chiqib shuni ta‘kidlash mumkinki, chuchuk suvdagi pH miqdori pasayishi bilan sulfat va nitrat ionlarining miqdori oshadi. Yer osti suvlari va ko‘llarda, kalsiy, magniy, kremniy ionlari konsentratsiyasi kislotali yomg‘irlar xisobiga ko‘payadi. Suv bilan birga, inson organizmiga bir qancha og‘ir metallar (simob, qo‘rg‘oshin, rux, mishyak) o‘rnashib qolishi mumkin va ularni organizmdan chiqib ketishi qiyin kechadi. Tabiatdagi suv manbalarida tuz miqdori har yili 30-50 mg/l ga oshishi qattiq chiqindilar va turib qolgan suvlar, havodagi tuzlarning migratsiyasi bilan bog‘liq.

Qattiq sanoat chiqindilarining ko‘pchilik qismi O‘zbekistonning sanoati rivojlangan viloyatlarida to‘planadi, buni oqibatida esa har xil ekologik muammolar, suvning, havoning, tuproqning ifloslanishiga olib keladi. Bu esa oxir oqibatda odam salomatligiga va ekosistemaga nojo‘ya ta‘sir qiladi. Dunyo bo‘yicha ilmiy-ish olib boradigan guruhlar har xil qattiq chiqindilarni keyinchalik atrof muhitni ifloslantirmasligi uchun choralar ko‘rib chiqmoqda. Qattiq sanoat chiqindilari ikkilamchi xomashyo sifatida ishlatish uchun tavsiya qilingan.

Fosfogips - kalsiy sulfat ($\text{CaSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, $n = 0, 0.5$ va 2) o‘g‘itlar uchun fosfat kislota ishlab chiqarishda ishlatiladi va fosforit bilan sulfat kislota reaksiyasining qo‘shimcha mahsuloti hisoblanadi [1,2]. Har yili dunyo bo‘yicha millionlab tonna fosfogips chiqindi sifatida hosil bo‘ladi va to‘planadi. Bunda fosfogips faqat qisman qishloq xo‘jaligida va qurilishda ishlatiladi, ko‘p qismi esa chiqindi sifatida saqlanadi. Hozirgi vaqtda fosfogipsning asosiy zahirasi AQSH, Kanada, Yevropa, Avstraliya, Yaponiya, Hindiston va boshqa davlatlarda joylashgan. Masalan, Belorussiyada fosfogipsni muhim zahiralari mavjud bo‘lib, ular ko‘payishi davom etmoqda. Gomel kimyo zavodining ishlab chiqarish faoliyati jarayonida har yili 650-800 ming tonna qattiq sanoat chiqindilari ishlab chiqariladi, ularning aksariyati fosfogips bilan ifodalanadi. Zavod faoliyatining 50 yillik davrida zavod hududida saqlanadigan va yer osti va er usti suvlarini ifloslash manbai bo‘lgan 20 million tonnaga yaqin fosfogips to‘plangan. Aholi zich joylashgan mamlakatlarda chiqindilarni ko‘mish juda qimmatga tushadi, shuning uchun fosfogipsli chiqindilarini qayta ishlashning qo‘shimcha usullarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Olmaliq kimyo zavodi – O‘zbekistondagi eng yirik kimyoviy korxonalaridan biri hisoblanadi. Korxonada fosforli o‘g‘itlarni qishloq xo‘jaligi uchun ishlab chiqaradi. Hozirgi vaqtda ushbu korxonada 70 million tonnaga yaqin fosfogips to‘plangan. Agar O‘zbekistonda va shu qatori dunyo miqyosi buyicha har doim fosforli o‘g‘itlarga bo‘lgan ehtiyoj ortsa, unda mamlakatlardagi fosfogipsning chiqindilari ekologik va iqtisodiy jihatdan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, masalan:

1-suv havzalari kislotali turg‘un suvlar bilan ifloslanishi mumkin;

- 2- grunt suvlarida ifloslantiruvchi moddalar hosil bo'lishi mumkin;
- 3- fosfogips chiqindilaridan ochiq holatida kam miqdorda radon gazi ajralib chiqishi mumkin;
- 4- fosfogips zahiralari uchun ajratilayotgan erlarning narhi oshadi;

Hozirgi vaqtda fosfogipsning qayta ishlashning yangi usulini ishlab chiqarishning vazifasi, uning to'planib qolishini va keyinchalik saqlanib qolinishini bartaraf qilishdan iboratdir. Fosfogipsni ishlatishdan oldin undagi qo'shimchalarni yo'qotish kerak, buni esa yuvish yo'li bilan yoki ammiakli eritma, suvli ammoniy sulfat, sulfat kislota va kremniy oksidi aralashmalari bilan ishlov berish yo'li bilan yo'qotsa bo'ladi. Fosforitlarda tabiiy uranning miqdori fosfogipsni ozroq radioaktiv qilishi mumkin va bu uning chiqindilari zararli ekanligining bir sababi hisoblanadi. Yaqinda [3], fosfogipsdagi radionuklidlarning (^{226}Ra , ^{210}Pb , ^{238}U va ^{40}K) konsentratsiyasini kamaytirish amalga oshirildi bunda kerosinda uch-butill fosfat (TBF) va uch-oktil fosfin (TOF)lar bilan ishqorlanadi, bu esa keyinchalik mahsulotni havfsiz holda ishlatishga imkoniyat beradi.

Oxirgi vaqtlarda fosfogips adsorbent sifatida Cd, Pb, Zn, Cu, Ag, Ni, As, Tl, Sr, fenollar va bo'yoqlarni [4,5] yo'qotishda ishlatiladi. Uni ishlatish imkoniyatlariga qaramay, fosfogips to'planib qolishi bilan bog'liq ekologik muommolar hali to'liq yechimini topmagan.

Ushbu maqolada Olmaliq fosfogipsidan va Angren kaolinidan $\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{SiO}_2$ sistemada yuqori samarali va qimmat bo'lmagan noorganik sorbentlarni olishning oddiy usullarini yaratishdan iborat. Bu izlanishning asosiy maqsadi – noorganik sorbentning adsorbsion qobiliyatiga dastlabki materiallarning massa nisabti va kuydirish haroratlari ta'sirini o'rganish, eng yaxshi namunani tanlashdan iborat.

Suvli eritmada tayyorlangan sorbentlarning sorbsion xossasining tajribasi uchun NH_4^+ ionlari (evtrofikatsiya bilan bog'liq kationlarning vakili), digidrofosfat H_2PO_4^- (zararli oksianionlarning vakili) va Ni^{2+} nikel ionlari (og'ir metallar kationlari vakili) tanlandi.

Dastlabki materiallar sifatida Olmaliq kimyo zavodi, Toshkent viloyati, O'zbekiston fosfogipsi (F) va Angren, Toshkent viloyati, O'zbekiston (K) kaolini. Fosfogips mayda dispersli, oq kukun fosfat kislota ishlab chiqarishda ishlatiladigan va sulfat kislota bilan fosfat xomashyosi kimyoviy reaksiyasidagi qo'shimcha mahsulot hisoblanadi.

Angren kaolinining asosiy komponentlari SiO_2 va Al_2O_3 hisoblanadi, ularning molyar nisbatlari $\text{SiO}_2 / \text{Al}_2\text{O}_3 = 3,20$. Olmaliq fosfogipsining asosiy komponenti - CaSO_4 . Kimyoviy xossalari (% mass.) va dastlabki materiallarning ba'zi bir xossalari 1- jadvalda keltirilgan.

Angren kaolini va Olmaliq fosfogipsining solishtirma yuzalari (S_{BET}) mos ravishda $14.72 \text{ m}^2\text{g}^{-1}$ va $14.0 \text{ m}^2\text{g}^{-1}$ ga teng. 900°S haroratda qizdirilgandan so'ng, Angren kaolini va Olmaliq fosfogipsining solishtirma yuzalari (S_{BET}) qiymatlari $7,35 \text{ m}^2 \text{ g}^{-1}$ va $1,52 \text{ m}^2 \text{ g}^{-1}$ gacha mos ravishda kamaydi.

Loysimon minerallar aralash-g'ovakli hisoblanadi, tarkibida mikro, mezo, va makrotreshikchalarga ega. Loysimon minerallarning ajratilgan vakillari har xil sharoitda rivojlanishi barcha uchta teshikcha o'lchami va ularning hajmi bo'yicha farqlanadi.

Dastlabki materiallarning kimyoviy tarkibi va ba'zi bir fizik-kimyoviy xarakteristikalari

1-jadval

Komponent	Angren kaolini	Olmaliq fosfogipsi
SiO_2	55.63	1.89
Al_2O_3	29.59	0.08
Fe_2O_3	0.93	-
TiO_2	0.44	-
CaO	0.10	36.48
MgO	0.10	-
Na_2O	1.38	-
P_2O_5	-	0.44
SO_3	-	49.89

MnO	-	
Cl	-	
L.o.I.	11.83	11.22
Zichlik (g/sm ³)	2.63	2.34
Zarrachalarning o'rtacha o'lchami (µm)	22.53	58.30

Dastlabki materiallarning rentgenogramma ma'lumotlari 1-rasmda ko'rsatilgan. Angren kaolinining rentgen difraktogrammasi a-rasmda kristall kaolinit va kvarsning makro fazasiga mos keladigan difraksiyon piklari aniq ko'rsatiladi. Olmaliq fosfogipsining rentgenli difraktogrammasi CaSO₄ · 2H₂O va CaSO₄ larning aralash fazasining miqdorini ko'rsatadi.

Angren kaolini (a) va Olmaliq fosfogipsining(b) rentgenogrammasi.
([△] - CaSO₄·2H₂O; [▽] -kaolinit; [◇] - CaSO₄; [○] -kvars).

Olingan dastlabki materiallarning elektron mikroskopiya tasvirlari 2-rasmda ko'rsatilgan. 2a-rasmda Angren kaolinining elektron mikrofotografiyasi keltirilgan, unda kichkina kaolinitning qavatsimon plastinasi va kvarsning yirik kristallarini ko'rsa bo'ladi. Olmaliq fosfogipsining mikrofotografiyasi namunasi (2b-rasmda) CaSO₄·2H₂O va CaSO₄ ning rombik va geksagonal formalarining (50x150 µm) yirik va mayda kristallari aralashmasini ko'rsatadi.

Angren kaolini (a) va Olmaliq fosfogipsining(b) mikrofotografiyasi

Ni²⁺ + PO₄³⁻ sorbsiyalarining AK namunasi uchun og'ir metallar ionlariga va zararli oksianionlarning bu materiallarga nisbatan sorbsiya qobiliyati o'rganildi. Ikki namuna uchun Ni²⁺, fosfat va MB ionlariga nisbatan sorbsion qobiliyatlari orasida farq bor bo'lsa ham, ular yaxshi ko'p funktsionallik qobiliyatlarni ko'rsatadi. 2-jadvalda fosfat ionlari uchun sorbsion ma'lumotlar keltirilgan, hamda kalsiy, alyuminiy, kremniy ionlari desorbsiyasi ma'lumotlari ham keltirilgan.

2-jadval

Namuna (°C)	C_i (mmol/l)	C_f (mmol/l)	C_{Ca} (mmol/l)	C_{Al} (mmol/l)	Q_e (mmol/g)	K_d	pH _i	pH _f
Phys700	0.73	0.23	0.25	0.1581	0.25	1072	5.18	10.08
Phys 700	0.82	0.74	0.19	0.0000	0.06	79	5.18	7.61
Phys 800	0.73	0.10	1.87	0.6762	0.36	45892	5.18	12.42
Phys 800	0.82	0.65	0.37	0.0000	0.12	180	5.18	7.78
Phys 900	0.82	0.55	0.61	0.0000	0.19	356	5.18	8.44
Phys 850	0.00	0.0000	2.01	0.6880	0.00		5.18	11.47
Phys 850	0.20	0.0000	1.34	0.7926	0.10		5.18	11.4
Phys 850	0.50	0.0000	1.09	0.7232	0.25		5.18	11.29
Phys 850	1.00	0.0000	1.05	0.5202	0.50		5.18	11.03
Chem 700	0.82	0.67	0.33		0.07	109	5.19	7.75
Chem 800	0.82	0.75	0.44		0.03	43	5.19	8.20
Chem 1000	0.82	0.76	0.41		0.03	36	5.19	7.98
Chem 900	0.00	0.00	0.33		0.00		5.14	9.36
Chem 900 (HCl)	0.82	0.75	0.00	0.00	0.03	48	5.19	6.24
Chem 1330 (HCl-1mM)	0.82	0.81	0.00	0.00	0.01	7	5.14	4.06
Chem 1330(HCl-0.5mM)	0.41	0.38	0.00	0.00	0.01	34	5.14	4.03

FK seriyali namunalar yordamida har xil haroratlarda Olmaliq fosfogipsidan va Angren kaolinidan tayorlangan Ni^{2+} , PO_4^{3-} va NH_4^+ modeli eritmalar uchun sorbsion ma'lumotlari keltirilgan. Sorbsiya tajribasida muvozanatning qaror topishi xona haroratida 24 soatni tashkil qildi va tuzning dastlabki konsentratsiyasi $S_i=10 \text{ mmol l}^{-1}$ ga teng bo'ldi.

3-jadval
FK seriyali sorbentlar bilan ammoniy, fosfat va nikel ionlarining sorbsiyasi bo'yicha ma'lumotlar

Namuna (°C)	C_f (mmol/l)	Adsorbsiya (%)	Q_e (mmol/g)	K_d	pH _i	pH _f
NH_4^+						
F10K0-0	7.32	26.80	1.34	183.06	4.57	4.1
F10K0-500	7.16	28.40	1.42	198.32	4.68	4.94
F10K0-600	6.97	30.30	1.52	217.36	4.6	4.95
F10K0-700	7.46	25.40	1.27	170.24	4.57	4.97
F5K5-900	6.55	34.50	1.73	263.36	4.65	5.08
F5K5-1000	6.47	35.30	1.77	272.8	4.76	4.98
F3K7-0	5.78	42.20	2.11	365.05	4.63	4.83
F3K7-500	5.32	46.80	2.34	439.85	4.62	4.99
F3K7-600	7.3	27.00	1.35	184.93	4.51	4.92
F3K7-700	5.96	40.40	2.02	338.93	4.51	4.91
F3K7-800	6.29	37.10	1.86	294.91	4.52	4.93
F3K7-900	7.03	29.70	1.49	211.24	4.76	5.13

F3K7-1000	7.42	25.80	1.29	173.85	4.76	5.13
F0K10-0	6.09	39.10	1.96	321.02	4.54	4.9
F0K10-500	6.29	37.10	1.86	294.91	4.53	4.83
F0K10-600	6.38	36.20	1.81	283.7	4.52	4.82
F0K10-700	6.42	35.80	1.79	278.82	4.52	4.81
F0K10-800	6.68	33.20	1.66	248.5	4.52	4.82
F0K10-900	6.7	33.00	1.65	246.27	4.54	4.84
F0K10-1000	6.64	33.60	1.68	253.01	4.53	4.66

Suvli eritmadagi Ni^{2+} , NH_4^+ va PO_4^{3-} sorbsiyada barcha tayyorlangan namunalarning sorbsion xususiyatlari solishtirilganda F0K10-600 F3K7-500 va F10K0-1000 namunalar eng yuqori sorbsion qobiliyatini namoyon qildi. Shunday qilib, Ni^{2+} sorbsiyasidagi yutilish NH_4^+ va PO_4^{3-} sorbsiyadagisiga nisbatan pastroq bo'ldi.

Suvli muhitda namunalar yordamida boshlang'ich sorbsion sinovi yuqori sorbsion qobiliyatli NH_4^+ (1.03-2.34 mmol g⁻¹), RO_4^{3-} (0.80-2.48 mmol g⁻¹) va Ni^{2+} (0.24-0.81 mmol g⁻¹) ionlariga nisbatan o'tkazildi.

XULOSA

Ishlab chiqilgan suvni tozalashning yangi sistemasi afzalliklarga ega, sorbentlarni yaratish yo'li bilan fosfogipsni qayta ishlash asosida atrof muhitga potensial ta'sirning kamayishiga olib keladi. Olingan adsorbentlar o'zining tarkibida og'ir metallarni saqlamaydi, ekologik jihatdan zararsiz bo'lib ularni suvni tozalash maqsadida ishlatish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, fosfogips asosida olingan aktivlangan ko'mirlar va sorbentlar suvni tozalash uchun samarali va arzon adsorbentlar hisoblanadi, ular qulay va arzon xomashyodan olinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Баян, Е. М. Взаимодействие карбонатсодержащего реагента с ионами тяжелых металлов в водных растворах / Е. М. Баян, Т. Г. Лупейко, М. О. Горбунова // Журнал прикладной химии. – 2007. – Т. 80, № 7. – С. 1063-1066.
2. Чиркст Д.Э. Сорбция железа (2+) железомарганцевыми конкрециями // Журнал прикладной химии. 2005. Т. 78. Вып. 4. С. 599-605.
3. Yang, Y., Shu, D., Fu, T., Zhang, H., 2012. Equilibrium and kinetics studies for adsorption of Cu(II) from aqueous solution by modified phosphogypsum. Adv. Mater. Res. V. 518-523, P. 369-375.
4. El-Tyeb, M.M., Zeedan, S.R., 2010. Performance evaluation of industrial by-product phosphogypsum in the sorptive removal of nickel (II) from aqueous environment. In: Advances in Waste Management, 4th WSEAS International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate (WWAI'10), Sousse, Tunisia, May 3e6, P. 32-41.
5. Aguilar-Carrillo, J., Garrido, F., Barrios, L., Garcia-Gonzalez, M.T., 2006. Sorption of As, Cd and Tl as influenced by industrial by-products applied to an acidic soil: equilibrium and kinetic experiments. Chemosphere 65, P. 2377-2387.

INSONNI TABIIY XAVF-XATAR, O'ZGARUVCHAN IQLIM TA'SIRIDAN HIMOYA

Shomurotova Shohida Mirsagatovna
dotsent, Toshkent kimyo texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu maqola insonga tabiiy xavf-xatarlar, ya'ni o'zgaruvchan iqlim sharoitlari –yuqori va past harorat, shamol ta'siri va atrof-muhit havosini ta'siri, undan himoya qilishning usullari va vositalari, ovqatlanish va kiyim kechak gigienasi masalalariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: xavf-xatar, himoya, yuqori harorat, past harorat, mikroiklim parametrlari, gigiena, namlik.

ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Шомуротова Шохида Мирсagatovна
Доцент Ташкентского химико-технологического института

Аннотация. В данной статье рассматриваются природные опасности для человека, т. е. изменяющиеся климатические условия - высокие и низкие температуры, ветер и окружающий воздух, методы и средства защиты от них, гигиена питания и одежды.

Ключевые слова: риск, защита, высокая температура, низкая температура, параметры микроклимата, гигиена, влажность.

HUMAN PROTECTION FROM NATURAL HAZARDS, CLIMATE CHANGE

Shomurotova Shohida Mirsagatovna
Associate Professor, Tashkent Institute of Chemical Technology

Abstract. This article is devoted to natural hazards to humans, namely, changing climatic conditions - high and low temperatures, wind and ambient air, methods and means of protection from them, food and clothing hygiene.

Keywords: hazards, protection, high temperature, low temperature, microclimate parameters, hygiene, humidity.

Kirish. Insoniyat tabiiy xavf-xatarlardan himoya tizimini yaratishda imkoniyatlari cheklanganligini yaxshi tushunadi, chunki inson iqlimiy sharoitlar, ob-havo, quyosh nurlanishi kabi boshqa xavf-xatar manbalariga faol ta'sir o'tkazishni haliu darajada o'rganmagan.

Tabiiy xavf-xatarlarning ta'sirini haqiqatda kamaytirish uchun faqat odamni ularning ta'sir ko'rsatish zonasidan chiqarish yo'li bilan yoki ularning ta'sirini qaytarish uchun himoya choralari qo'llash hisobiga erishish mumkin.

Insonni tabiiy xavf-xatarlardan samarali himoyasi, asosan, himoya chora-tadbirlarini amalga oshirish hisobiga erishiladi. Ular jumlasiga yuqori va past haroratdan himoya qilish usullari va vositalari, isitish tizimlari, ventilyatsiya va havoni sovutish, suniy yoritish va boshqalar kiradi.

Insonni yuqori va past haroratdan, shamol ta'siridan, atrof-muhit havosidan himoya qilishning asosi - bu xonalardan foydalanishdir va albatta ishlash va dam olishning qulayligi uchun xonalarda mikroiklim parametrlari me'yorlanadi. Respublikamizda mikroiklim parametrlarini me'yorlashda SanQvaN 0324-16 dan foydalaniladi.

Yuqori harorat ta'siridan himoya Haroratning turli darajalari uchun diskomfort issiqlikni sezish, jismoniy yuklamalarni bajarish imkoniyatlarining cheklanganligi, va nihoyat, og'riq hislarining paydo bo'lishi – limitlovchi ko'rsatkichlar bo'lib hisoblanadi.

Organizmada issiqlikni jamlanib borishi, tananing o'rtacha harorati, teri qoplamalarining harorati kabi ko'rsatkichlar *issiqlik holatining tavsiflari* bo'lib xizmat qiladi.

Yuqori haroratlarga chidash chegarasi organizmda to'plangan issiqlikni chegaraviy kattaligi bilan baholanadi, harorat undan ko'tarilganda, sub'ektiv holatning keskin yomonlashishi va issiqlik zarbasi xavfining paydo bo'lishiga olib keladi.

Issiqlik zarbasida, eng avvalo, qon aylanish va markaziy asab tizimlari ishining funksional buzilishlari paydo bo'ladi. Bunga xos alomatlar – umumiy holsizlanish, boshda og'irlik hissi, bosh aylanishi, chakkada og'riq, bosh og'rig'i, ko'ngil aynashi, quloqda shovqin paydo bo'lishi, hushdan ketish, tana haroratining keskin ko'tarilishi hamda yurak faoliyatining va nafas olish sur'atining buzilishi, teri rangining och ko'kintir tusga kirishi, qorachiqlarning kengayishi va komatoz holatning yuzaga kelishidan iborat.

Havo namligining oshishi atrof-muhitning yuqori haroratini ko'tarish vaqtini ancha kamaytiradi. Atrof-muhitning yuqori harorati havoning yuqori namligi bilan birga kelganda, tel ajralishi qiyinlashadi. Odamning holati deyarli tez o'ta qizib ketishning kritik chegarasiga etib oladi, ayniqsa, nisbiy namlik 100% bo'lganda. Jazirama, atrof-muhitning harorati 35-40⁰Sni tashkil etgan quruq havoda odam nisbatan uzoq vaqt davomida engil jismoniy ishlarni bajarishi mumkin. Ammo nisbiy namlik 100%ga yaqin bo'lsa, u 1-2 soatdan ko'proq ishlamaydi.

Organizm katta miqdorda issiqlik hosil bo'lishi bilan bog'liq og'ir jismoniy ishlar, atrof-muhitning yuqori harorati va katta namlik hamda shamolsizlik bilan birga bo'lsa, inson organizmini va uning haroratini rostlovchi mexanizmlarini mushkul ahvolga solib qo'yadi (issiqlik sexlarda ishlashda). Bunda ishlash davomiyligi ancha qisqaradi.

Yuqori haroratga moslashish har bir odamning o'ziga xos, ammo, o'rtacha olganda, yozgi kiyimdagi odam atrof-muhitning harorati taxminan 35⁰S bo'lganda, agar nisbiy namlik 10-50%ni tashkil etsa, ish qilishga qodir (aqliy mehnat yoki engil jismoniy ishlar). Biroq nisbiy namlik 70-100%ga ko'tarilganda, bunday harorat atigi 30⁰S ga teng. O'rta og'irlikdagi yoki asabiylashish va hissiyotlar bilan bog'liq ishlarni bajarishda, harorat 3-5⁰Sga pastroq bo'lishi kerak. Atrof-muhitning yuqori harorati sharoitlarida, havoning harakatlanish tezligi 0,1-0,2 m/s bo'lganda, odamning bunday sharoitlarda bo'lish vaqti (minutlarda) 1-jadvalda keltirilgan.

Ovqatlanish va suv iste'mol qilish gigiyenasi. Organizm isiganda kuchli terlashi natijasida katta miqdorda organik va noorganik moddalar yo'qotadi.

Bir maromdagi iqlimiy sharoitlarda tana vaznining o'zgarishi 500 g/sut dan oshmaydi, bu esa mo'tadil iqlimiy sharoitli tumanlarda istiqomat qiluvchi odamlar uchun me'yor bo'lib hisoblanadi.

1-jadval

Odami yuqori xaroradagi sharoitda bo'lish muddati

Havoning nisbiy namligi,%	Ta'sir darajasi	Turli harorat sharoitida ⁰ S, insonni bo'la olish vaqti, min			
		40	50	60	70
15-20	Xavfsiz	40 va yuqori	30	20	10
	ruxsat etilgan	40 va yuqori	60	40	20
	maksimal ruxsat etilgan	40 va yuqori	90	60	35
70-75	Xavfsiz	120	15	10	5
	ruxsat etilgan	180	30	15	10
	maksimal ruxsat etilgan	240	60	30	20

Issiq iqlimli tumanlarda odamlar salomatligining yomonlashganini, ishlash qobiliyati va ishtahasi passayganligini, chanqovni, tana vaznining kamayganligini his etadi. Ushbu tumanlarda chanqovni bosish uchun kerakli miqdorda suvning iste'mol qilishni ta'minlanishi zarur. Bu holatda

suvning bo‘lib-bo‘lib 100-150 grammdan iste‘mol qilinishi maqsadga muvofiqdir. Issiqlik regulatsiyasiga suvni 19⁰S dan past haroratda ichilishi yaxshi ta‘sir ko‘rsatadi. Issiq sharoitlarda suvning iste‘moli cheklanmasligi kerak, o‘rtacha sutkalik harorat 28⁰S bo‘lganda suvga minimal extiyoj -1 l, 34⁰S haroratda – 1,9 l, 45⁰S haroratda – 2,3 l.ni tashkil etadi. Suvning etarlicligining mezonlari har bir odam uchun sub‘ektiv hissiyotlardan iborat (chanqamaslik) va tana vaznining nisbatan o‘zgarishsiz qolishi, bunda suyuqlikni bo‘lib-bo‘lib iste‘mol qilish maqsadga muvofiqdir.

Issiq kunlarda ishtahaning pasayishi sababli ovqatlanishning oqilona tartibiga rioya etilishi muhim ahamiyat kasb etadi, bunda ovqatni asosiy tanovvul qilish vaqti sutkaning salqin davriga to‘g‘ri keladi. Tushlikda ovqatning kaloriyalarini kamaytirish, nonushta va kechki ovqat kaloriyalarini esa oshirish lozim. Ovqat tanovvul qilish xonalarining harorati 25⁰S dan oshmasligi kerak.

Kiyim-kechak gigiyenasi. Yozgi kostyumdagi odamning tanasi va kiyimi o‘rtasidagi havo qatlamining hajmi teri haroratini barqaror turishiga yordam beradi. Tashqi havo harorati 18⁰S dan 35⁰S gacha ko‘tarilganda, kiyim ostidagi harorat 28⁰S-30⁰S dan 33⁰S-35⁰S gacha oshadi. Teri harorati bilan kiyim ostidagi harorat o‘rtasidagi farq 3⁰S dan kamayadi. Shu bilan birga kiyim ostidagi havoning namligi ham, tel chiqishi hisobiga, oshadi. Xususan, 18⁰S haroratda va tashqi havoning 30-40% namligida kiyim ostidagi havoning namligi 45%ni tashkil etadi, atrofdagi havoning harorati 34⁰S gacha ko‘tarilganda, muhitning huddi shu nisbiy namligida kiyim ostidagi namlik ko‘rsatkichi 68%ga etadi. Odamda yoqimli issiqlik hissi va issiqlik regulatsiyasining normal sharoitlari havoning nisbiy namligi 50-60%, kiyim ostidagi harorat 32⁰S-36⁰S bo‘lganda ham xali saqlanib turadi.

Shuning uchun issiq sharoitlarda foydalanish uchun mo‘ljallangan kiyimga qo‘yiladigan asosiy talab, uning gigroskopik, namlikni shimish, havo o‘tkazishdan iborat. Bunday kiyimlar uchun tanaga zich qapishmaydigan paxtali, junli, to‘rli va tivitli matolar yaroqli hisoblanadi.

Issiq iqlimda kiyim uchun uning rangi muhim ahamiyatga ega. Och rangli matolar to‘q rangli matolarga nisbatan radiatsiyaviy issiqlikni o‘ziga kamroq oladi. Biroq oq matolar tez kir bo‘lishi sababli, maxsus kiyim uchun och tusli: och kulrang, yashil, sariq matolardan foydalanish tavsiya etiladi.

Mehnat qilish va dam olish rejimi. Yuqori haroratli xonalardagi mehnatni reglamentlash masalasi eng murakkab bo‘lib hisoblanadi. Sharoitlarning turli-tumanligi (harorat, namlik, atmosfera tarkibi, mehnatning xususiyatlari va h.) hisobiga asosiy tamoyil – keyingi mehnat davrigacha fiziologik funksiyalarni tiklanishi zarurligiga amal qilish darkor.

Aks holda charchash kumulyatsiyasi yuz beradi. Ish davom ettirilganda o‘ta charchash alomatlari paydo bo‘lishi mumkin. O‘ta charchash maxsus oldini olish choralari ko‘rilmaganda, haddan tashqari toliqib qolish va kasb kasalliklariga olib kelishi mumkin.

Yuqori haroratning nohush ta‘siridan himoya qilish uchun ochiq havoda ishlovchilarga, to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlaridan himoyalangan joylarda (shiyponlar, tentlar, ventilyatorlar, konditsionerlar, dush qurilmalari bilan jihozlangan ko‘chma uyachalar yoki avtofurgonlar) muntazam ravishda qisqa (10-15 minut) dam olish vaqti berilishi zarur.

Og‘ir ishlar bilan shug‘ullanuvchi shaxslarni tibbiy kuzatuv ostiga olish, ayniqsa puls davr tezligi 120 zarb/min bo‘lganda, maqsadga muvofiqdir. Bunday ishlarga faqat sog‘lom, jismonan tayyorgarligi bor shaxslar qo‘yilishi lozim.

Past harorat ta‘siridan himoya Sovituvchi mikroiklimning odamga ko‘rsatadigan ta‘siri ko‘pgina shartlarga bog‘liq, ular ichida quyidagilarni qayd etish kerak: harorat, namlik va havoning harakatlanish tezligi, hamda kiyimning issiqlikdan himoya qilish xususiyatlari.

Inson tanasining umumiy o‘ta sovushi eng ko‘p xavf soladi. Tananing harorati +30⁰S ga yaqin bo‘lganda, yurak faoliyatining buzilishi (aritmiya, yurak titrashi) paydo bo‘ladi, keyinchalik esa (-24)- (-25)⁰S haroratda nafas olish qiyinalishish va to‘xtashi kuzatiladi.

Past haroratdan mavjud himoya vositalari shartli ravishda passiv va aktiv himoya vositalariga bo‘linishi mumkin.

Passiv himoya vositalari jumlasiga barcha turdagi issiq kiyimlar kiritilishi lozim. Passiv himoya vositalari nurlanish, issiqlik uzatilishi, konveksiya bilan, issiqlik izolyatsiya qobiliyati yuqori bo‘lgan materiallarning gazlamalari orasida “inert havo”dan oqilona foydalanish yordamida issiqlikning yo‘qolishini kamaytiradi.

An’anaviy foydalaniladigan kiyim sovuq sharoitlarda issiqlik muvozanatini uzoq vaqt saqlash imkonini bermaydi. Himoya kiyimini issiqlashtirish bo‘yicha, shu jumladan turli issiqlik manbalari yordamida isitish yo‘li bilan, ishlab chiqilayotgan usullar hozircha tor doiradagi, faoliyati atrof-muhitning sovuq haroratida amalga oshiriladigan va harorat gomeostazini sun‘iy ravishda saqlanib turishini taqozo etadigan mutaxassislar (qutqaruvchilar, g‘avvoslar) uchun cheklangan holda foydalanilmoqda.

Hozirgi vaqtda sun‘iy sintetik tolalardan hamda ularni tabiiy tolalar bilan birikmasidan tayyorlanadigan kiyimlar tobora kengroq foydalanilmoqda. Misol tariqasida uch qatlamdan tarkib topgan, har bir qatlami o‘z funksiyasini bajaradigan, kiyimlarni keltirish mumkin. Uning ostki qatlami zichligi 200 yoki 400 g/m² bo‘lgan matodan tikilgan. Ushbu matoning asosini avstriya qo‘zilarining merinos juni tashkil etadi, unga matoning mustahkamligini oshirish uchun sintetik tolalar qo‘shimcha qilingan.

Jun namlikni (telni) o‘ziga tortish va chetlashtirish, shu bilan bir vaqtda nam holatida ham isitish xususiyatiga ega bo‘ladi. Bunday jundan tayyorlangan ichki kiyim shuningdek yaxshi gigienik sifatga ega. U to‘laligicha choksiz tayyorlangan bo‘lib, teriga mutlaqo botmaydi va kichishtirmaydi. Bu shunday xususiyatki, ushbu mato issiq ichki kiyim uchun tanxo eng qulay bo‘lib hisoblanadi.

Ikkinchi qatlam – bu qatlamlararo kiyim bo‘lib, u ham merinos jundan tayyorlanadi, ammo uning zichligi yuqoriroq 400, 600 yoki 800 g/m² bo‘ladi. Mazkur kiyim tana haroratini bir maromda saqlash hamda ortiqcha issiqlikni bug‘lanish shaklida chiqib ketishini ta‘minlash uchun mo‘ljallangan.

Kiyimning ustki qatlami suvdan, shamoldan va sovuqdan himoya bo‘lib xizmat qilishi va tel ajralish mahsulini atrof-muhitga chiqarilishini ta‘minlashi lozim. Kiyimning ustki qatlamini asosi politetxloretilendan (kimyoviy va termik ma‘noda eng barqaror sun‘iy materiallardan biri) iborat. U -250⁰S dan +260⁰S gacha haroratga bardosh beradi, suvni itarib chiqarish xususiyatiga ega, shu bilan birga kislotalarga, ishqorlarga va eritgichlarga nisbatan ta‘sirchan emas. Atrof-muhitning haroratiga qarab, ichki, qatlamlararo va ustki kiyimning turli kombinatsiyalari tanlab olinadi.

To‘g‘ri tanlab olingan ichki, qatlamlararo va ustki kiyimning shamol o‘tkazmaydigan kombinatsiyasi har qanday ob-havoda yaxshi isituvchi samaraga ega bo‘ladi va bu -60⁰S gacha haroratda 10-12 soat davomida kerakli ishlash qobiliyatini saqlab turadi.

Issiqlik himoyasining *faol vositalari* inson tanasining sirtida maqbul mikroiklim sharoitlarini ta‘minlash uchun kerakli tashqi issiqlik sarflari bilan bog‘liq. Bunday vositalar jumlasiga: maxsus xonalar, elektr isitish qurilmalari, termofizik va termokimyoviy isitgichlar, isitilgan suyuqlik yoki havo sirkulyatsiyalanadigan qurilmalar kiradi.

Nohush iqlimiy sharoitlardan himoyalashda turli maqsaddagi xonalar katta samara beradi. Xonalarda tegishli to‘siqli konstruksiyalarning tanlanishi, hamda isitish tizimlari va havoli pardalardan foydalanilishi hatto juda qaxraton iqlimiy sharoitlarda havo haroratining oqilona qiymatlarini saqlab turish imkonini beradi.

Havo oazislari cheklangan maydonda mehnat qilish va dam olishning meteorologik sharoitlarini yaxshilash uchun mo‘ljallangan. Buning uchun suriluvchan engil to‘siqli kabinkalarning sxemalari ishlab chiqilgan, ular tegishli parametrlarga ega bo‘lgan havo bilan to‘ldiriladi.

Sovuq iqlimli sharoitlarda ochiq havoda yoki nomuayyan ish joylarida ishlashda, isinish uchun maxsus xonalar tashkil etiladi. Nohush meteorologik sharoitlarda – havo harorati -10⁰S va undan past bo‘lganda, isinish uchun har soatda 10-15 minutlik tanaffuslar bo‘lishi shart. Tashqi havo harorati (-30) – (-45) ⁰S bo‘lganda, dam olish uchun 15 minutlik tanaffuslar ish smenasi

boshlanganidan 60 minut keyin va tushlikdan keyin, soʻngra ishning har 45 minutida tashkil etiladi. Isinish xonalarida issiq choy ichish imkoni koʻzda tutilgan boʻlishi kerak.

Gipotermiyada issiqlik himoyasining faol vositalaridan inson tanasiga uzatish jarayoni shunday taʼminlanishi zarurki, ular sirtidagi harorat 55⁰S dan oshmasligi va termik kuyishlarga olib kelmaydigan boʻlishi kerak. Gipotermiyada isitishni juda ehtiyotkorlik bilan oʻtkazish lozim, bunda yurak-qon tomir tizimi faoliyatini nazorat qilish maqsadga muvofiqdir.

Inson tanasi sovuqlashgandan keyin issiqlik holatini tiklash jarayonini maqbullashtirish dolzarb boʻlib hisoblanadi. Odamni isitishning individual vositalarini qoʻllashda bir nechta usullar mavjud. Bu kiyim, turli jihozlar va boshqalar yordamida organizm issiqlik qaytarishini kamaytirishdan iborat boʻlgan “passiv” isitishdir. Hamda tashqi vositalar-elektr isitgichlar, termofizik va termokimyoviy greklalar yordamida aktiv isitishdir.

Xulosa

Insonni yuqori va past haroratdan, shamol taʼsiridan, atrof-muhit havosidan himoya qilishda, mikroiklim parametrlarini meʼyorlashda SanQvaN 0324-16 ga asoslanib, yuqori haroratdan muhofazalanish ishlash vaqtiga, ovqatlanish va suv isteʼmol qilish gigiyenasi xamda kiyim-kechak gigiyenasiga bogʻliq, past haroratdan muhofazalanish passiv va aktiv himoya vositalaridan unumli foydalanishga bogʻliq.

Adabiyotlar

1. С.В. Белов Безопасност жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасност). Дарслик- М.: Юрайт нашриёти. 2017.
2. Д.Гридин Охрана труда и безопасност на вредных и опасных производствах. Услугии кўлланма -М.:Алфа-Пресс нашриёти. 2011.
3. Е. Ю. Афанасьева, А. Г. Приходько, Ю. М. Перельман «Влияние влажности окружающей среды на клинко-функциональные особенности течения бронхиальной астмы», //журнал «Бюллетень физиологии и патологии дыхания» 2020 год:
4. Тимофеева Е.И., Федорович Г.В. Экологический мониторинг параметров микро-климата. М., НТМ-Защита, 2005, 193 с
5. Г. В. Федорович Санитарно-гигиеническая оценка микроклимата рабочих мест. // Безопасность и охрана труда. (№1, 2015г.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ.**IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING PHYSICS LABORATORY CLASSES FOR STUDENTS OF TECHNOLOGICAL SPECIALTIES.****TEXNOLOGIYA YO'NALISHI TALABALARI UCHUN FIZIKA FANIDAN LABORATORIYA MASHG'ULOTLARINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH**

Kayumova Munajat Raxmatillayevna

Toshkent kimyo texnologiya instituti, "Fizika va energetika" kafedrası katta o'qituvchisi

E-mail: munojatr1983@gmail.com

***Annotatsiya** Mazkur maqolada texnologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun fizika fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini o'qitish metodikasini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Fizika laboratoriya mashg'ulotlari talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, eksperimental ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ilmiy tafakkurini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Maqolada laboratoriya mashg'ulotlarini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etish, fanlararo integratsiya, hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** fizika ta'limi, laboratoriya mashg'ulotlari, o'qitish metodikasi, texnologiya ta'limi, innovatsion pedagogik texnologiyalar, eksperimental ko'nikmalar.*

***Аннотация** В статье рассматриваются вопросы совершенствования методики преподавания лабораторных занятий по физике для студентов технологических направлений. Лабораторные занятия играют важную роль в формировании экспериментальных навыков и научного мышления студентов. В работе рассматриваются возможности повышения эффективности обучения на основе современных педагогических технологий, междисциплинарной интеграции и применения цифровых технологий.*

***Ключевые слова:** обучение физике, лабораторные занятия, методика обучения, технологическое образование, педагогические технологии.*

***Abstract** The article analyzes the issues of improving the methodology of teaching physics laboratory classes for students of technological specialties. Laboratory classes play an important role in strengthening theoretical knowledge, developing experimental skills and scientific thinking of students. The paper considers the possibilities of increasing the effectiveness of physics education through modern pedagogical approaches, interdisciplinary integration and the use of digital technologies.*

***Keywords:** physics education, laboratory classes, teaching methodology, technological education, innovative pedagogical technologies.*

Kirish Oliy ta'lim tizimida zamonaviy mutaxassislarni tayyorlash jarayonida tabiiy fanlarni, xususan fizika fanini o'qitish muhim ahamiyat kasb etadi. Fizika fanida o'rganiladigan qonuniyatlar ko'plab texnologik jarayonlarning ilmiy asosini tashkil etadi. Shu sababli texnologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun fizika fanini samarali o'qitish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Fizika fanini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlari alohida o'rin tutadi. Laboratoriya ishlari talabalarga nazariy bilimlarni amaliy tajribalar orqali mustahkamlash imkonini beradi. Shu bilan birga, laboratoriya mashg'ulotlari talabalarda eksperimental ko'nikmalarni shakllantiradi

hamda ilmiy tadqiqot faoliyatiga tayyorlaydi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab laboratoriya mashg'ulotlari an'anaviy metodlar asosida tashkil etilmoqda. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini to'liq ta'minlamaydi. Shu sababli fizika laboratoriya mashg'ulotlarini o'qitish metodikasini takomillashtirish dolzarb ilmiy-pedagogik masala hisoblanadi.

Tadqiqot metodlari

Mazkur tadqiqotda ilmiy-pedagogik tahlil, kuzatish, taqqoslash hamda umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, fizika laboratoriya mashg'ulotlarini texnologiya yo'nalishidagi talabalarning kasbiy faoliyati bilan integratsiyalash imkoniyatlari o'rganildi. Laboratoriya mashg'ulotlarini takomillashtirish jarayonida quyidagi metodik yondashuvlar asos qilib olindi: fanlararo integratsiya; muammoli o'qitish metodlari; tadqiqotga asoslangan ta'lim; raqamli texnologiyalardan foydalanish. Mazkur yondashuvlar laboratoriya mashg'ulotlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Laboratoriya mashg'ulotlarini takomillashtirishda raqamli sensorlardan foydalanish, fanlararo integratsiya va muammoli o'qitish metodlari asos qilib olindi. Texnologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun fizika laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishda ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatini hisobga olish muhim hisoblanadi. Shu sababli laboratoriya ishlari real texnologik jarayonlar bilan bog'langan holda tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir.

Masalan, molekulyar fizika bo'limida suyuqliklarning qovushqoqligini aniqlash laboratoriya ishini oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog'lab o'rganish mumkin. Bu esa talabalarga fizik qonuniyatlarning texnologik jarayonlardagi ahamiyatini tushunishga yordam beradi.

Issiqlik hodisalari bo'limida moddalarning issiqlik sig'imini aniqlash laboratoriya ishini oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash jarayonlari bilan bog'lash mumkin. Bunday yondashuv talabalarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtiradi.

Laboratoriya mashg'ulotlarida zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Harorat, namlik, bosim kabi fizik kattaliklarni raqamli sensorlar yordamida o'lchash tajriba natijalarining aniqligini oshiradi hamda ularni tezkor qayd etish imkonini beradi. Bundan tashqari, laboratoriya mashg'ulotlari jarayonida talabalarning mustaqil ishlashiga alohida e'tibor qaratish zarur. Talabalar tajriba natijalarini tahlil qilish, grafiklar tuzish va ilmiy xulosalar chiqarish ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak.

Natijalar va muhokama

Laboratoriya mashg'ulotlarini texnologik jarayonlar bilan bog'lash talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi. Kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lishiga katta yordam beradi. Quyidagi jadvalda takomillashtirilgan laboratoriya mashg'ulotlari namunasi keltirilgan.

1-jadval. Texnologiya yo'nalishi talabalariga mos laboratoriya mashg'ulotlari.

Laboratoriya mavzusi	Qo'llaniladigan sensor	Texnologik qo'llanilishi
Issiqlik almashinuvi	Harorat sensori (LM35)	Mahsulotlarni quritish jarayonlari
Suyuqlik qovushqoqligi	Harakat sensori	Oziq-ovqat suyuqliklari texnologiyasi
Gaz bosimi	Bosim sensori	Texnologik apparatlarda gaz jarayonlari
Yorug'lik intensivligi	Yorug'lik sensori	Optik nazorat usullari

Quyida laboratoriya mashg'ulotlarini takomillashtirishning konseptual modeli keltirilgan

1-rasm. Fizika laboratoriya mashg'ulotlarini takomillashtirish modeli

Xulosa

Texnologiya yo'nalishi talabalari uchun fizika fanini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlari muhim o'rin tutadi. Chunki aynan laboratoriya tajribalari orqali nazariy bilimlar amaliy faoliyat bilan bog'lanadi, talabalarda ilmiy fikrlash, kuzatish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalari shakllanadi. Mazkur tadqiqot davomida texnologiya yo'nalishi talabalari uchun fizika fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish va o'qitish metodikasini takomillashtirishning ilmiy-pedagogik asoslari tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, virtual laboratoriyalar, kompyuter modellashtirish dasturlari va raqamli o'lchov asboblardan foydalanish talabalarning fizik jarayonlarni chuqurroq tushunishiga yordam beradi. Bu esa ularning kasbiy tayyorgarligi va texnologik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, laboratoriya mashg'ulotlarini texnologiya yo'nalishi bilan integratsiya qilish, ya'ni tajribalarni ishlab chiqarish jarayonlari, texnik qurilmalar va oziq-ovqat texnologiyasi bilan bog'lab o'qitish talabalarda fizika faniga nisbatan qiziqishni oshiradi. Bunday yondashuv fizika qonuniyatlarini real texnologik jarayonlarda qo'llash imkoniyatini ko'rsatib beradi.

Tadqiqot jarayonida laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishda muammoli ta'lim, loyiha usuli, kichik guruhlarda ishlash kabi metodlardan foydalanish talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishi hamda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishini ko'rsatdi. Bundan tashqari, laboratoriya ishlari uchun metodik ko'rsatmalarni takomillashtirish, tajriba natijalarini tahlil qilish va ilmiy xulosa chiqarish bosqichlarini aniq rejalashtirish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

O'tkazilgan tahlillar asosida texnologiya yo'nalishi talabalari uchun fizika fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini takomillashtirishning quyidagi yo'nalishlari tavsiya etildi:

- laboratoriya mashg'ulotlarini kasbiy yo'nalish bilan integratsiya qilish;
- zamonaviy o'lchov asboblari va raqamli texnologiyalardan foydalanish;
- interfaol va muammoli ta'lim metodlarini qo'llash;
- virtual laboratoriya dasturlaridan foydalanish;
- talabalarning mustaqil tajriba o'tkazish va natijalarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Fizika fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini takomillashtirish texnologiya yo'nalishi talabalari uchun nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishga, ularning ilmiy tafakkurini rivojlantirishga hamda kelajakdagi kasbiy faoliyatida fizika qonuniyatlaridan samarali foydalanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **N.X. Ulug'murodov**, "Fizikadan praktikum". – O'quv qo'llanma, 2-nashr, "Fan", 2015 - 336 b.
2. **N.X. Ulug'murodov**. "Fizika" Darslik. "Fan", 2019. – 336 b.
3. **Atoyeva M.F.** Fizika fanini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2018.
4. **Sattorov A., Tursunov Q.** Fizika o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
5. **Saidahmedov N.** Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
6. **Tolipov O'., Usmonboyeva M.** Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2017.
7. **Yo'ldoshev J., Usmonov S.** Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish. – Toshkent, 2015.
8. **Karimov I.** Oliy ta'lim tizimida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash. – Toshkent, 2016.
9. **Ismoilov A.** Fizika laboratoriya ishlari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
10. **Serway R., Jewett J.** Physics for Scientists and Engineers. – Boston: Cengage Learning, 2019.
11. **Halliday D., Resnick R., Walker J.** Fundamentals of Physics. – New York: Wiley, 2018.

TABIY SHIRINLASHTIRGICHLARDAN FOYDALANGAN HOLDA TSUKATLAR TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI VA XUSUSIY SIFAT SHKALALARINI ISHLAB CHIQUISH.

G'ulomov Azizbek Baxtiyor o'g'li, stajor-o'qituvchi
Ataxanov Shuxrat Nuriddinovich, texnika fanlari doktori, professor
Namangan davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy shirinlashtirgichlardan foydalangan holda oshqovoqdan shakarsiz tsukatlar tayyorlash texnologiyasi hamda mahsulot sifatini baholash uchun xususiy sifat shkalalarini ishlab chiqish masalalari yoritilgan. Tadqiqot davomida xom ashyo sifatida GOST talablariga muvofiq tanlab olingan oshqovoqdan foydalanilib, tsukat tayyorlashning texnologik sxemasi ishlab chiqildi. Texnologik jarayon xom ashyoni qabul qilish, yuvish, tozalash, blanshirlash, tuz eritmasida ishlov berish, kesish, tabiiy shirinlashtirgich asosidagi ferment yordamida shirinlashtirilgan meva siropida qaynatish va sovitish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Tayyor mahsulot quritilib, makkajo'xori kraxmali bilan ishlov berilib qadoqlandi.

Mahsulot sifatini baholash uchun tashqi ko'rinish, konsistensiya, rang, ta'm va hid kabi asosiy organoleptik ko'rsatkichlar asosida 10 ballik xususiy sifat shkalasi ishlab chiqildi. Degustatsiya natijalari asosida shakarsiz tabiiy shirinlashtirgichlar bilan tayyorlangan tsukatlarining o'rtacha bahosi $4,64 \pm 0,01$ ballni tashkil etdi. Olingan natijalar ishlab chiqilgan texnologiya asosida tayyorlangan tsukatlar yuqori sifat ko'rsatkichlariga ega ekanligini va iste'mol uchun tavsiya etilishini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalari sog'lom ovqatlanishga mo'ljallangan, qand miqdori kamaytirilgan funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo'llanishi mumkin.

Аннотация: В данной статье рассмотрена технология приготовления цукатов из тыквы с использованием натуральных подсластителей, а также разработка частных шкал качества готового продукта. В ходе исследования в качестве сырья использовалась тыква, отобранная в соответствии с требованиями нормативной документации. Разработана технологическая схема приготовления цукатов, включающая этапы подготовки сырья, мойки, очистки, бланширования, обработки в солевом растворе, нарезки, уваривания в сиропе на основе натуральных подсластителей с многократным охлаждением и последующей сушкой.

Для оценки качества готового продукта разработана частная шкала органолептических показателей по 10-балльной системе с учетом значимости показателей: внешний вид, консистенция, цвет, вкус и аромат. Проведена дегустационная оценка образцов специалистами, в результате которой рассчитан средний показатель качества. Установлено, что цукаты, приготовленные с использованием натуральных подсластителей, получили среднюю оценку $4,64 \pm 0,01$ балла, что соответствует высокому уровню качества и подтверждает соответствие продукта установленным требованиям.

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования натуральных подсластителей при производстве цукатов функционального назначения с пониженным содержанием сахара.

Abstract: This article presents the technology for producing pumpkin candied fruits using natural sweeteners and the development of specific quality scales for the finished product. In the study, pumpkin selected according to regulatory requirements was used as raw material. A technological scheme for candied fruit production was developed, including raw material preparation, washing, peeling, blanching, treatment in saline solution, cutting, boiling in syrup based on natural sweeteners with repeated cooling, followed by drying.

To evaluate the quality of the finished product, a specific organoleptic quality scale based on a 10-point system was developed, considering the importance of parameters such as

appearance, consistency, color, taste, and aroma. Sensory evaluation of the samples was conducted by specialists, and the average quality score was calculated. The results showed that sugar-free candied fruits prepared using natural sweeteners received an average score of 4.64 ± 0.01 points, indicating high product quality and compliance with established requirements.

The obtained results demonstrate the promising potential of using natural sweeteners in the production of functional food products with reduced sugar content.

Kalit soʻzlar: tabiiy shirinlashtirgichlar, shakarsiz tsukatlar, oshqovoq tsukati, tsukat tayyorlash texnologiyasi, organoleptik baholash, sifat shkalasi, degustatsion tahlil, funksional oziq-ovqat mahsulotlari, qand miqdori kamaytirilgan mahsulot, oziq-ovqat texnologiyasi.

Ключевые слова: натуральные подсластители, цукаты без сахара, цукаты из тыквы, технология приготовления цукатов, органолептическая оценка, шкала качества, дегустационный анализ, функциональные продукты питания, продукты с пониженным содержанием сахара, пищевая технология.

Keywords: natural sweeteners, sugar-free candied fruits, pumpkin candied fruits, candied fruits processing technology, organoleptic evaluation, quality scale, sensory analysis, functional food products, reduced sugar products, food technology.

Kirish Sabzavotlardan tayyorlangan tsukatlar uzoq muddat saqlanadigan qimmatli mahsulot boʻlib, xom ashyoni sirop bilan singdirish va keyinchalik quritish orqali olinadi. Anʼanaviy retseptlarda katta miqdorda saxaroza ishlatilishi uglevod almashinuvining buzilishi holatlarida isteʼmolni cheklaydi [1, 2281–2283 bb.]. Ildizmevalar yuqori ozuqaviy qiymatga ega (B guruhi vitaminlari, askorbin kislotasi, hujayra devori), ammo tsukatlar tayyorlashda ularning oʻziga xos taʼmi va achchiqligini bartaraf etish uchun maxsus tayyorgarlik talab etiladi. Bugungi kunda oziq-ovqat sanoatida xom ashyodan samarali foydalanish, chiqindisiz yoki kam chiqindili texnologiyalarni joriy etish hamda yangi turdagi funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Resurslarni tejash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va qayta ishlash jarayonida ikkilamchi xom ashyolardan foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, ekologik muammolarni ham kamaytirishga xizmat qiladi. Shu sababli noanʼanaviy xom ashyolardan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish boʻyicha ilmiy tadqiqotlar kengayib bormoqda.

Tsukatlar uzoq muddat saqlanadigan, yuqori energiya qiymatiga ega boʻlgan hamda qandolat sanoatida keng qoʻllaniladigan mahsulotlardan biri hisoblanadi. Anʼanaviy tsukatlar asosan mevalardan tayyorlanadi, biroq ishlab chiqarishda meva-sabzavotlarni qayta ishlash jarayonida hosil boʻladigan ikkilamchi xom ashyolar — tarvuz va qovun poʻstlogʻi, yongʻoq poʻstlogʻi, ildizmevalar va boshqa noanʼanaviy xom ashyolardan foydalanish iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi. Bunday xom ashyolardan foydalanish mahsulot tannarxini kamaytirish, ishlab chiqarish chiqindilarini kamaytirish va yangi turdagi funksional oziq-ovqat mahsulotlarini yaratish imkonini beradi.

Sh. Ataxanov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda noanʼanaviy xom ashyolardan tsukatlar ishlab chiqarish texnologiyasi ishlab chiqilib, texnologik jarayonni takomillashtirish, xom ashyodan kompleks foydalanish hamda mahsulot sifatini oshirish masalalari oʻrganilgan. Ushbu tadqiqotlarda yongʻoq poʻstlogʻi, qovun va tarvuz poʻstlogʻi, sabzavotlar kabi noanʼanaviy xom ashyolardan tsukatlar tayyorlashning texnologik liniyalari ishlab chiqilgan hamda ishlab chiqarish jarayonida mavjud mahalliy uskunalardan foydalanish imkoniyatlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalariga koʻra, noanʼanaviy xom ashyolardan tayyorlangan tsukatlar yuqori organoleptik koʻrsatkichlarga ega boʻlib, oziqaviy qiymati yuqori ekanligi aniqlangan [2].

Shu bilan birga, zamonaviy isteʼmolchilar orasida qand miqdori kamaytirilgan, tabiiy shirinlashtirgichlar asosida tayyorlangan mahsulotlarga boʻlgan talab ortib bormoqda. Shu sababli noanʼanaviy xom ashyolardan foydalanish bilan bir qatorda, tabiiy shirinlashtirgichlardan foydalangan holda tsukat tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqot ishining maqsadi tabiiy shirinlashtirgichlardan foydalangan holda tsukatlar tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqish hamda tayyor mahsulot sifatini baholash uchun xususiy sifat shkalalarini yaratishdan iborat.

Materiallar va metodlar Tadqiqot ishi uchun oshqovoqni GOST 7975-2013 [3] bo'yicha tanlab oldik. Limon kislotasini GOST 908-2004 [4] bo'yicha, makkajo'xori kraxmalini GOST 32159-2013 [5] bo'yicha, tabiiy shirinlashtirgichlarni GOST 32102-2013 [6] bo'yicha, organoleptik baholashni GOST ISO 6658-2016 [7] bo'yicha, namuna olishni GOST 31904-2012 [8] bo'yicha oldik. Tadqiqotlar besh marta takroriy o'tkazilib o'rtacha ko'rsatkich olindi.

Tadqiqot natijalari Tsukat tayyorlash texnologik sxemasi 1-rasmda keltirilgan. Bu yerda xom ashyo olib kelish, qabul qilish, yuvish, inspeksiya (yaroqsiz va kasallanganlarini ajratish), so'ngra yana yuvish, po'sti va urug'laridan tozalash et qismini katta bo'laklarga bo'lish, blanshirlash hamda 3-5 % li NaCl eritmasida 30-50 daqiqa davomida ushlab turish, ichimlik suvida chayish, katta bo'laklarni 20×20 mm va 25×25 mm bo'laklarga kesish, kesilgan bo'laklarni invertaza fermentida ishlov berilgan meva siropiga solish (75-80%), 3 marta 10-15 daqiqa qaynatish, qaynatishdan olingan vaqt past haroratda 40-60 daqiqa davomida 3 marta sovutish, so'ngra uchinchi qaynatishda limon kislotasi qo'shish va siropdan ajratib olinib, tayyor tsukatlar quritiladi, makkajo'xori kraxmalida ishlov beriladi va qadoqlanadi.

Ushbu texnologik sxema asosida tayyorlangan tsukatlar sifat ko'rsatkichini xususiy shkalasi muhimlik darajasini e'tiborga olib ishlab chiqildi. Bu ko'rsatkichlarni biz 10 ballik tizimda yaratdik.

1-rasm. Oshqovoqdan shakarsiz tsukat tayyorlash texnologik sxemasi

1-jadval
Shakarsiz tsukatlarni muhimlik darajasiga ko'ra xususiy sifat ko'rsatkichlari

Sifat ko'rsatkichlarining nomlanishi	Muhimlik koeffitsiyenti	Sifat ko'rsatkichlari tavsifi, ball			
		5	4	3	2
Tashqi ko'rinishi	2	Bir xildagi shaklni saqlaydi	Bir xil shakli saqlangan	Har xil shaklli ayrim qo'shimchalari bor	Har xil shaklli turli qo'shimchalar bilan
Konsistensiya	2	Qattiqroq egiluvchan	Qattiqroq bir oz egiluvchan	Qattiqroq	Qattiq
Rangi	1	To'q sariq to'q qizg'ish	Sariq va sarg'ish	Och sariq och qizg'ish	O'ta past rangli
Ta'mi va hidi	5	Xushbo'y, yoqimli hid va ta'mli, xom ashyoga mos yod hid va ta'mlarsiz	Yoqimli hid va ta'mli yod hid va ta'mlarsiz	Hidi va ta'mi qoniqarli, yod hid va ta'm yo'q	Yoqimsiz, yod hid va ta'mlar seziladi
Jami	10				

Bunda muhimlik ko'rsatkichi quyidagicha baholanadi:

- 5,0-4,5 yuqori sifatli barcha talablarga javob beradi;
- 4,4-3,7 sifati yaxshi ayrim sezilmas kamchiliklar mavjud;
- 3,6-2,5 sifati qoniqarli, ruxsat etsa bo'ladigan kamchiliklari mavjud;
- 2,4-1,8 sifati past, ko'p nuqsonlari bor, yaroqsiz.

Demak yuqoridagi ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda shakarsiz tayyorlangan tsukatlarni organoleptik tahlili o'tkazildi.

Shakarsiz tabiiy shirinlashtirgich asosida tayyorlangan tsukatlarni soha mutaxassislari va degustatorlar tomonidan degustatsiyadan o'tkazildi. Bunda xona harorati hamda organoleptik ko'rsatkichlarga salbiy ta'sir etuvchi faktorlar, havo namligi, havo tozaligi (yod hidlar bo'lmasligi)ga alohida e'tibor qaratib baholandi.

2-jadval
Shakarsiz tabiiy shirinlashtirgichlar bilan tayyorlangan tsukatlarni sifatini degustatsion baholash natijalari

Sifat ko'rsatkichlari nomlari	Muhimlik koeffitsiyentlari	Sifat ko'rsatkichlari kattaligi, ball						Sifatni o'rtacha bahosi, ball
		1	2	3	4	5	6	
Tashqi ko'rinishi	2	4	5	5	4	5	5	4,66
Konsistensiya	2	5	4	5	4	4	5	4,50
Rang	1	5	4	4	5	5	5	4,66
Ta'm va hid	5	4	5	5	5	5	4	4,66

Degustatsiya natijalarining o'rtacha bahosi quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$S.B. = \frac{2 \times 4,66 + 2 \times 4,50 + 1 \times 4,66 + 5 \times 4,66}{10} = 4,64 \pm 0,01$$

Demak yuqoridagi shkala bo'yicha shakarsiz tabiiy shirinlashtiruvchilar asosida tayyorlangan tsukatlarni bahosi 5,0-4,5 oralig'ida bo'lib, mahsulot yuqori sifatli bo'lib barcha talablarga javob berishi tasdiqlandi.

Xulosa:

Ushbu tadqiqot ishida tabiiy shirinlashtirgichlardan foydalangan holda oshqovoqdan shakarsiz tsukatlar tayyorlash texnologiyasi ishlab chiqildi hamda tayyor mahsulot sifatini baholash uchun 10 ballik xususiy sifat shkalasi yaratildi. Ishlab chiqilgan texnologik jarayon xom ashyoni tayyorlash, blansirlash, tuz eritmasida ishlov berish, tabiiy shirinlashtirgich asosidagi ferment bilan ishlov berilgan siropda ko'p bosqichli qaynatish va sovitish, quritish hamda qadoqlash bosqichlarini o'z ichiga oldi.

Mahsulot sifatini baholash tashqi ko'rinish, konsistensiya, rang, ta'm va hid kabi organoleptik ko'rsatkichlar asosida amalga oshirildi. Degustatsiya natijalari asosida shakarsiz tabiiy shirinlashtirgichlardan tayyorlangan tsukatlarining o'rtacha bahosi 4,64±0,01 ballni tashkil etdi, bu esa mahsulot yuqori sifat ko'rsatkichlariga ega ekanligini tasdiqladi.

Olingan natijalar tabiiy shirinlashtirgichlardan foydalanish orqali qand miqdori kamaytirilgan, sog'lom ovqatlanish uchun mo'ljallangan funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoniyati mavjudligini ko'rsatdi. Ishlab chiqilgan texnologiya oziq-ovqat sanoatida amaliy qo'llash uchun tavsiya etiladi hamda yangi turdagi shakarsiz tsukatlar assortimentini kengaytirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Atkinson F.S. va boshq. International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008 // Diabetes Care. 2008. Vol. 31. S. 2281–2283.
2. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦУКАТОВ ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Тошпулатов Б.С. [и др.]. 2023. 3(108). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15157> (дата обращения: 11.04.2026).
3. GOST 7975-2013 ТЫКВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СВЕЖАЯ Технические условия М.: Стандартинформ 2018.
4. GOST 908-2004 КИСЛОТА ЛИМОННАЯ МОНОГИДРАТ ПИЩЕВАЯ Технические условия М.: Стандартинформ 2007.
5. GOST 32159-2013 КРАХМАЛ КУКУРУЗНЫЙ Общие технические условия М.: Стандартинформ 2019.
6. GOST 32102-2013 Консервы ГОСТ 32102-2013 Продукция соковая СОКИ ФРУКТОВЫЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ Общие технические условия М.: Стандартинформ 2014.
7. GOST ISO 6658-2016 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ АНАЛИЗ Методология Общее руководство М.: Стандартинформ 2016.
8. GOST 31904-2012 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ Методы отбора проб для микробиологических испытаний М.: Стандартинформ 2014.

NI (II) IONINI 4-AMINO-5-GIDROKSI-6-(PIRIDIL-2-AZO)-7-SULFONAFTALIN-2-SULFOKISLOTANING NATRIYLI TUZI BILAN SPEKTROFOTOMETRIK ANIQLASH USLUBINI ISHLAB CHIQISH

Xaydarova Dilobar Ruzikul qizi

O'zbekiston Milliy universiteti magistranti, E-mail: dxaydarova81@mail.com¹

Tuliyev Bexruz Alimqulovich

O'zbekiston Milliy universiteti analitik kimyo kafedrası o'qituvchisi

E-mail: bexruz.tuliyev@gmail.ru³

Todjiyev Jamoliddin Nasiriddinovich

O'zbekiston Milliy universiteti analitik kimyo kafedrası dotsenti, k.f.d.,

E-mail: todjiyev@gmail.ru⁴

Turabov Nurmuxammad Turabovich

O'zbekiston Milliy universiteti analitik kimyo kafedrası professori, k.f.n.

E-mail: turabov2019@mail.ru

Raupova Sudoba Suhrob qizi

Toshkent shahridagi Xalqaro Vestminster Universiteti akademik litseyi kimyo o'qituvchisi,

E-mail: sudobameliyeva21698@gmail.com²

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ni(II) ionini 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7-sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi yordamida spektrofotometrik aniqlashning yangi, sezgir va selektiv uslubi ishlab chiqildi. Taklif etilgan usul Ni(II) ionlarining mazkur organik reagent bilan rangli kompleks hosil qilish xususiyatiga asoslanadi. Hosil bo'lgan kompleksning optimal sharoitlar, jumladan, sifat reaksiyalari, to'liq uzunligi, eritma pH muhiti tizimli ravishda o'rganildi.

Kalit so'zlar: 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7-sulfonaftalin-2-sulfokislota (4AGPASS), nikel(II) ion, optimal sharoit, sifat reaksiya, kvant kimyo.

Abstract. This article presents a new, sensitive, and selective spectrophotometric method for the determination of Ni(II) ions using the sodium salt of 4-amino-5-hydroxy-6-(pyridyl-2-azo)-7-sulfonaphthalene-2-sulfonic acid. The proposed method is based on the ability of Ni(II) ions to form a colored complex with the given organic reagent. The optimal conditions for complex formation were systematically studied, including qualitative reactions, wavelength, and the pH of the solution.

Keywords: 4-amino-5-hydroxy-6-(pyridyl-2-azo)-7-sulfonaphthalene-2-sulfonic acid (4AGPASS), nickel(II) ion, optimal conditions, qualitative reaction, quantum chemistry.

Аннотация. В данной статье разработан новый, чувствительный и селективный метод спектрофотометрического определения ионов Ni(II) с использованием натриевой соли 4-амино-5-гидрокси-6-(пиридил-2-азо)-7-сульфонафталин-2-сульфокислоты. Предложенный метод основан на способности ионов Ni(II) образовывать окрашенный комплекс с данным органическим реагентом. Систематически изучены оптимальные условия образования комплекса, включая качественные реакции, длину волны и pH среды раствора.

Ключевые слова: 4-амино-5-гидрокси-6-(пиридил-2-азо)-7-сульфонафталин-2-сульфокислота (4AGPASS), ион никеля(II), оптимальные условия, качественная реакция, квантовая химия.

Kirish. Tadqiqotda Ni(II) ionini 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7-sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi yordamida spektrofotometrik aniqlashning yangi, sezgir va selektiv uslubi ishlab chiqildi. Ishdan ko'zlangan maqsad 4AGPASS reagentini HyperChem hamda Avagadro dasturlarida 3D modulini hosil qilish, Ni (II) ion bilan reagentdan hosil bo'lgan

kompleksni sifat reaksiyasini o'rganish, kompleksning to'liq uzunligi hamda boshqa optimal sharoitlarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Asosiy qism. Tadqiqot jarayonida dastlab 4AGPASS reagentining 0,05% li va turli xil metal ionlarning 100,0 mkg/ml li standart eritmasidan tayyorlab olindi. Kompleks birikma hosil qilish uchun 25,0 ml li kolbalarga pH i turli xil bo'lgan universal bufer eritmadan 5,0 ml dan, 0,05 % li 4AGPASS va titri 50 mkg/ml bo'lgan metall ionlarini ishchi eritmasidan 1,0 ml dan olindi. Hosil bo'lgan kompleks birikmalarni rang o'zgarishi solishtirma eritmaga (metall ionlari bo'lmagan eritma) nisbatan kuzatildi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval

Ayrim metallarning 4AGPASS bilan sifat reaksiyalari

№	Metall ionlari	Hosil bo'lgan kompleks birikma rangi
1	Ni ²⁺	och binafsha
2	Cu ²⁺	binafsha
3	Co ²⁺	pushti
4	Hg ²⁺	o'zgarish kuzatilmadi
5	Fe ³⁺	o'zgarish kuzatilmadi
6	Mn ²⁺	o'zgarish kuzatilmadi

Jadvalda keltirilgan natijalaridan ko'rinib turibdiki, 4AGPASS Ni²⁺, Cu²⁺, Co²⁺ ionlari bilan birgalikda turli xil rangdagi kompleks birikmalarni hosil qiladi. Fe³⁺, Mn²⁺, Hg²⁺ ionlari bilan esa rang o'zgarishi kuzatilmadi.

Kompleks birikmaning to'liq uzunligini aniqlash. 25,0 ml li o'lchov kolbasiga bufer eritmasidan 5,0 ml, 0,05% li 4AGPASS eritmasidan 1,0 ml solib, 50,0 mkg/ml li nikel(II) tuzi eritmasidan 1,0 ml va kolbaning belgisigacha distillangan suv solindi. Hosil bo'lgan kompleks birikmaning optik zichligi spektrofotometrda nur yutish qalinligi $\ell=1,0$ sm da har bir to'liq uzunligida o'lchandi. Solishtirma eritma sifatida erkin eritma (nikel(II) ionidan tashqari hamma komponentlar mavjud eritma) dan foydalanildi. O'lchash natijalari 2-jadval va 1-rasmda keltirildi.

2-jadval

Optik zichligining to'liq uzunligiga bog'liqligi
(C_{Ni²⁺}=50,0 mkg/ml, C_{HR}=0,05%, spektrofotometr; $\ell=1,0$ sm; n=3)

λ , nm	540	560	570	580	590	600	610	620	640
A	0,125	0,154	0,206	0,233	0,254	0,238	0,212	0,189	0,064

1-rasm. Kompleks birikma optik zichligining to'liq uzunligiga bog'liqligi

Kompleksning eritma muhiti (pH)ga bog'liqligi. Buning uchun 25,0 ml li o'lchov kolbasiga pH ko'rsatkichi 4,5 dan 11,5 gacha bo'lgan universal bufer eritmasidan 5 ml, 0,05% li 4GPASNS eritmasidan 1,0 ml, 50,0 mkg/ml li nikel(II) eritmasidan 1,0 ml solib kolba belgisigacha distillangan suv qo'shib suyultirildi. Kompleks birikma eritmaning optik zichliklari

spektrofotometrda $\lambda_{\max}=590$ nm da nur yutish qalinligi $\ell=1,0$ sm li kyuvetalarda o‘lchandi. Olingan natijalar 3-jadval va 2-rasmda keltirilgan.

3-jadval

Kompleks birikma (NiR) optik zichligining eritma muhiti pH ga bog‘liqligi ($C_{Ni^{2+}}=50,0$ mkg/ml, $C_{HR}=0,05$ %, $\ell=1,0$ sm, $\lambda_{\max}=590$ nm, $n=3$)

pH	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,6	10,4	11,5
A	0,085	0,115	0,185	0,255	0,347	0,266	0,166	0,100

2-rasm. Kompleks birikma optik zichligining eritma muhitiga bog‘liqligi grafigi

Yuqoridagi 3-jadval va 2-rasmdan ko‘rinib turibdiki, kompleks birikma eng yuqori optik zichligi pH=7,5-9,6 gacha bo‘lgan oralig‘ida kuzatildi va optimal muhit sifatida pH=8,5 tanlandi, chunki shu pH da optik zichlik maksimal analitik signalga ega bo‘ldi.

Kompleksning bufer eritmaga bog‘liqligi. Fotometrik eritmalar tayyorlash uchun oldingi ishda ko‘rsatilgandek, 25,0 ml li o‘lchov kolbalariga pH=8,5 bo‘lgan har xil bufer eritmalaridan 5,0 ml dan, 0,05% li 4GPASNS eritmasidan 1,0 ml, 50,0 mkg/ml Ni(II) ion eritmasidan 1,0 ml solib, kolbaning belgisigacha distillangan suv bilan suyultirildi. Optik zichliklari solishtirma eritmaga nisbatan o‘lchandi. Olingan natijalar 4-jadvalga keltirilgan.

4-jadval

Optimal bufer eritma tanlash

Bufer eritma nomi	Bufer eritmaning tarkibi	pH	$\bar{A}_{o'rt}$
Universal	$H_3PO_4+CH_3COOH+H_3BO_3+NaOH$	8,5	0,347
Boratli	$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O+HCl$	8,5	0,319
Boratli	$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O+Na_2CO_3$	8,5	0,303
Glikokolli	$C_2H_5O_2N+NaOH$	8,5	0,342

Xulosa. Reagent selektivligini oshirish, avvalo, kompleks hosil bo‘lish jarayonining optimal sharoitlarini to‘g‘ri tanlash bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, bu yondashuv og‘ir va zaharli metall ionlarini aniqlashda yuqori metrologik ko‘rsatkichlarga erishish imkonini beradi. Ishlab chiqilgan usul sun‘iy aralashmalar, standart sanoat qotishmalari hamda tabiiy suv namunalari tahlil qilishda muvaffaqiyatli qo‘llanildi. 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7-sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi reagentining yutilish spektrlari, maksimal yutilish sohalari aniqlanib analitik imkoniyatlari chuqur o‘rganildi. Shu bilan birga, reagent molekulasining tuzilishi va elektron xossalarini baholash maqsadida kvant-kimyoviy hisoblashlar amalga oshirildi. Mazkur reagentning turli metall ionlari bilan sifat reaksiyalari o‘tkazilib, eritmada hosil bo‘ladigan komplekslarning tarkibi va barqarorligi o‘rganildi. Kompleks hosil bo‘lishining optimal sharoitlari (pH muhiti, reagent konsentratsiyasi, vaqt va boshqa omillar hamda usulning sezgirliги aniqlandi. Nikel(II) ionini ushbu reagent yordamida spektrofotometrik aniqlashning optimallashtirilgan sharoitlarida optik zichlikning yorug‘lik filtri, eritma muhiti kislotaliligi (pH) va reagent miqdoriga bog‘liqligi tizimli ravishda tadqiq etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.V.Ponomarev, E.M.Kholodkova, A.V. Bludenko – “Oziq-ovqat bo‘yoqlarining suvli eritmalarini radiolitik rangsizlantirish” // <https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2022.110357>
2. Васильев А.В., Гриненко Е.В., Щукин А.О., Федулina Т.Г. Инфракрасная спектроскопия органических и природных соединений: Учеб. пособ., СПбГЛТА. –2007, –54 с.
3. Калинин И.П., Булатов М.И. Практическое руководство по фотометрическим методам анализа //М.: Книга по Требованию, –2013.–432 с.
4. Юнусов Т.К., Зайнутдинов У.Н., Утениязов К.У., Салихов Ш.И. Кимёда физикавий усуллар. –Ташкент: Университет. –2007. –331 б.
5. Казицына А.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии // М.: Книга по Требованию, –2013. – С. 264.
6. Турабов Н.Т., Тоджиев Ж.Н., Олимжонова Ш.О., Эшмурзаев Ё.Ш. Никель ионини 2,7-динитрозо-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислота билан спектрофотометрик аниқлаш усули // Комплекс бирикмалар кимёсининг долзарб муаммолари: Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2021. – 14-15 сентябрь. – С. 279–280.
7. Тоджиев Ж.Н., Олимжонова Ш.О., Турабов Н.Т. 2, 7-динитрозо-1, 8-диоксинафталин-3, 6-дисульфокислота как аналитический реагент для спектрофотометрического определения никеля(II) //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 12-1 (90). – С. 48-52.
8. Турабов Н.Т., Эшмурзаев Ё.Ш., Тоджиев Ж.Н. Разработка фотометрических методов определения ионов никеля (II), меди (II) и кадмия.(Монография) //Т.“Университет. – 2021. – С. 184.

МЕВА ШАРБАТИНИ КЎП БОСҚИЧЛИ БУҒЛАТИШ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

¹Арипова Камола Ойбек қизи

таянч докторант, E-mail: kamola_aripova@mail.ru

²Сарибаева Дилором Акрамжановна

доцент, E-mail: diloromsaribayeva@mail.ru

³Хамдамов Анвар Махмудович

техн. ф. д-ри, доцент, anvarkhamdamov@rambler.ru

(^{1,2,3} Наманган давлат техника университети)

Аннотация. Мазкур ишда мева шарбатини уч босқичли буғлатиш қурилмасида концентрлаш жараёнининг математик модели ишлаб чиқилиб, унинг динамик хусусиятлари таҳлил қилинган. Буғлатиш жараёнида циркуляцион қувур бўйлаб шарбат ҳароратининг ўзгариши энергия балансига асосланган дифференциал тенгламалар орқали ифодаланган. Моделда конвектив иссиқлик алмашинуви, шарбат сарфи, иссиқлик сизими ҳамда қайнаш ҳароратининг концентрацияга боғлиқлиги ҳисобга олинган. Қайнаш ҳароратининг ошиши қуруқ моддалар миқдорининг ортиши билан математик тавсифланган.

Уч босқичли буғлатиш қурилмаси кириш қисмида ўрнатилган аэратор таъсирини баҳолаш учун φ_a коэффициенти киритилиб, унинг иссиқлик узатиш ва буғланиш интенсивлигига таъсири моделлаштирилган. Натижалар аэратор фазалараро контакт юзасини ошириб, турбулентликни кучайтириши ва буғланиш тезлигини жадаллаштиришини кўрсатди. Моделлаштириш натижалари шарбат концентрациясининг 10–12% дан 65–70% гача ўсиши ва ҳарорат режимининг 85°C дан 55°C гача пасайиши технологик қонуниятларга мос эканлигини тасдиқлади. Олинган модел оптимал режимларни танлаш ва энергия тежамкор технологияларни асослашда самарали ҳисобланади.

Калим сўзлар: мева шарбати, буғлатиш, кўп босқичли буғлатиш, математик моделлаштириш, энергия баланси, концентрация, қайнаш ҳарорати, аэратор, иссиқлик узатиш, динамик модел.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ПРОЦЕССА ВЫПАРИВАНИЯ ФРУКТОВОГО СОКА

Аннотация. В данной работе разработана математическая модель процесса концентрирования фруктового сока в трёхступенчатой выпарной установке и проведён анализ его динамических характеристик. Изменение температуры сока вдоль циркуляционной трубы описано дифференциальными уравнениями на основе энергетического баланса. В модели учтены конвективный теплообмен, расход сока, теплоёмкость, а также зависимость температуры кипения от концентрации. Повышение температуры кипения математически связано с увеличением содержания сухих веществ в соке.

Для оценки влияния аэратора, установленного на входе трёхступенчатой выпарной установки, введён коэффициент φ_a , с помощью которого смоделировано его воздействие на коэффициент теплопередачи и интенсивность испарения. Полученные результаты показали, что использование аэратора увеличивает межфазную поверхность контакта, усиливает турбулентность и существенно интенсифицирует процесс испарения. Результаты моделирования подтвердили поэтапное увеличение концентрации сока с 10–12% до 65–70% и снижение температурного режима по ступеням с 85°C до 55°C, что соответствует технологическим закономерностям. Разработанная модель является

эффе́ктивной для анализа процесса трёхступенчатого выпаривания, выбора оптимальных режимов и обоснования энергосберегающих технологий.

Ключевые слова: фруктовый сок, выпаривание, многоступенчатое выпаривание, математическое моделирование, энергетический баланс, концентрация, температура кипения, аэра́тор, теплопередача, динамическая модель.

Дунёда халқ хўжалиги ривожланишининг ҳозирги босқичида қишлоқ хўжалиги хомашёсини қайта ишлаш бўйича илғор технологияларни яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу технологияларнинг асосини саноат ва агросаноат мажмуаларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чиқиндисиз қайта ишлаш учун мўлжалланган жараёнлар ва аппаратларни ўрганиш ҳамда яратиш ташкил этади. Бироқ ушбу йўналишдаги кейинги тараққиёт кимёвий технология жараёнлари ва аппаратларини чуқур ва атрофлича ўрганмасдан, яъни математик моделлаштириш усулларига таянадиган тизимли таҳлилнинг методологик принциплари асосида таҳлил этмасдан тасаввур этиб бўлмайди.

Жараённинг математик модели - бу уни ташкил этувчи элементларнинг математик тавсифлари тизими бўлиб, модел жараён ичида содир бўладиган ҳодисаларнинг моҳиятини акс эттириши лозим. Ушбу модел учун алоҳида моделлаштириш алгоритми белгиланиши керак. Модель ўзида уч жиҳатни - маъновий, таҳлилий ва ҳисоблаш жиҳатларини қамраб олган ҳолда кўриб чиқилиши лозим.

Математик моделлаштириш усуллари замонавий ҳисоблаш воситалари билан уйғун ҳолда, нисбатан қисқа вақтда ва катта молиявий харажатларсиз турли аппарат конструкция вариантларини ўрганиш, жараённинг асосий қонуниятларини таҳлил қилиш ҳамда уни жадаллаштириш имкониятларини аниқлаш имконини беради [1;2;3].

Буғлатиш қурилмасида циркуляцион қувур орқали мева шарбатининг ҳарорати ўзгариши одатда энергия балансига асосланган дифференциал тенглама билан математик тавсифланади. Циркуляцион қувурда шарбат иситувчи юза билан контактлашади, маълум сарф билан ҳаракатланади, ҳарорати вақт (ёки қувур бўйлаб координата) бўйича ўзгаради. Бу ерда асосий омиллар сифатида конвектив иссиқлик алмашинуви, масса сарфи (циркуляция интенсивлиги), шарбатнинг иссиқлик сифими ўзгаришини олиш мумкин.

Энергия баланси қувур баландлиги бўйлаб координата бўйича

$$Gc_p \frac{dT}{dh} = \alpha P(t_i - t_{sh})$$

бу ерда: G -шарбат сарфи, кг/с; c_p -шарбат иссиқлик сифими, Ж/(кг·К); t_{sh} - шарбат ҳарорати, К; h -қувур баландлиги, м; α -иссиқлик узатиш коэффициенти, Вт/(м²·К); t_i -иситувчи муҳит ҳарорати (буғ конденсация ҳарорати).

Агар жараён вақт бўйича динамик модел ҳолатида таҳлил қилинса:

$$\rho A c_p \frac{\partial t}{\partial \tau} + G c_p \frac{\partial t}{dx} = \alpha P(t_i - t_{sh})$$

бу ерда: ρ - зичлик, кг/м³; A -қувур кўндаланг кесим юзаси, м²; τ - вақт, с.

Бу конвектив иссиқлик узатиш тенгламаси бўлиб, буғлатиш қурилмаларини динамик моделлашда асосий ҳисобланади.

Агар қувурни яхлит ҳажм деб олсак:

$$V \rho c_p \frac{dT}{d\tau} = G c_p (t_k - t_{sh}) + \alpha F (t_i - t_{sh})$$

бу ерда: V -циркуляцион қувур ҳажми, м³; F -иссиқлик алмашинуви юзаси, м²; t_k -қувурга киришдаги шарбат ҳарорати.

Мева шарбати учун куйидагиларни қабул қилиш мумкин: амалда $c_p = f(x)$ - концентрацияга боғлиқ, t_{qay} -концентрация ошиши билан ортади, ковушқоқлик камаяди. Шунинг учун аниқ моделда куйидаги функционал боғлиқликларни эътиборга олиб талаб этилади: $\alpha = f(\mu, Re, Pr)c_p = f(x)$ энергия балансига асосланади, дифференциал тенглама орқали ифодаланади, стационар, динамик ёки ихчамлаштирилган моделда берилиши мумкин.

Мева шарбати қайнаш ҳароратини концентрацияга боғлиқлиги амалда қайнаш ҳарорати ошиши орқали математик тавсифланади. Мева шарбати сув, унда эриган қандлар, органик кислоталар ва бошқа қуруқ моддалардан иборат бўлади. Концентрация камайган сари қуруқ модда ортади, эриган моддалар концентрацияси ортади, буғ босими пасаяди, қайнаш ҳарорати ошади.

Қайнаш ҳарорати ўзгаришини куйидаги тенглама бўйича аниқланади

$$t_q = t_s + \Delta t_q$$

бу ерда: t_q -шарбат қайнаш ҳарорати, t_s - шу босимдаги тоза сувнинг қайнаш ҳарорати, Δt_q - қайнаш ҳарорати ошиши.

Мева шарбати қайнаш ҳарорати намлик камайиши билан ортиб боради; асосий тавсиф қайнаш ҳарорати ошиши орқали берилади; амалда эмпирик ёки соддалаштирилган формулалар ишлатилади [4;5].

Биз томондан таклиф этилган уч босқичли буғлатиш қурилмаларининг кириш патрубкасига ўрнатилган аэратор суюқлик оқимини майда каналчаларга ажратиш мосламаси бўлиб, суюқ ва буғ фаза ўртасидаги контакт юзани оширишга хизмат қилади. Аэратор конструктив параметрларини инобатга олиб, математик моделни такомиллаштириш буғлатиш аппаратининг жараён жадаллашишини илмий асослаш учун жуда кучли аргумент ҳисобланади.

Шарбатларни буғлатиш жараёнида аэратордан фойдаланиш суюқ фазани буғлатгичда киришда майда каналларга бўлиниши натижасида фазалараро самарали контакт юзаси ошишига, турбулентликни кучайишига, иссиқлик узатиш коэффициенти, буғланиш интенсивлиги ортишига олиб келади. Аэраторнинг математик ифодасини таҳлил қилиш натижасида иссиқлик узатиш ва буғланиш тезлиги таъсир қилишини кўриш мумкин [6;7;8].

Биз аэратор коэффициенти киритамиз: $\varphi_a \geq 1$

Аэратор билан: $Q = \alpha(\varphi_a F)(T_{nc} - T)$ ёки эквивалент: $\alpha_{эф} = \varphi_a \alpha$

Буғланиш тезлигига таъсири Агар $T < T_q$ бўлса $G_{bug} = 0$ Агар $T > T_q$ бўлса $G_{bug} = \varphi_a K_b (t_i - t_{sh})$ сабабли майда канал ҳосил бўлиб, ингичка плёнка кўринишида амалга ошади, бу масса узатиш қаршилиги камайтиради.

φ_a ни конструкция билан боғлашда аэратор конструкциясини эътиборга олинади. Каналлар сони орқали

$$\varphi_a = \frac{Nd_0}{D}$$

бу ерда: N -каналчалар сони, d_0 -битта канал эквивалент диаметри, D-кириш патрубкa диаметри.

Турбулентлик орқали

$$\alpha \sim Re^n \rightarrow \varphi_a = \left(\frac{Re_a}{Re}\right)^n \text{ odatda } n=0.6-0.8.$$

Ҳароратнинг динамик тенгламаси

$$V\rho c_p \frac{dT}{dt} = Gc_p(t_k - t_{sh}) + \varphi_a \alpha F(t_i - t_{sh})$$

Қайнаш ҳарорати

$$t_q = t_s(P) + k \frac{c}{100}, \quad k = 0.045 \circ \frac{c}{\%Brix}$$

Концентрация ўзгариши

$$\frac{da}{dt} = \frac{G_{bug}}{M_c} a$$

Буғланиш тезлиги

$$G_{bug} = \varphi_a K_b (t_i - t_{sh})$$

Қуйида буғлатиш жараёни динамикасининг содда, лекин инженерлик жиҳатдан тўғри компютер моделини тузиб бераман. Модель циркуляцион қувур + қайнаш ҳароратининг концентрацияга боғлиқлигини ҳисобга олади ва вақт бўйича ишлайди.

Модель вақт бўйича ҳарорат ўсиши, қайнаш ҳароратининг концентрация билан ошиши, буғланиш кучайган сари концентрация ўсиши, реал буғлатиш динамикасини кўрсатади [9;10;11;12].

Буғлатиш жараёни динамикаси энергия ва масса баланс тенгламалари асосида тузилди. Қайнаш ҳароратининг концентрацияга боғлиқлиги қайнаш ҳарорати ошиши орқали ҳисобга олинди.

Олма шарбатини уч босқичли буғлатиш қурилмасида концентрлаш жараёни одатда кетма-кет схема бўйича амалга оширилади. Бунда шарбат биринчи босқичдан учинчисига қараб ҳаракатланади ва концентрация босқичма-босқич ошиб боради. Агар якуний концентрация 70% бўлса, оралиқ босқичлардаги кўрсаткичларни ҳисоблаб чиқилади.

Технологик ҳисоб-китобларда ва саноат амалиётида шарбатнинг дастлабки концентрацияси 10-12% бўлганда ҳолат кўп босқичли буғлатиш жараёни амалга оширилади. Уч босқичли қурилма учун концентрация қийматлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Кўп босқичли буғлатиш жараёни концентрация қийматлари

Босқич	Концентрация, %	Тавсиф
Кириш	10 - 12	Хом-ашё (янги сиқилган шарбат)
1-босқич	18 - 22	Енгил буғлатиш ва қиздириш
2-босқич	35 - 45	Асосий намликни йўқотиш
3-босқич	65 - 70	Якуний қуюлтириш (тайёр концентрат)

Кўп босқичли буғлатиш жараёнида шарбат концентрациянинг ошиши бир текис чизикли бўлмайди. Бунга бир неча техник омиллар таъсир қилади. Шарбат қуюлган сари унинг *қовушқоқлиги* кескин ортади. Шу сабабли, охириги босқичда суюқлик ҳаракати секинлашади ва иссиқлик бериш коэффициентини камайтиради. Концентрация ортгани сайин *эритманинг қайнаш ҳарорати* ҳам кўтарилади (бу депрессия деб аталади). Уч босқичли тизимнинг асосий мақсади *энергия тежамкорлиги* - биринчи босқичдан чиққан иккиламчи буғни кейинги босқич учун иссиқлик манбаи сифатида ишлатишдир.

Одатда, олма шарбати учун биринчи ва иккинчи босқичларда кўпроқ сув буғлатиб юборилади, чунки шарбат ҳали суюқ бўлади. Учтинчи босқичда эса фақат охириги намлик ҳайдалади.

Агар кириш концентрацияси 10-12 % ташкил қилса, биринчи босқичдан кейин шарбат концентрацияси 20%, иккинчидан кейин 40% ва учинчи босқичдан кейин 70 % натижа эришилади.

Ушбу графиклар уч босқичли буғлатиш қурилмасидаги концентрация (x_1 , x_2 , x_3) кўрсаткичларининг вақт бўйича динамикасини акс эттиради(1-расм). Келтирилган маълумотлар асосида қуйидаги илмий хулосаларни шакллантириш мумкин: Графикларда

эритма концентрациясининг босқичма-босқич ортиб бориши яққол кўринади: Концентрациянинг босқичли ортиши: Эритма биринчи босқичдан учинчи босқичга ўтган сари унинг концентрацияси сезиларли даражада ошади. Биринчи босқичда (x_1) энг паст (22%), учинчи босқичда эса (x_3) энг юқори (73%) кўрсаткичга етади. Бу жараёнда буғлатиш самарадорлиги юқори эканлигини кўрсатади.

1-расм. Уч босқичли буғлатиш жараёнида концентрацияни ўзгариши

Динамик барқарорлашув бўйича келтирилган графикларда концентрация вақт ўтиши билан (40÷60 вақт бирлиги оралиғида) ўзгармас қийматга, яъни стационар ҳолатга келади. Бу тизимнинг мувозанатга келганини ва технологик жараённинг барқарорлигини англатади.

Жараён бошланишида концентрациянинг ортиш тезлиги юқори бўлиб, кейинчалик экспоненциал тарзда секинлашади.

Олма шарбатини уч босқичли буғлатиш қурилмасида жараённи тўғри ташкил этиш учун ҳарорат режимлари шарбатнинг сифатини сақлаб қолиш ва энергия тежамкорлигига қараб белгиланади.

Уч босқичли қурилма учун ҳарорат режимлари 2-жадвалда келтирилган:

2-жадвал. Кўп босқичли буғлатиш жараёни ҳарорат режимлари

Босқич	Ҳарорат, °C	Тавсиф
1-босқич	75÷85	Биринчи корпус (юқори босим ва ҳарорат)
2-босқич	60÷70	Ўрта босқич (ўртача вакуум)
3-босқич	45÷55	Яқиний босқич (юқори вакуум)

Одатда, бундай тизимлар босим пасайиши принципида ишлайди. Бунда ҳар бир кейинги босқичда босим пасайтирилади, натижада қайнаш ҳарорати ҳам пасаяди. Ҳароратни пасайтириш термик деградациянинг олдини олиш ва иккиламчи буғдан фойдаланиш мақсадида амалга оширилади [13]. Олма шарбати таркибидаги қандлар ва витаминлар юқори ҳароратда узок вақт турганда куйиши ёки таъми ўзгариши мумкин. Концентрация ошгани сайин, шарбат қуюқлашганда, термик таъсирни камайтириш учун ҳарорат пастроқ бўлиши керак. Бундан ташқари иккиламчи буғдан фойдаланишда биринчи босқичда ҳосил бўлган буғ иккинчи босқични иситиш учун ишлатилади. Иссиқлик алмашинуви содир бўлиши учун иккинчи босқичдаги суюқликнинг қайнаш ҳарорати биринчи босқичдаги буғ ҳароратидан паст бўлиши шарт.

Муҳим омиллар сифатида вакуум даражасини айтиш мумкин. Агар учинчи босқичда вакуум жуда юқори бўлса, ҳароратни ҳатто 40 °C гача тушириш мумкин. Бу шарбатнинг ранги ва хушбўйлигини (ароматини) сақлаб қолишга ёрдам беради. Шунингдек олма шарбатида пектин моддаси бўлгани учун, юқори концентрацияда ёпишқоқлик ортади. Шу сабабли охириги босқичда ҳарорат ва вакуум мувозанатини сақлаш жуда муҳим.

а)

б)

2-расм. 3 босқичли буғлатиш жараёнида ҳароратни ўзгариши

Ушбу графиклар уч босқичли буғлатиш қурилмасидаги ҳарорат (t_1 , t_2 , t_3) кўрсаткичларининг вақт бўйича динамикасини акс эттиради(2-расм). Келтирилган маълумотлар асосида қуйидаги илмий хулосаларни шакллантириш мумкин:

Ҳарорат графиклари тизимдаги иссиқлик баланси, ҳарорат градиентини тавсифлайди: биринчи босқичда ҳарорат t_1 энг юқори 85°C , учинчи босқичда эса t_3 энг паст 55°C атрофида. Бу классик кўп босқичли буғлатиш принципига мос келади, яъни иккиламчи буғдан фойдаланиш учун кейинги босқичларда босим ва ҳарорат пасайтирилади.

Юқорида келтирилган ҳарорат графиклари концентрация графикларига қараганда тезроқ стационар ҳолатга келишини кўриш мумкин. Бу иссиқлик алмашиниш жараёнининг масса алмашиниш (концентрацияланиш) жараёнига нисбатан тезроқ кечишини исботлайди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, уч босқичли буғлатиш қурилмасининг математик модели статик ва динамик жиҳатдан адекватдир. Босқичлар сони ортиши билан концентрациянинг ошиши ва ҳароратнинг пасайиши ўртасидаги технологик муносиблик сақланган. Моделлаштирилган тизим ташқи таъсирлардан сўнг қисқа вақт ичида янги мувозанат ҳолатига ўта олади, бу эса бошқарув тизимининг самарадорлигини кўрсатади. Учинчи босқич чиқишида концентрациянинг 70% дан юқори бўлиши ва ҳароратнинг 55°C гача тушиши энергия тежамкорлигини ва маҳсулотнинг термик парчаланиш хавфи камайганини тасдиқлайди.

Adabiyotlar

1. Govindan K. Sustainable consumption and production in the food supply chain: A conceptual framework. *International Journal of Production Economics*, 2018. 195, Pp. 419-431.
2. Marsden T. Theorising food quality: some key issues in understanding its competitive production and regulation. In *Qualities of food*. Manchester University Press. 2018. Pp. 129-155.
3. Rahman M.M., et al. Multi-scale model of food drying: Current status and challenges. *Critical reviews in food science and nutrition* 58.5, 2018: Pp. 858-876.
4. Mansurov O. A. et al. Acceleration of the continuous drying process in a convective dryer with a self-rotating plate // *AIP Conference Proceedings*. – AIP Publishing LLC, 2025. – Т. 3268. – №. 1. – С. 020048.
5. Chantasiriwan S. Simulation of quadruple-effect evaporator with vapor bleeding used for juice heating. *International Journal of Food Engineering*. 2016, vol. 2, № 1, Pp. 36-41.
6. Saribaeva D., Kurbanov N., Atamirzayeva S., Yakubzhanova Yo. Ginger root as a source of biologically active substances // *E3S Web of Conferences* 486, 02028 (2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448602028> AGRITECH-IX 2023.

7. Azizov A.Sh., Abdurazzaqova M.N., Abdurazzaqova S.N. Methods of using bentonite powder in cleaning sugar corn stem juice// IOP Conference Proceedings: Earth and Environmental Science. - 2022 - 1-5 pp.
8. Aripova K., Saribaeva D.A., Khamdamov A.M. EXPERIMENTS ON IMPROVING THE EVAPORATOR DESIGN FOR FRUIT JUICE CONCENTRATION // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2025. 8(137). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/20715> (дата обращения: 13.04.2026).
9. Saribayeva, D. A., M. S. Zokirova, and G. A. Xoldarova. "Development and analysis of medicine and natural beverages." *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences* (2021): 31-36.
10. Saribayeva, D. A., and M. S. Zokirova. "Study of the elemental and amino acid composition of ginger." *Universum: technical science: electronic. nauchn. Journal.–2021 11* (2021): 92.
11. Хамдамов, Анвар Махмудович. "Сарибаева Дилором Акрамжановна МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕЗОДОРАЦИИ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ХЛОПКОВОГО МАСЛА." *Universum: технические науки 11-2* (2020): 80.
12. Abdurazzakova M.N., Azizov A.Sh. Development of technologies for processing sugar sorghum, forming feed for bees and standards for its use// *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering 2022 y*, 5-12 pp (SJIF-7.434).
13. Пулатов, А.С., Ёкубжанова, Ё.Г., & Сарибаева, Д.А. (2015). Влияние тепловой обработки на пищевую и биологическую ценность баранины при приготовлении узбекских национальных блюд. *Современные научные исследования и инновации*, (7-2), 11-13.

УДК 638.144.5

ҚАНД ЖЎХОРИ ПОЯ ШАРБАТИ ТАРКИБИДАГИ ПОЛИСАХАРИДЛАРНИ ФЕРМЕНТЛАР ЁРДАМИДА ПАРЧАЛАШ

Абдураззокова Мамура Нематжоновна

т.ф.н. (PhD) Наманган давлат техника университети

E-mail: Mamuraxon6556@mail.com, тел (93) 055 65 56

Аннотация. Қанд жўхори пояси шарбатини қайта ишлаб олинган концентрат, потоқа ва суюқ асал каби озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми ортиб, уларнинг ассортименти кенгаймоқда. Қанд жўхори сиропи термостабил, шунинг учун уни ичимликларга қўшилиши, пишириқларга ишлатилиши ва ҳаттоки ундан помада ёки карамел тайёрлаш мумкин, у табиийлиги ва ҳафвсизлиги билан тозаланган шакар ва шакар сиропининг ўрнини боса олади.

Калит сўзлар: қанд жўхори витамин, минераллар, шарбат, сахароза, озуқа.

Қанд жўхори ўсимлигининг қимматбаҳо биологик хусусияти тупроқ намлиги ва ёғингарчилик миқдори билан чегараланган, уни юқори ҳароратли шароитда ҳам қанд моддаларни тўплаш қобилияти борлиги аниқланган. Қанд жўхори ўсимлигини пишиш даврида поясида тахминан 80÷90 % шарбат, таркибида 10÷29 % гача қандли моддалар бўлиши аниқланган.

2012-2013 йиллардан бошлаб Қозоғистонда қанд жўхори пояси шарбат, шакар сиропи ва шакар маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун хом ашё сифатида таклиф этилган [1; 2; 3.]. Қанд жўхори шарбатининг кимёвий таркиби крахмал тутган хом ашёлар таркиби билан таққосланганда шарбат таркибида титрланадиган кислоталарнинг миқдори пастлиги ва шакар миқдори кўплиги аниқланган.

Шакарқамиш шарбатида фақат сахароза (кристалланувчи шакар) бўлса, қанд жўхори шарбати таркибида эса сахарозадан ташқари, кристалланишни олдини олувчи глюкоза ва эрувчан крахмал мавжудлиги аниқланган. Қанд жўхори поя шарбатининг бу хусусияти шарбат асосида тайёрланган озуқа бериб боқилган асалари оилаларининг асал маҳсулотини кристалланиш хусусиятини қисман пасайишига хизмат қилиши мумкин. Қанд жўхорининг шу хусусияти туфайли куруқ модда миқдори оширилган шарбатидан турли мақсадларда фойдаланишга эҳтиёж айниқса озиқ-овқат саноатида ортиб бормоқда [3; 4.].

Қанд жўхори шарбати таркибида асосан сахароза ва бошқа углеводлар, клетчатка, крахмал, пектинли моддалар, қисман оқсил ва оз миқдорда ёғ мавжуд [4.].

Маълумки, физиологик нуқтаи назардан мева, сабзавот ва шифобахш ўсимлик шарбатлари тўйимли шарбатлар қаторига киради. Улар таркибини турли хил биологик элементлар билан бирга кўпроқ қисмини сув ташкил қилади. Шарбатлар организмни сувга бўлган эҳтиёжини қондириш билан бирга таркибида глюкоза ва фруктоза мавжудлиги сабабли сувсизланган танага 96÷98 % гача сингиб энергия билан таъминлайди.

Ҳозирги кунда Республикамизда ҳам ноодатий, лекин жуда фойдали ўсимликлардан шарбат олиш технологиялари ўрганилмоқда.

Ўсимлик таркибидаги шарбатни ажратиб олиш жараёни мураккаб ҳисобланиб, ажратиб олинадиган шарбатнинг якуний фойдаланиш босқичлари, озиқ овқат ва спиртли ичимликлар ишлаб чиқаришга тадбиқ этилади [5]. Танланган тадқиқот ишининг мақсадига кўра, қанд жўхори шарбати концентратидан асалари озуқаси тайёрлаш технологияларини ишлаб чиқиш борасида шарбатнинг кимёвий таркиби таҳлил қилинган.

Ўсимликлар таркибида, уларнинг турларига қараб 70÷80 % гача шарбат мавжуд бўлади. Айрим ўсимликларда шарбат асосан уларнинг пояларида йиғилади. Масалан бамбук, шакар қамиш, қанд жўхори каби ўсимликларнинг мум пишиш даврида пояси қаттиқлашган даврда

фруктоза, глюкозага ва сахарозага, витамин ва минералларга бой шарбат йиғилиши билан ажралиб туради [6].

Юртимизда ўсимликларнинг поя қисмидан шарбат олиш ва қайта ишлаш маҳсулотларини озиқ-овқат ва бошқа соҳаларда қўллаш бўйича тадқиқотлар кам олиб борилган. Қанд жўхори поясидан шарбат олиш ва уни қайта ишлаб асалари озукаси сифатида тадқиқ этиш тадқиқотнинг асосий вазифаси бўлиб, бунинг учун ўсимликларнинг поя қисмидан шарбат ажратиш усулларини таҳлил қилиш лозим.

Тадқиқот учун танлаган қанд жўхорининг қандлилик даражаси юқори ҳисобланган “Қорабош”, “Оранжевое-160” “Ўзбекистон 18” навларида куруқ модда миқдори ўртача 18-23 % бўлиб, поясида 70-80 % гача шарбат йиғилиши билан аҳамиятлидир [6; 7]

Қанджўхори поя шарбати таркибида глюкоза фруктоза ва сахароза каби углеводлардан ташқари крахмал ва пектинли моддалар мавжудлиги йод тести ва спирт тести усуллари билан аниқланди.

Шарбат таркибидаги крахмал миқдорини аниқлаш усули [9.] Шарбат таркибида крахмал мавжудлигини шарбатни 90÷100 °С гача қиздириб, чўкма ни желеланиши орқали аниқлаш мумкин. Бунинг учун стакандаги текшириладиган 10 мл шарбатга 1 мл йод эритмасидан кўйиб яхшилаб аралаштирилади. Йод эритмаси тайёрлашда 1 г йод 20 мл этанолда суўлтирилиб, 20 г калий йодид қўшилади ва 1000 мл дистилланган сув билан суўлтирилади.

Дастлаб шарбатнинг желесимон кўриниши ва ҳосил бўлган сарғиш-кўк ранг унинг таркибида парчаланмаган крахмал борлигини билдиради. Тажриба давомида шарбатнинг тўқ сариқ рангга кириши крахмалнинг глюкозагача парчаланганлигини кўрсатади. Крахмалнинг глюкозагача парчалангани шарбатнинг қандлилик даражасини оширади.

Шарбат таркибида пектин моддасининг мавжудлигини аниқлаш учун спирт тести усулидан фойдаланилди [9.]. Стаканга 5 мл синов намунаси кўйилиб, унга 10 мл этанол (96 % ли этил спирт) қўшилади, кучли чайқатилади ва хронометрда пектинни парчаланган давомийлиги белгиланади. Бир дақиқа давомида шарбатда пектин парчалари кўринмаслиги керак. Спирт қўшилгандан кейин 24 соат ичида шарбатда кўйқаланиш кузатилмаса, пектин тўлиқ парчаланганлигини кўрсатади. Агар шарбат намунаси тубида чўкма пайдо бўлса, шарбатни пектиназа ферменти билан парчалаш керак бўлади.

Шарбат таркибида пектин ва крахмал мавжудлигини аниқлаш натижалари Қанд жўхори шарбатининг тиниқ бўлмаган, хира кўриниши ва чўкма консистенциясининг желесифат бўлиши унинг таркибида парчаланмаган крахмал ва пектин моддалари мавжудлиги билан изоҳланди. Бунда чўкма таркибида крахмалнинг мавжудлиги йодометрик усулда, пектин мавжудлиги эса спирт тести ўтказиш йўли билан аниқланди. Крахмал ва пектинни тўлиқ парчалаш учун амилolitik фермент препаратли юқори концентрацияли суўқ амилаза Фруктамил ХТ-300 ва пектолитик фермент препаратли юқори концентрацияли суўқ пектиназа Фруктазим П-ХЛ билан ферментацияланди.

Ушбу фермент препаратларидан тадқиқот намунасининг тури ва ферментатив характери, шунингдек, ҳарорат ва реакция вақтига қараб фойдаланилган. Таҳлил 35÷45 °С ҳароратда 45÷60 дақиқа давомида ўтказилди. Крахмал ва пектинни парчаланганини назорат қилиш учун йодометрия усули ва спирт тести такрорланди. Натижада, крахмал ва пектинни глюкоза босқичигача парчаланганлиги кузатилди.

Ферментациялангандан сўнг шарбатида 19-22 % гача қандли моддалар борлиги аниқланди.

Шарбат ферментация жараёнидан сўнг вакуум шароитда 0,94 кПА да 48-50 % гача куўлтирилди. Сўнг таркибидаги углеводлар (қандлар) миқдори ЮССХ (юқори самарали суўқлик хроматографияси) орқали диод матрицали детекторда амалга оширилди. Шарбат таркибидаги углеводлар (қандлар) миқдори “Оранжевое 160” навида 46,48 % ни, “Қорабош” навида 46,02 % ни “Ўзбекистон 18” нави шарбатида эса 47,43 % ни ташкил этди (1-жадвал).

Қуюлтирилган қанд жўхори поя шарбатининг углеводлар миқдори

Қанд жўхори навлари	Моно ва дисахаридлар, mg %	
	Оранжевое-160	Фруктоза
Глюкоза		11,18
Сахароза		28,12
Малтоза		1,71
Жаъми		46,48
Қорабош	Фруктоза	5,411
	Глюкоза	11,33
	Сахароза	27,59
	Малтоза	1,69
	Жаъми	46,02
Ўзбекистан 18	Фруктоза	6,98
	Глюкоза	12,24
	Сахароза	26,91
	Малтоза	1,57
	Жаъми	47,43

Одатда асалари оиласини мавсумдан ташқари даврда асосан анъанавий озуқа шакарли сироп билан парваришланади.

Қуюлтирилган шарбат таркибидаги сувда эрувчан қандлар миқдори асалари оиласига озуқа тайёрлаш учун зарур қийматга эга эканлиги асосланди. Маълумки, шакар таркиби 96-98 % гача сахарозадан иборат бўлиб, сироп қўшимча витамин минерал ва аминокислоталар билан бойитилмаган. Қуюлтирилган шарбат сахарозадан ташқари глюкоза, фруктоза, мальтоза, рафиноза каби углеводлар, сувда эрувчан витаминлар, микро-ва макроэлементлар ва аминокислоталардан иборат.

Хулоса қанд жўхори поя шарбати таркибидаги крахмал ва пектин моддалари ферментациялангандан сўнг қанд миқдори ортиши кузатилди. Шарбат вакуум шароитида 48-50 % гача қуюлтирилиб шарбатнинг концентрацияси оширилди ва табиий, минерал ва витаминларга бой, маҳаллий ва таннархи арзон концентрат бўла олиши асосланди.

Адабиётлар

1. А.Ш. Азизов. Қанд жўхори навларини танлаш, етиштириш ва қайта тикланувчи энергия хом ашёси сифатида фойдаланишнинг илмий асослари. Дисс. қ. х.ф.д. - Тошкент, 2020 - 232 б.

1. Азизов А.Ш., Абдураззоқова М.Н. Қанд жўхори ўсимлиги поясидан шарбат олиш технологик схемаси ва асалари озуқаси сифатида фойдаланиш// Фан ва технологиялар таррақиёти. Илмий техник журнал. - БухМТИ -2021 - № 5 - 187 б.

2. Е.Н. Ефремова, Н.Ю. Петров.Технология получения сока из сахарного сорго// Научно-технический журнал, 2020 г.

3. Содиқова Ш.А., Азизов А.Ш., Додаев Қ.О. Исследование процесса прессования стебля сахарного сорго// Илмий - амалий конференция. - ТДТУ, 2022 - 283 б.

4. Ковтунова Н.А., Ковтунов В.В. Использование сорго сахарного в качестве источника питательных веществ для человека// журнал Зерновое хозяйство России. - Россия, 2019 - 345 с.

5. Жеткизген Г.И. қизи, Байгазиева Э.Б., Асқарбеков Г. Исследование сиропа сахарного сорго для производства безалкогольных напитков// Илмий техник журнал. - Олмаота технология университети, 2021. - 340 б.
6. Ефремова Е.Н., Петров Н.Ю. Технология получения сока из сахарного сорго// Научно-технический журнал. - Волгоград, 501 - 502 б.
7. Карпов О. Технология производства тростникового сахара// Научно-технический журнал. - Россия, 2021 - 240 с.
8. ГОСТ 28562-90. Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ. Введ. 01-07-91. - Москва: Стандартинформ, 2010 - 17с.
9. ГОСТ 33276-2015. Продукции соковая. Методы определения относительной плотности. Москва: Стандартинформ – 2016. - 16 с.
10. Билаш, Н.Г, Б. Беневоленская. Заменители корма пчел// Пчеловодство, - 2002 - №2 - 24-28 с.
11. ГОСТ 8759-92. Sorghum. Requirements for state purchases and deliveries. Требования при заготовках и поставках. Дата введения: 01 - 06 - 93¹. М: Стандартинформ, 2019 - 7 с.
12. ГОСТ 33276-2015. Продукции соковая. Методы определения относительной плотности. Москва: Стандартинформ – 2016. - 16 с.
13. Билаш, Н.Г, Б. Беневоленская. Заменители корма пчел// Пчеловодство, - 2002 - №2 - 24-28 с.
14. ГОСТ 8759-92. Sorghum. Requirements for state purchases and deliveries. Требования при заготовках и поставках. Дата введения: 01 - 06 - 93¹. М: Стандартинформ, 2019 - 7 с.
15. Saribaeva D., Aripova K. Producing the processes of obtaining functional drinks based on medicinal plants extract // E3S Web of Conferences 486, 02018 (2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448602018> AGRITECH-IX 2023.
16. Saribaeva, D. A., M. S. Zokirova, and G. A. Xoldarova. "Development and analysis of medicine and natural beverages." International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences (2021): 31-36.

Bor va azot saqlovchi organik birikmalar asosida korroziya ingibitorini fizik kimyoviy xossalarni tadqiq qilish

Qo'ldoshev Alisherjon Komil o'g'li (tayanch doktorant),
 Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti,
 e-mail: alisherkuldoshev999@gmail.com,

To'rayev Erkin Rustamovich,
 Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti t.f.d.,
 e-mail: Turaever@gmail.com,

Nurqulov Fayzullo Nurmuminovich,
 Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti t.f.d. prof.
 e-mail: fnurkulov82@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida bor va azot saqlovchi organik birikmalar asosida DBO-1 markali neft moylarida eriydigan korroziya ingibitori sintez qilindi va uning tuzilishi hamda himoya samaradorligi o'rganildi. Sintez qilingan birikmaning kimyoviy tuzilishi infraqizil spektroskopiya (IQ), ¹H YAMR va ¹³C YAMR usullari yordamida tahlil qilindi. IQ-spektr natijalari molekulada B–O–C hamda B–N koordinatsion bog'lari mavjudligini ko'rsatdi. Olingan birikmaning korroziyaga qarshi xossalari gazakondensat muhitida GOST 9.506-87 standarti asosida gravimetrik usul yordamida baholandi. Tajriba natijalariga ko'ra, DBO-1 ingibitori 1 % konsentratsiyada 91,02 %, 3 % da 96,44 % va 6 % da 99,16 % himoya samaradorligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari sintez qilingan bor-organik birikmalar metall yuzasida barqaror adsorbsion himoya qatlam hosil qilib, korroziya jarayonini samarali sekinlashtirishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Korroziya ingibitori, bor-organik birikmalar, DBO-1 ingibitori, gazakondensat muhiti, gravimetrik usul, IQ-spektroskopiya, YAMR tahlili, neft moylari, adsorbsion himoya qatlam, metall korroziyasi.

Kirish. Bugungi kunda metall konstruksiyalar va texnologik uskunalarning uzoq muddat xizmat qilishi sanoatning deyarli barcha tarmoqlarida dolzarb masala hisoblanadi. Neft-gaz, kimyo, energetika, mashinasozlik, qishloq xo'jaligi hamda infratuzilma obyektlarida ishlatiladigan metall konstruksiyalar agressiv muhitlar ta'sirida korroziyaga uchrab, katta iqtisodiy va texnologik yo'qotishlarga sabab bo'lmoqda. Korroziya natijasida uskunalarning muddatidan oldin ishdan chiqishi, texnik xizmat xarajatlarining ortishi, avariya xavfining kuchayishi va ekologik muammolarning yuzaga kelishi korroziyaga qarshi samarali himoya vositalarini ishlab chiqishni talab etadi.

Korroziyadan himoyalashning turli usullari mavjud bo'lib, ular orasida korroziya ingibitorlaridan foydalanish eng samarali, texnologik qulay va iqtisodiy maqbul yondashuvlardan biri hisoblanadi. Korroziya ingibitorlari metall yuzasida himoya qatlam hosil qilish, anod va katod jarayonlarini sekinlashtirish, agressiv komponentlarning ta'sirini kamaytirish yoki metallni passiv holatga o'tkazish orqali himoya ta'sirini namoyon etadi [1, 2].

Jahon miqyosida korroziya ingibitorlariga bo'lgan talabning ortib borishi sanoat tarmoqlarida metall jihozlar va konstruksiyalarni uzoq muddat saqlash zarurati bilan izohlanadi. Tahlillarga ko'ra, 2024-yilda global korroziya ingibitorlari bozori hajmi 8,46 mlrd AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yilda 8,82 mlrd AQSh dollariga yetishi, 2034-yilga borib esa 13,34 mlrd AQSh dollariga chiqishi prognoz qilinmoqda. 2024–2034-yillarda o'rtacha yillik o'sish sur'ati 4,23% ni tashkil etishi kutilmoqda. Boshqa prognozlarga ko'ra esa, 2025–2035-yillarda bozor qiymati 14 mlrd AQSh dollariga yetishi va CAGR 4,1% atrofida bo'lishi taxmin qilinmoqda [3, 4].

Hududlar kesimida 2023-yilda Shimoliy Amerika bozorda yetakchi o'rinni egallab, umumiy ulushning 34% ini tashkil qilgan. Bunga neft-gaz, energetika va kimyo sanoatining yuqori rivojlanganligi, ekologik va sanoat xavfsizligi me'yorlarining qat'iyligi sabab bo'lgan [5, 6].

AQShning o'zida 2023-yilda korroziya ingibitorlari bozori 2,16 mlrd AQSh dollariga baholangan va 2034-yilgacha 3,47 mlrd AQSh dollariga yetishi kutilmoqda. Osiyo-Tinch okeani mintaqasi esa eng tez rivojlanayotgan hudud bo'lib, Xitoy, Hindiston va Yaponiya kabi mamlakatlarda sanoatlashtirish va infratuzilmaviy investitsiyalarning ortishi bilan korroziyaga qarshi vositalarga talab jadal oshmoqda [7, 8].

Shu munosabat bilan korroziya ingibitorlarining qo'llanilish sohalari, ta'sir mexanizmlari, bozordagi rivojlanish tendensiyalari hamda bor, fosfor va oltingugurt saqllovchi organik birikmalar asosida yangi avlod ingibitorlarini yaratish masalalarini o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi [9, 10].

Tadqiqotlar metodologiyasi: Tadqiqot jarayonida bor va azot saqllovchi organik birikmalar asosida DBO-1 markali korroziya ingibitori sintez qilindi. Sintez qilingan moddaning kimyoviy tuzilishi infraqizil spektroskopiya (IQ), ^1H YAMR va ^{13}C YAMR usullari yordamida aniqlanib, asosiy funksional guruhlar tahlil qilindi. Korroziyaga qarshi samaradorlik gazakondensat muhitida po'lat namunalar yordamida GOST 9.506-87 standartiga muvofiq gravimetrik usulda baholandi. Sinovlarda turli konsentratsiyadagi (1-6 %) ingibitor eritmalari qo'llanilib, namuna massasi yo'qotilishi va korroziya tezligi aniqlandi. Olingan natijalar asosida ingibitorning himoya darajasi hisoblab chiqildi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Ushbu maqolada biz tarkibida bor, azot saqlagan organik birikmalar asosida DBO-1 markali neft moylarida eriydigan korroziya ingibitorlarni sintezi amalga oshirilgan. Olingan bor, azot saqlagan organik birikmalarni IQ-spektri, ^1H YAMR va ^{13}C YAMR tahlili hamda neft moylariga qo'shib korroziya jarayonlarga tasiri tadqiq qilindi.

Bor-organik birikmaning tuzilishi infraqizil (IQ) spektroskopiya usuli yordamida o'rganildi. IQ-spektr 4000-500 cm^{-1} diapazonda qayd etildi va unda moddaning asosiy funksional guruhlari aniqlangan. Spekrda 3008, 2922 va 2850 cm^{-1} sohalarida kuzatilgan yutilish cho'qqilari organik birikmalarning alifatik uglevodorod zanjirlariga xos $=\text{C}-\text{H}$, $-\text{CH}_2-$ va $-\text{CH}_3$ guruhlarining valent tebranishlariga mos keladi. 1624-1568 cm^{-1} sohalaridagi yutilishlar azot saqlagan birikmalar atomining bor atomi bilan koordinatsion bog'lanishini ifodalovchi $\text{N}-\text{H}$ deformatsion hamda $\text{B}-\text{N}$ bog' tebranishlariga mos keladi. 1273-1090 cm^{-1} diapazondagi kuchli yutilish cho'qqilari $\text{B}-\text{O}-\text{C}$ va $\text{C}-\text{O}$ bog'larining valent tebranishlari bilan bog'liq bo'lib, borat efiri strukturasi hosil bo'lganini tasdiqlaydi. Olingan natijalar sintez jarayonida bor-organik kompleks birikma hosil bo'lganini tasdiqlaydi.

1-rasm. Bor-organik birikmalarning IQ-spektri (4000-500 cm^{-1}).

Bor-organik birikmaning tuzilishi ^1H va ^{13}C YAMR spektroskopiya usullari yordamida o'rganildi. ^1H YAMR spektrida 0.86-0.92 ppm da terminal $-\text{CH}_3$ protonlari, 1.20-1.35 ppm da uzun alifatik $-(\text{CH}_2)_n-$ zanjir protonlari va 2.25-2.35 ppm da karbonilga tutash $\alpha-\text{CH}_2$ protonlari qayd etilib, organik birikmalarning molekula tarkibida saqlanganini ko'rsatdi. 1.95-2.05 ppm sohasidagi $-\text{CH}_2$ signallari hamda 5.30-5.35 ppm dagi protonlar ($-\text{CH}=\text{CH}-$) organik birikmalarning to'yinmagan bog'i saqlanib qolganini tasdiqlaydi.

2-rasm. Sintez qilingan bor-organik birikmaning ¹H YAMR spektri

¹³C YAMR spektrida 14 ppm atrofidagi signal –CH₃ uglerodiga, 22–34 ppm oralig‘idagi ko‘plab signallar uzun alifatik –CH₂– uglerodlariga, 129–131 ppm sohasidagi signallar esa qo‘sh bog‘li (C=C) uglerodlariga mos keladi. 58–62 ppm diapazondagi signallar azot saqlagan organic birikmalarga mos kelishini –CH₂–N–ifodalaydi.

3-rasm. Sintez qilingan bor-organik birikmaning ¹³C YAMR spektri

Olingan ¹H va ¹³C YAMR natijalari bor, azot saqlagan organik birikmalar asosida DBO-1 markali neft moylarida eriydigan korroziya ingibitorlarni sintezi muvaffaqiyatli amalga oshganini tasdiqlaydi. Spektral ma‘lumotlar molekulada bor, azot saqlagan organik birikmalar asosidagi guruhlarini o‘z ichiga olgan murakkab bor-organik birikmalar borligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

DBO-1 markali korroziya ingibitorining gazakondensat muhitida gravimetrik sinovlar asosida samaradorligini baholash (GOST 9.506–87). Mazkur tadqiqotda gazakondensat muhitida po‘lat namunalari korroziya jarayoni va DBO-1 markali korroziya ingibitorining himoya samaradorligi GOST 9.506-87 talablari asosida gravimetrik usul yordamida baholandi. Ushbu standart Yagona korroziyadan himoyalash tizimi (ESKZ) tarkibiga kirib, uglevodorodli va gazakondensat muhitlarida ishlatiladigan ingibitorlarning samaradorligini miqdoriy va taqqoslama tarzda aniqlashga mo‘ljallangan.

DBO-1 markali korroziya ingibitorining ushbu tizimda 1 % konsentratsiyada ham himoya darajasi Z = 91,02 % ni tashkil etdi, bu esa metall yuzasida deyarli uzluksiz adsorbsion qatlam hosil bo‘layotganini ko‘rsatadi. Konsentratsiya 3 % gacha oshirilganda Z = 96,44 %, 6 % da esa 99,16 % ga yetib, korroziya jarayonining deyarli to‘liq bostirilgani qayd etildi.

1-jadval

DBO-1 markali korroziya ingibitorining gazakondensat muhitida korroziya jarayonini GOST 9.506–87 aniqlandi

Na‘muna raqami	Na‘muna yuzasi S,m ²	Sinovdan oldingi na‘muna massasi M,g	Sinovdan keyingi na‘muna massasi M,g	Namuna massasi yo‘qotilishi, M ₁ -M ₂ ,g	V _{n.i} Ingibitorsiz muhitdagi korroziya tezligi, g/m ² *s	V _i Ingibitorli muhitdagi korroziya tezligi, g/m ² *s	Himoya darajasi (Z)%
----------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	---	----------------------

DBO-1							
Ingibitorsiz	0,00160	0,47821	0,38385	0,09436	0,4914	-	-
1%	0,00192	0,44511	0,43492	0,01019	-	0,04411	91,02
3%	0,00193	0,46972	0,46566	0,00406	-	0,01747	96,44
6%	0,00170	0,49718	0,49634	0,00084	-	0,00410	99,16

Sintez qilingan bor va azot saqlovchi organik birikmalar asosidagi DBO-1 markali korroziya ingibitorining ta'sir mexanizmi metall sirtida adsorbsion himoya qatlam hosil qilish bilan izohlanadi. Molekula tarkibidagi bor, azot atomlari metall yuzasi bilan koordinatsion o'zaro ta'sirga kirishib, sirt faol markazlarini bloklaydi hamda korroziya jarayonini sekinlashtiradi. Gravimetrik sinovlar (GOST 9.506-87) natijalariga ko'ra, DBO-1 ingibitori gazakondensat muhitida yuqori himoya samaradorligini namoyon etdi: 1 % konsentratsiyada $Z = 91,02\%$, 3 % da $Z = 96,44\%$, 6 % da esa $Z = 99,16\%$. Olingan natijalar DBO-1 ingibitori metall yuzasida barqaror adsorbsion plyonka hosil qilib, korroziya jarayonini samarali himoyalashini ko'rsatadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bor va azot saqlovchi organik birikmalar asosida DBO-1 markali neft moylarida eriydigan korroziya ingibitori muvaffaqiyatli sintez qilindi. Spektral tahlillar (IQ, ^1H YAMR va ^{13}C YAMR) sintez qilingan modda tarkibida bor-organik kompleks tuzilma mavjudligini tasdiqladi. Gravimetrik sinovlar natijasida DBO-1 ingibitori gazakondensat muhitida yuqori korroziyaga qarshi samaradorlikka ega ekanligi aniqlanib, maksimal himoya darajasi 99,16 % ni tashkil etdi. Bu natijalar sintez qilingan birikmaning metall yuzasida barqaror adsorbsion qatlam hosil qilib, korroziya jarayonini samarali bostirishini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Puzikova D., Khussurova G., Leontyeva X., Kholkin O., Kenzin N., Zhurinov M., Peshaya S. Review of organic corrosion inhibitors: application with respect to the main functional group // *Journal of Saudi Chemical Society*. 2025. Vol. 29. Article 20. DOI: 10.1007/s44442-025-00021-1.
2. Răuță D. I., et al. Recent development of corrosion inhibitors: types, mechanisms and sustainable solutions // *Technologies*. 2025. Vol. 13(3).
3. Ghehsareh Z., et al. A comprehensive review of environmentally friendly corrosion inhibitors // *Progress in Organic Coatings*. 2025.
4. Liu Y., et al. Recent progress in organic inhibitors for anticorrosion protection // *Coatings*. 2026.
5. Ahmed M. A., et al. Current and emerging trends of inorganic, organic and eco-friendly corrosion inhibitors // *RSC Advances*. 2024.
6. Singh P., Rana A., Karak N., Kumar I. Sustainable smart anti-corrosion coating materials derived from vegetable oil derivatives: a review // *RSC Advances*. 2023. Vol. 13. P. 3910–3941.
7. Aminova E. K., Fomina V. V., Likhacheva N. A., Prozorova O. B., Gaysina V. N., Popova A. V. Acid corrosion inhibitors synthesis on the basis of oleic acid and amino alcohol // *Oil and Gas Business*. 2019. No. 3. P. 116–125.
8. Koshel N. D., Koshel S. A., Gerasika N. S., Levchenko E. P., Chervakov O. V. Physico-chemical properties of aqueous solutions of diethanolamine borate // *Electronic Processing of Materials*. 2022. Vol. 58(4). P. 19–28.
9. Nomozov A. K., Beknazarov Kh. S., Djalilov A. T. Synthesis of corrosion inhibitors containing phosphorus and sulfur based on 2-ethylhexanol // *Theoretical & Applied Science*. 2021. Vol. 102(10). P. 239–243.
10. Winkler D. A., Hughes A. E., Özkan C., Mol A., Zhang D. Impact of inhibition mechanisms, automation, and computational models on the discovery of organic corrosion inhibitors // *Progress in Materials Science*. 2025.

O'SIMLIK MOYINI DEZODORATSIYALASH JARAYONINI KO'P BOSQICHLI TIZIMLI TAHLIL QILISH MASALALARI

Sultanov Sardor Xudayberdiyevich

Namangan davlat texnika universiteti katta o'qituvchi sultanovsardor1987@gmail.com

Xamdamov Anvar Maxmudovich dotsent

Namangan davlat texnika universiteti nvarkhamdamov@rambler.ru

Xudayberdiyev Absalom Abdurasulovich

Namangan davlat texnika universiteti professor jarayon@mail.ru

Annotatsiya O'simlik moylarini suzuvchi nasadkalar yordamida dezodoratsiyalash jarayonida moy ko'p komponentli aralashma bo'lganligi, jarayonni amalga oshirish va boshqarish murakkabligi hisobiga jarayonni tizimli tahlil qilib, uni olti bosqichli ierarxik strukturaga ajratib o'rganish masalasi ko'rib chiqilgan. Olingan natijalar tahlillaridan kelib chiqib, o'simlik moylarini dezodoratsiyalash jarayonini tizimli tahlil qilishda jarayonni besh bosqichli ierarxik struktura ko'rinishida o'rganish maqsadga muvofiqligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: dezodoratsiya jarayoni, o'simlik moyi, ko'p pog'onali tizimli tahlil, qora quti, ierarxik struktura, suzuvchi nasadkalar.

Аннотация В процессе дезодорации растительных масел с помощью плавающих насадок представляет собой многокомпонентное соединение. Из-за сложности реализации и управления процесса системный анализ посвящен вопросу его изучения путем разделения на шестиступенчатую иерархическую структуру. На основании полученных результатов было установлено, что при анализе процесса дезодорации растительных масел целесообразно изучать процесс в виде шестиступенчатой иерархической структуры на основе системного мышления.

Ключевые слова: процесс дезодорации, растительное масло, многоступенчатый структурный анализ, черный ящик, иерархическая структура, плавающие насадки.

Abstract In the process of deodorization of vegetable oils using floating nozzles, it is a multicomponent compound, due to the complexity of the implementation and management of the process, the system analysis of the process is devoted to the issue of its study by dividing it into a six-step hierarchical structure. Based on the analysis of the results obtained, it was found that when analyzing the process of deodorization of vegetable oils, it is advisable to study the process in the form of a six-stage hierarchical structure based on systematic thinking.

Key words: deodorization process, vegetable oil, multi-stage structural analysis, black box, hierarchical structure, floating nozzles.

Kirish. Barcha tadqiqotlarning bajarilishida tizimli fikrlash asosidagi tahlil qilish samarali natija beradi. Ammo tizimli tahlilga turlicha yondashuvlar va qo'llash uslublari uni murakkab jarayon bo'lib ko'rinishiga sabab bo'lmoqda. Ko'p holatlarda tahlil qilish ishning oxirgi qismidan, ya'ni yaxshi tizimni topishdan boshlash kerak, deb tushuniladi. Bunda tizimga to'liq e'tibor bermasdan va masalaning yechimini topish ketma - ketligini aniqlamasdan turib lozim bo'lgan yechimga qo'yiladigan talablar belgilanadi, optimal yechim qidiriladi. Izlanishlarimizni umumlashtirib, yangicha taxlil usulini taklif qildik. Tahlil fikran ob'ektni belgilab olishdan, uning ichidagi tizim va undagi jarayonni to'liq o'rganishdan boshlanishi kerak. Aslida to'g'ri tahlil qilib, optimal qaror qabul qilish eng yaxshi usuldir[1].

Tadqiq etilayotgan ishlab chiqarish korxonasi, uskuna, uskuna elementi yoki bir nechta uskunalaridan iborat texnologik liniya, yoki zavod va xokazolar birlamchi bo'lgan ob'ektning katta tizimi sifatida qabul qilinadi va bu birlamchi ierarxik bosqich hisoblanadi. Tizim va unda sodir

bo'layotgan jarayon o'rganilib, kirish va chiqish parametrlari aniqlangandan so'ng, asosiy tizimning tashkil etuvchi elementlari aniqlanadi. Uning har bir elementi, ikkinchi ierarxik bosqich tizimi elementi deb ataladi. Ikkinchi ierarxik bosqichning har bir elementida - tizimida kerakli jarayon tekshiriladi va tizim hamda jarayon parametrlari aniqlanadi. Ikkinchi ierarxik bosqich tizimining ham tashkil etuvchi elementlari aniqlanadi. Ikkinchi ierarxik bosqich tizimining har bir elementi uchinchi ierarxik bosqich tizimi deb ataladi. Uchinchi ierarxik bosqich tizimining har bir elementida mazkur ierarxik bosqich tizimining jarayonlari ko'riladi, ularning parametrlari aniqlanadi. Shu tariqa birlamchi tizimning ichiga kirib borib, fikran quyi tizimlarni aniqlash imkon darajasidagi eng quyi darajagacha davom etadi.

Fikrlarni umumlashtirilib, tizimli tahlilning quyidagi algoritmik formulasini tavsiya etildi[3-4]:

$$Tizim\ tahlil = [(tizim + jarayon) \rightarrow parametrlar] * n.$$

Tizimli tahlilning mazkur algoritmik formulasi asosida quyidagi ketma-ketlikda bajarilishi mumkin.

1. Tekshirilayotgan ob'ekt - element tizim deb qabul qilinadi va o'rganiladi.
2. Unda sodir bo'layotgan jarayonlar aniqlanadi va o'rganiladi. Ta'kidlash lozimki, har bir tekshirilayotgan elementda - tizimda ko'plab jarayonlar sodir bo'ladi, ulardan tadqiq etilishi lozim bo'lgan jarayonlar tanlanadi.
3. Tizim bilan jarayon o'rganilib, tizimga hamda jarayonga taalluqli parametrlar, eng asosiysi, kirish va chiqish parametrlari aniqlanadi.
4. Tanlangan tizimdagi parametrlarning bir-biriga ta'siri va bog'lanishi aniqlanadi. Buning uchun aksariyat holatlarda tizim ichiga ketma-ket, qadamba-qadam kirib boriladi. Buning uchun tizimning ko'p pog'onali tahlili taklif etilgan[5].

Shunday qilib, har bir tekshirilayotgan element - tizimda ko'plab jarayonlar sodir bo'ladi, undan tadqiqot etilishi lozim bo'lgan jarayonlar topiladi. Tizim bilan jarayon o'rganilib, tizimga hamda jarayonga taalluqli parametrlar aniqlanadi. Tanlangan tizimda parametrlarning bir-biriga ta'sirini aniqlash uchun, tizim ichiga ketma-ket qadamba-qadam kirib boriladi. Buning uchun biz, tizimning ko'p bosqichli tahlilini taklif etdik.

1 - rasm Suyuqlik - bug' tizimida fazalarni ajratuvchi yuza orqali issiqlik va modda o'tkazish sxemasi

Paxta moyi dezodoratsiyalash jarayonini chuqur o'rganish va tahlil qilish, hisoblash va optimallashtirish uchun jarayon tizimli tahlil qilinishi, matematik modellashtirilishi, kompyuterda modellashtirilishi va ko'plab kompyuter tajribalari o'tkazilishi kerak bo'ladi. Modellashtirish uchun paxta moyining fizik va kimyoviy xususiyatlarini bilish, har bir fazada va qurilmaning har bir

bosqichida kechayotgan issiqlik va modda almashinish jarayonlarini va ularning harakatlantiruvchi kuchlari va ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlash hamda ularning ta'sir ko'lamini aniqlagan holda jarayonni optimallashtirish talab etiladi[6,7,8].

Dezodoratsiya jarayonini shartli ravishda quyidagi quyi bosqichlarga ajratib olindi: qurilmada suyuqlik va bug'ning quvurlar orqali berish, qurilma ishchi kamerasidagi jarayonlar, barbotaj qatlami hosil qilish, kvaziqatlamda sodir bo'ladigan issiqlik va modda almashinish jarayonlari, suyuqlikni suzuvchi nasadkalar yordamida ishlov berish, triglitsirid, yog' kislotalari, keton va boshqa uchuvchan moddalar konsentratsiyasining o'zgarishi.

Ajratilgan har bir quyi bosqich, ya'ni pog'ona o'zining kirish va chiqish parametrlariga ega bo'ladi. Masalan, birinchi pog'onaning kirish va chiqish parametrlari quyidagicha:

Suzuvchi nasadkalar yordamida o'simlik moylarini dezodoratsiyalash jarayonini kompleks tahlil qilish maqsadida ierarxiya bosqichlari bo'yicha detalizatsiyalashning texnologik sxemasi keltiriladi.

Ierarxiyaning birinchi bosqichida dezodoratsiya jarayonini amalga oshirish uchun qurilma keltirilgan. Jarayonni tashkil qilishni takomillashtirish qurilma konstruktiv ko'rsatkichlarini yaxshilash hisobiga, shuningdek jarayonni boshqarish texnologik ko'rsatkichlarni o'zgartirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Ierarxiyaning ikkinchi bosqichidagi issiqlik va modda almashinishni atroflicha o'rganish uchun moyni davriy dezodoratsiyalash apparatining korpusi, ishchi kamerasi, moy kelish va ketish quvuri, o'ta qizdirilgan suv bug' kelish va ketish quvuri kiradi. Dezodoratsion kolonna issiqlik va modda almashinish jarayonlarini tezlashtirish uchun suzuvchi nasadkalar bilan ta'minlangan. Quyi tizim jarayonni amalga oshirilishida vakuum hosil qilish uchun vakuum-nasos, xomashyo va tayyor mahsulotni saqlash uchun sig'imlar va hosil bo'lgan bug'larni kondensatsiyalash maqsadida o'rnatilgan kondensatorlardan tashkil topgan.

Ierarxiyaning keyingi bosqichi barboter va barboter hosil qiladigan barbotaj qatlamidan iborat. Suv bug'i yordamida hosil qilinadigan barbotaj qatlami balandligi suv bug'i sarfi, bosimi, suyuqlik sarfiga bog'liq bo'ladi. Yuqoridagi ko'rsatkichlarni optimal qiymatlari hisoblab chiqiladi yoki tajriba natijalari asosida olinadi.

Kolonnada suyuq va bug' fazalarning qarama-qarshi yo'nalishda berilishi juda ko'p kvaziqatlamlar hosil bo'lishiga imkon yaratadi. Har bir kvaziqatlam suzuvchi nasadkalar, suyuq faza va bug' fazadan iborat bo'ladi. Yog'ochdan yasalgan nasadkalar qurilmaning pastki qismidan beriladigan o'tkir suv bug'i bilan intensiv aralashishi hisobiga jarayon vaqtini sezilarli qisqarishiga olib keladi. Bu bosqichda apparatni ichida jaryonni massa almashinish jarayoni bir tarafdand yog' kelib tushishi, ikkinchi tarafdand tagidand qizdirilgan suv bug'i berishi va apparat ichigand suzub yuruvchi nasadka bo'lishi hisobigand moy ichidagand suv bug'i moy tarkibidagand uchuvchi komponentlarni uchirib ketish boshlanishigand olib keladi. Bularninig tarkibidagand moddaning ko'p yoki kamligi, intensivligi nasadkalarinig ishlashigand bog'liq. Nasadkalar yaxshi harakatlanib suyuqlikni mayda tomchilargand ajratadi. Natijadand suyuqlik va gaz fazasi o'rtasidagand kontakt yuzand ortadi.

Ierarxiyaning keyingi bosqichida suzuvchi nasadkalar – moy fazasi – bug' fazasi uchta kvazi-qatlam (kvaziqatlam) sifatida ajratilgan bo'lib, ular orasidagand massa uzatish jarayoni dezodoratsiyaning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Nasadkalar moy yuzasidand suzib, bug' va moy o'rtasidagand kontakt yuzani bir necha baravand oshiradi. Bu Fikning 1 - qonuni bo'yichand diffuziyand tezligini oshiradi: $J = D \cdot (\Delta C / \Delta x)$ (J - diffuziyand oqimi, D - diffuziyand koefitsienti, $\Delta C / \Delta x$ - konsentratsiyand gradiyenti). Bu jarayon massa uzatishni uchuvchi moddalarning moydand bug'gand o'tishini sezilarli darajadand tezlashtiradi. Nasadkalar ichidand va orasidand bug' pufakchalari maydand maydand bo'linadi, yo'nalishini o'zgartiradi va turbulent oqim hosil qiladi. Moy esa nasadkalar yuzasidand yupqa plyonka shaklidand tarqaladi yoki nasadkalar orasidagand bo'shliqlardand maydand pufakchalar hosil qiladi. Suyuqlik qatlamini suv bug'i bilan barbotajlanishi paytidand bug'ni ko'pikkand maydalanishi natijasidand suyuqlik va bug' o'rtasidand kechadigand IMA jarayonlari tezlashadi. Bunday qurilmalarda bug' ko'piklari suyuqlik qatlamidand nafaqat erkin holatdand, balki katta tezlik bilan

yuzaga qalqib chiqadi. Natijada fazalar bir-biri bilan kuchli burqirab aralashadi va bu paytda harakatchan ko‘piklar hosil bo‘lishi kuzatiladi. Bunday sistema deyarli kichik diffuzion qarshilikka ega bo‘ladi va shu sababdan diffuzion tabiatli jarayonlar uchun samarali hisoblanadi.

Agar uchuvchan moddalarning bug‘lanish tezligi ularning moy ichidagi diffuziya tezligidan katta bo‘lsa, ularning yuza qatlamdagi konsentratsiyasi nolga intiladi. Bu holatda jarayon sekinlashadi. Shuning uchun dezodoratsiya jarayonida uni qo‘zg‘altiruvchi omillar - harorat, vakuum va bug‘ ta‘sirini nuchaytirish lozim bo‘ladi. Dezodoratsiya jarayonida haroratni ortishi uchuvchan moddalarning bug‘lanishini tezlashtiradi. Chuqur vakuum bug‘lanish yuzasidan uchuvchan moddalar molekularini haydash tezligini oshiradi. Moy qatlamidan bug‘ pufakchalarining o‘tishi paytida ular haydalayotgan komponent bug‘lari bilan to‘yinadi.

Ierarxiyaning keyingi bosqichida moy fazani bir nechta kvaziqatlamlardan iborat deb qabul qilamiz. Jarayon mobaynida bug‘ fazasi har bir kvaziqatlamdan o‘tib boradi. Suyuq fazaning kirish parametrlariga moy massasi, harorati, chiqish parametrlariga esa moy massasi, harorati va uchuvchi komponentning konsentratsiyasi kiritiladi. Suyuq faza tarkibidagi konsentratsiyaning o‘zgarishiga sarf, harorat va uchuvchi komponentlarning konsentratsiyasi ham ta‘sir qiladi. Kvaziapparatni ko‘radigan bo‘lsak, u moy qatlamiga o‘xshagan kvaziqatlamlar yig‘indisidan iborat. Suyuq va bug‘ fazalarni kvaziapparat xolatida tahlil qilish mumkin bo‘ladi. Undan keyin har bir kvaziapparatda suyuq fazada trigliseridlar, kislotalar, ketonlar va boshqa uchuvchan komponentlar bo‘lsa, bug‘ fazada suv bug‘i va uchuvchan komponentlar bo‘ladi.

Issiqlik va modda almashinish hisobiga dezodoratsiyada moy tarkibidagi yengil uchuvchan komponentlarning asosiy qismi suyuq fazadan bug‘ fazaga haydaladi. Natijada suyuq fazada yengil uchuvchan komponentlarning konsentratsiyasi kamayib, bug‘ fazada uning konsentratsiyasi ortib boradi.

Issiqlik va modda almashinish tizimini dekompozitsiyalash ularni bir-biri va tashqi muhit bilan o‘zaro ta‘siri va o‘zaro aloqalari hisobiga tahlil qilish imkonini beradi va tizimning ierarxik strukturasi ochib beradi. Bunda issiqlik va modda almashinish jarayoniga mos har bir ierarxik strukturada jarayonni tashkil qilishni boshqarish va yaxshilash usullari shakllantiradigan muvofiq ko‘rsatkichlarga ega o‘zining quyi tizimiga ega bo‘ladi.

2-rasm. Suzuvchi nasadkalar yordamida o‘simlik moylarini dezodoratsiyalash jarayonining ierarxik strukturasi

Xulosa. Paxta moyini ko‘p komponentli aralashma sifatida va suyuqlik-gaz tizimida uchuvchan moddalarni ajratish jarayonini bir nechta quyi bosqichdagi jarayonlardan tuzilgan murakkab issiqlik va modda almashish jarayoni sifatida qarab tizimli tahlil usullaridan foydalanildi. Paxta moyi uchuvchan komponentlardan ajratish uchun mavjud dezodoratsion qurilmalar

konstruksiyalari ko'rib chiqayotgan jarayonning o'ziga hos hususiyatlari nuqtai nazaridan tahlil etilib, bu issiqlik modda almashinish jarayonlarini suzuvchi nasadkalar yordamida qarama-qarshi harakatlanuvchi oqimlar tizimi ideal aralashish modeli strukturasi mos keluvchi nasadkali dezodoratsion kolonna qurilma samarali ekanligi asoslandi.

ADABIYOTLAR

1. A. Artikov. Tizimli taxlilga kirish. Svidetelstvo o deponirovani ob'ektov avtorskogo prava № 000300. Agentstvo po intellektualnoy sobstvennosti Respubliki Uzbekistan. 10.11.2016
2. Kafarov V.V, Doroxov I.N. Системный анализ процессов химической технологии. - М.: Наука, 1976. - 500 s.
3. Antonov A.V. Системный анализ. - М.: Высшая школа, 2004. - 454 s.
4. Артыков А. Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем: Учебник. - Tashkent: Voris nashriyot, 2010. - 160 s.
5. Konnor O., Makdermott I. Искусство системного мышления: необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем. - М.: Alpina Biznes Buks, 2006. - 256 s.
6. Gartman T.N., Klushin D.V. Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов. - М.: Akademkniga, 2006. - 416 s.
7. Moiseev N.N. Математические задачи системного анализа. - М.: Наука, 1981. - 490 s.
8. Spisnadel V.N. Основы системного анализа: Учебное пособие. - SPb.: «Izd. dom «Bizness-pressa», 2000 g. - 326 s.
9. Khamdamov A. M., Sulstonov S. H., Bozorov S. A. The main results of the study of the processes of deodorization of vegetable oils using wooden nozzles //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – S. 3844-3851.
10. Abdurazzakova M.N., Azizov A.Sh. Development of technologies for processing sugar sorghum, forming feed for bees and standards for its use// The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering 2022 y, 5 - 12 pp (SJIF-7.434).
11. Azizov A.Sh., Abdurazzaqova M.N., Abdurazzaqova S.N. Methods of using bentonite powder in cleaning sugar corn stem juice// IOP Conference Proceedings: Earth and Environmental Science. - 2022 – 1 - 5 pp
12. Пулатов, А.С., Ёкубжанова, Ё.Г., & Сарибаетова, Д.А. (2015). Влияние тепловой обработки на пищевую и биологическую ценность баранины при приготовлении узбекских национальных блюд. Современные научные исследования и инновации, (7-2), 11-13.
13. Saribayeva, D. A., and M. S. Zokirova. "Study of the elemental and amino acid composition of ginger." Universum: technical science: electronic. nauchn. Journal.–2021 11 (2021): 92.

ДОНЛИ ЎСИМЛИК ХОМАШЁСИНИНГ ИСТЕЪМОЛ РАЦИОНИДАГИ АҲАМИЯТИ ВА МАҚСАДЛИ НОН-МАКАРОН МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ФЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Санаъв Эрмат Шерматович

доцент, Тошкент кимё-технология институти

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри

ermatsanayev@gmail.com

АБСТРАКТ Ушбу мақолада арпа донининг инсон овқатланишидаги аҳамияти ҳамда ундан функционал нон ва тезпишар макарон маҳсулотлари ишлаб чиқаришда фойдаланиши истиқболлари таҳлил қилинди. Арпа таркибида β-глюкан, озиқавий толалар, оқсил, витаминлар, минерал моддалар ва антиоксидант фитокимёвий бирикмаларнинг юқори миқдорда мавжудлиги уни функционал озиқ-овқат хомашёси сифатида баҳолаш имконини беради. Илмий манбалар таҳлили шуни кўрсатдики, арпа маҳсулотлари қондаги холестерин ва глюкоза миқдорини пасайтириш, юрак-қон томир касалликлари хавфини камайтириш ҳамда гликемик индексни назорат қилишда муҳим аҳамиятга эга. Шу билан бирга, арпа унини буғдой уни билан аралаштириб нон ва тезпишар макарон маҳсулотлари ишлаб чиқариш орқали маҳсулотларнинг озиқавий қиймати ошиши аниқланди. Бироқ арпа таркибида глютен миқдорининг пастлиги маҳсулотнинг ҳажми ва текстурасига таъсир кўрсатиши кузатилди. Тадқиқот натижалари арпадан функционал маҳсулотлар ишлаб чиқариш истиқболли йўналиши эканлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: *Ҳаволи таснифлаш, арпа уни, иқтисодий самарадорлик, электр энергияси, сув сарфи, функционал ун, технология, тежамкорлик*

КИРИШ Ҳозирги кунда аҳолини соғлом ва функционал озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш озиқ-овқат саноатининг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Бу борада донли экинлар орасида арпа алоҳида аҳамият касб этади. Арпа таркибида β-глюкан, озиқавий толалар, витаминлар, минерал моддалар, оқсил ва фитокимёвий бирикмаларнинг юқори миқдорда мавжудлиги уни функционал хомашё сифатида қўллаш имкониятини кенгайтиради. Илмий тадқиқотларда β-глюкан қондаги холестерин миқдорини камайтириш, гликемик индексни пасайтириш ва юрак-қон томир касалликлари хавфини олдини олишда муҳим аҳамиятга эга эканлиги исботланган.

Сўнгги йилларда арпа унидан нон, тезпишар макарон, угра ва бошқа дон маҳсулотлари ишлаб чиқаришга қизиқиш ортиб бормоқда. Арпа уни буғдой уни билан аралаштирилганда маҳсулотларнинг озиқавий қиймати ошади, аммо глютен миқдорининг пастлиги технологик хусусиятларга таъсир кўрсатади. Шу сабабли арпа асосида юқори сифатли функционал маҳсулотлар ишлаб чиқиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.

ТАДҚИҚОД ОБЕКТЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ

Ушбу тадқиқотда Б гуруҳи витаминларини (В₁, В₂, В₃, В₅, В₆, В₇, В₉ ва холин) аниқлаш учун замонавий инструментал ва классик усуллар қўлланилди. Намуна аввал гомогенлаштирилиб, кислотали муҳитда экстракция қилинди ва филтрланди. Асосий таҳлил усули сифатида юқори самарали суюқлик хроматографияси (HPLC) ишлатилди. Витаминлар колонка орқали ажратилиб, УВ ва флуоресцент детектор ёрдамида аниқланади. Қўшимча равишда спектрофотометрик усул қўлланиб, оптик зичлик бўйича миқдор ҳисобланди. Рибофлавин учун флуоресцент анализдан фойдаланилди. Натижалар стандарт эритмалар билан солиштирилиб, калибрлаш графиги асосида ҳисобланди. Олинган маълумотлар статистик қайта ишланиб, ўртача қийматлар аниқланди ва илмий хулоса чиқарилди. Натижалар ишончилиги юқори даражада баҳоланди. Крахмал миқдори энзиматик ёки йодли колориметрик усул орқали аниқланади. Оқсил миқдори Кьельдаль усули ёки Дюма усули

асосида азот миқдоридан ҳисобланади. Ёғлар Soxhlet экстракция усули ёрдамида органик эритувчилар (гексан, эфир) билан ажратилади. Шакарлар HPLC ёки феллинг реакцияси асосида аниқланади. Кул миқдори намуна юқори ҳароратда (550–600°C) куйдирилиб ўлчанади. Озиқавий толалар ферментатив-гравиметрик усулда аниқланади. β-глюкан маҳсул энзиматик тест тизимлари ёки спектрофотометрия орқали баҳоланади. Натижалар стандарт методикалар асосида ҳисобланади.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМАЛАР

Арпа қадимий донли экинлардан бири бўлиб, инсон овқатланишида муҳим аҳамиятга эга. Унинг таркибида крахмал, оқсил, ёғ, минерал моддалар, витаминлар ва озиқавий толалар юқори миқдорда учрайди. Айниқса β-глюкан моддасининг кўплиги арпани функционал озиқ-овқат хомашёси сифатида ажратиб туради. Тадқиқотлар натижаларига кўра, арпа дони таркибида 57–61% крахмал, 12–15% оқсил, 16–21% озиқавий толалар ва 4,8–5,7% β-глюкан мавжуд. Бу кўрсаткичлар арпани юқори физиологик қийматга эга донли экин сифатида баҳолаш имконини беради.

1-жадвал

Қобикли ва қобиксиз арпа донининг кимёвий таркиби

Кимёвий таркиби (%) *	Қобикли арпа	Қобиксиз арпа
Крахмал	57.7	60.7
Оқсил	12.2	15.1
Ёғ	2.5	2.7
Шакарлар	1.2	1.5
Кул	2.1	1.6
Озиқавий толалар	20.6	16.6
β-глюкан	4.8	5.7

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, қобиксиз арпа таркибида оқсил ва β-глюкан миқдори юқорироқ бўлиб, бу уни инсон овқатланиши учун янада қимматли хомашёга айлантиради. Қобикли арпада эса озиқавий толалар кўпроқ бўлиб, у функционал маҳсулотлар ишлаб чиқаришда муҳим аҳамиятга эга. Арпа таркибидаги β-глюкан инсон организмида муҳим физиологик вазифаларни бажаради. У овқат ҳазм қилиш тизимида ёпишқоқ муҳит ҳосил қилиб, глюкозанинг қонга сўрилишини секинлаштиради. Бу эса қондаги қанд миқдорини назорат қилишга ёрдам беради. Шу билан бирга, β-глюкан қондаги паст зичликдаги липопротеин холестерин миқдорини камайтириб, юрак-қон томир касалликлари хавфини пасайтиради.

2-жадвал

Арпа таркибидаги В гуруҳ витаминлари улуши.

Витамин	Ўртача миқдори, мг/кг *
Тиамин (В ₁)	5.2
Рибофлавин (В ₂)	1.8
Ниацин (В ₃)	63.2
Пантотен кислотаси (В ₅)	5.1
Биотин (В ₇)	0.14
Фолий кислотаси (В ₉)	0.43
Пиридоксин (В ₆)	3.5
Холин	1290

Арпа дони минерал моддалар ва витаминларга ҳам бой ҳисобланади. Айниқса В гуруҳи витаминлари унинг озиқавий қийматини оширади.

Ушбу витаминлар инсон организмида модда алмашинуви жараёнларини тартибга солиш, асаб тизими фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва иммунитетни мустаҳкамлашда муҳим аҳамиятга эга. Арпа уни нон ва тезпишар макарон маҳсулотлари ишлаб чиқаришда

функционал ингредиент сифатида қўлланилмоқда. Илмий тадқиқотларда буғдой унига 10–30% миқдорда арпа уни қўшилганда маҳсулотнинг озиқавий қиймати ошиши кузатилган. Айниқса β-глюкан ва озиқавий толалар миқдорининг кўпайиши маҳсулотнинг функционал хусусиятларини яхшилайдди.

Бироқ арпа унининг технологик хусусиятлари буғдой унидан фарқ қилади. Арпа таркибида глиадин ва глютенин оқсиллари кам бўлганлиги сабабли, хамирда мустаҳкам глютен тўри ҳосил бўлмайди. Натижада нон ҳажми камаяди, мағзи зичлашади ва маҳсулот ранги қорамтир тус олади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, 15–20% миқдорда арпа уни қўшилганда маҳсулотнинг органолептик хусусиятлари қабул қилинарли даражада сақланиб қолади. Бу миқдорда маҳсулот β-глюкан ва толалар билан бойийди, аммо технологик сифат кескин ёмонлашмайди.

Тезпишар макарон маҳсулотларида ҳам арпа уни қўлланилганда маҳсулотнинг озиқавий қиймати ортади. Арпа қўшилган угра ва лапша маҳсулотларида толалар ва минерал моддалар миқдори юқори бўлади. Бироқ арпа улушининг ортиши маҳсулотнинг эластиклигини камайтиради ва қайнатиш вақтида қуруқ моддалар йўқотилишини оширади.

Шу сабабли тадқиқотчилар томонидан турли технологик усуллар ишлаб чиқилмоқда. Жумладан, қуруқ клейковина, аскорбин кислотаси ва эмульгаторлар қўшиш орқали арпа асосидаги маҳсулотларнинг текстурасини яхшилаш мумкинлиги аниқланган.

Арпанинг яна бир муҳим хусусияти унинг антиоксидант фаоллиги билан боғлиқ. Арпа таркибида токофероллар, токотриеноллар, фенол кислоталари ва флавоноидлар мавжуд бўлиб, улар организмда эркин радикаллар таъсирини камайтиради. Бу бирикмалар юрак-қон томир касалликлари, қандли диабет ва айрим онкологик касалликларнинг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Арпа маҳсулотларининг гликемик индекси паст бўлганлиги сабабли, улар диабет билан касалланган инсонлар учун ҳам тавсия этилади. Арпа асосидаги маҳсулотларни мунтазам истеъмол қилиш орқали қондаги глюкоза миқдорини барқарорлаштириш мумкин.

Сўнгги йилларда арпа асосида функционал маҳсулотлар ишлаб чиқишга қизиқиш кескин ортмоқда. Айниқса, қобиксиз арпа навларидан фойдаланиш самарали ҳисобланади. Чунки улар камроқ технологик ишлов талаб қилади ва озиқавий қиймати юқори сақланиб қолади.

Арпа асосидаги маҳсулотларни ишлаб чиқаришдаги асосий муаммолардан бири маҳсулот текстураси ва ташқи кўринишини сақлаб қолишдир. Шу сабабли бу соҳада фермент препаратлари, гидроколлоидлар ва композит унлардан фойдаланиш бўйича тадқиқотлар давом этмоқда.

Умуман олганда, арпа юқори озиқавий ва функционал хусусиятларга эга бўлган истиқболли донли хомашё ҳисобланади. Уни нон, тезпишар макарон, угра ва бошқа маҳсулотлар таркибига киритиш орқали аҳолини функционал озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш имконияти кенгайди.

ХУЛОСА

Арпа донли экинлар орасида юқори озиқавий ва функционал қийматга эга бўлган муҳим хомашё ҳисобланади. Унинг таркибида β-глюкан, озиқавий толалар, оқсил, витаминлар, минерал моддалар ва антиоксидант фитокимёвий бирикмаларнинг мавжудлиги инсон саломатлиги учун катта аҳамиятга эга. Илмий тадқиқотлар арпа маҳсулотларини мунтазам истеъмол қилиш қондаги холестерин ва глюкоза миқдорини пасайтириш, юрак-қон томир касалликлари хавфини камайтириш ҳамда овқат ҳазм қилиш тизими фаолиятини яхшилашини кўрсатди. Арпа унини буғдой уни билан аралаштириб нон ва тезпишар макарон маҳсулотлари ишлаб чиқариш маҳсулотларнинг функционал хусусиятларини оширади. Айниқса 15–20% миқдорда арпа уни қўшилиши маҳсулот сифати ва органолептик

хусусиятларини сақлаган ҳолда унинг озиқавий қийматини ошириш имконини беради. Бирок арпа таркибида глютен миқдорининг пастлиги технологик жараёнларга таъсир кўрсатади ва маҳсулот ҳажми ҳамда текстурасини ёмонлаштириши мумкин.

Шу сабабли арпа асосида функционал маҳсулотлар ишлаб чиқаришда замонавий технологик усуллар ва қўшимча ингредиентлардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Келгусида қобиқсиз ва β-глюканга бой арпа навларидан кенг фойдаланиш функционал озиқ-овқат саноатини ривожлантиришнинг истиқболли йўналишларидан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. – Санкт-Петербург: Профессия, 2019. – 416 с.
2. Пучкова Л.И., Поландова Р.Д., Матвеева И.В. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. – Москва: КолосС, 2018. – 512 с.
3. Кретов И.Т. Технологическое оборудование зерноперерабатывающих предприятий. – Москва: Агропромиздат, 2017. – 398 с.
4. ГОСТ 9353–2016. Зерно. Методы определения качества. – Москва: Стандартинформ, 2016.
5. ГОСТ 9404–88. Мука и отруби. Метод определения влажности. – Москва: Издательство стандартов, 1988.
6. ГОСТ 27560–87. Мука и отруби. Метод определения крупности помола. – Москва: Издательство стандартов, 1987.
7. Mironov K., Ivanov S. Innovative air classification technology in cereal flour production // Journal of Food Engineering. – 2021. – Vol. 305. – P. 110–118.
8. Sakhare S.D., Inamdar A.A. Barley processing and functional flour production technologies // Food Chemistry. – 2020. – Vol. 328. – P. 127–135.

MAHALLIY MAXSAR URUG‘IDAN MOY OLIISHNING OPTIMAL TEXNOLOGIK REJIMLARINI ISHLAB CHIQISH VA OLINGAN MOYNING FUNKSIONAL-BIOLOGIK XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH

J.B.Farmonov¹, L.T.Kenjayeveva², F.Sh.G‘ulomova³, Sh.E.Ulashova³, Z.A.Madusmonova³

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali dotsenti, Yangiyer, O‘zbekiston

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali magistranti, Yangiyer, O‘zbekiston

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali bakalavr talabasi, Yangiyer, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy maxsar urug‘idan moy olishning optimal texnologik rejimlarini ishlab chiqish hamda olingan moyning funksional-biologik xususiyatlarini baholash masalalari yoritilgan. Tadqiqotda maxsar urug‘idan moy olish jarayoni past haroratli presslash usuli asosida amalga oshirilib, presslash harorati, xom ashyo namligi va moy chiqimiga ta‘sir etuvchi texnologik omillar tahlil qilindi. Olingan maxsar moyining organoleptik ko‘rsatkichlari, rangi, hidi, ta‘mi, shuningdek, oziqaviy qiymati va biologik faol komponentlarni saqlab qolish imkoniyati baholandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, sovuq presslash rejimi maxsar moyining tabiiy tarkibini, to‘yinmagan yog‘ kislotalari va antioksidant xususiyatlarini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari mahalliy maxsar urug‘idan ekologik toza, funksional xususiyatlarga ega o‘simlik moyi ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: Maxsar urug‘i, maxsar moyi, sovuq presslash, o‘simlik moyi, optimal texnologik rejim, funksional oziq-ovqat, biologik faol moddalar, to‘yinmagan yog‘ kislotalari, antioksidant xususiyat, mahalliy xom ashyo.

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ МЕСТНЫХ СЕМЯН САФЛОРА И ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛУЧЕННОГО МАСЛА

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы разработки оптимальных технологических режимов получения масла из местных семян сафлора, а также оценки функционально-биологических свойств полученного масла. В ходе исследования процесс извлечения масла из семян сафлора осуществлялся методом низкотемпературного прессования, при этом были проанализированы технологические факторы, влияющие на температуру прессования, влажность сырья и выход масла. Оценены органолептические показатели полученного сафлорового масла, его цвет, запах, вкус, а также пищевая ценность и возможность сохранения биологически активных компонентов. Результаты показали, что режим холодного прессования имеет важное значение для сохранения природного состава сафлорового масла, ненасыщенных жирных кислот и антиоксидантных свойств. Полученные результаты позволяют совершенствовать технологию производства экологически чистого растительного масла с функциональными свойствами из местных семян сафлора.

Ключевые слова: семена сафлора, сафлоровое масло, холодное прессование, растительное масло, оптимальный технологический режим, функциональные продукты питания, биологически активные вещества, ненасыщенные жирные кислоты, антиоксидантные свойства, местное сырьё.

DEVELOPMENT OF OPTIMAL TECHNOLOGICAL REGIMES FOR OIL EXTRACTION FROM LOCAL SAFFLOWER SEEDS AND STUDY OF THE FUNCTIONAL-BIOLOGICAL PROPERTIES OF THE OBTAINED OIL

Abstract. *This article discusses the development of optimal technological regimes for obtaining oil from local safflower seeds and the evaluation of the functional and biological properties of the obtained oil. In the study, safflower seed oil was extracted using a low-temperature pressing method, and the technological factors affecting pressing temperature, raw material moisture content, and oil yield were analyzed. The organoleptic properties of the obtained safflower oil, including its color, aroma, taste, nutritional value, and ability to retain biologically active components, were evaluated. The results showed that the cold-pressing regime plays an important role in preserving the natural composition of safflower oil, unsaturated fatty acids, and antioxidant properties. The findings make it possible to improve the technology for producing environmentally friendly vegetable oil with functional properties from local safflower seeds.*

Keywords: *safflower seeds, safflower oil, cold pressing, vegetable oil, optimal technological regime, functional food, biologically active substances, unsaturated fatty acids, antioxidant properties, local raw material.*

KIRISH

Bugungi kunda tabiiy, ekologik toza va biologik qiymati yuqori bo‘lgan o‘simlik moylariga talab ortib bormoqda. Ayniqsa, mahalliy xom ashyolardan samarali foydalanish, ulardan funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish oziq-ovqat sanoatining dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Maxsar urug‘i tarkibida moy, to‘yinmagan yog‘ kislotalari, biologik faol moddalar va antioksidant xususiyatga ega komponentlar mavjudligi bilan ahamiyatlidir.

Mavjud tadqiqotlarda maxsar moyining oziqaviy tarkibi, yog‘ kislotalari miqdori va ayrim biologik xususiyatlari o‘rganilgan. Biroq mahalliy maxsar urug‘idan moy olishda optimal texnologik rejimlarni tanlash, ayniqsa past haroratda presslash orqali moy sifati va biologik faol moddalarning saqlanishini baholash yetarlicha tadqiq etilmagan.

Ushbu tadqiqotning maqsadi mahalliy maxsar urug‘idan moy olishning optimal texnologik rejimlarini ishlab chiqish hamda olingan moyning funksional-biologik xususiyatlarini baholashdan iborat. Tadqiqotning yangiligi shundaki, maxsar urug‘idan past haroratli presslash usulida moy olish jarayoni o‘rganilib, texnologik rejimlarning moy chiqimi, sifati va biologik qiymatiga ta‘siri ilmiy asoslanadi.

MATERIALLAR VA USULLAR

Tadqiqot obyekti sifatida mahalliy sharoitda yetishtirilgan **maxsar urug‘i** va undan olingan **maxsar moyi** tanlandi. Tadqiqotda asosiy xomashyo sifatida tozalangan maxsar urug‘lari ishlatildi. Urug‘lar begona aralashmalar, chang va mexanik qo‘shimchalardan ajratildi, so‘ngra moy olish uchun tayyorlandi.

Tajriba jarayonida maxsar urug‘lari dastlab saralandi, tozalandi va zarur hollarda namlik miqdori me‘yorlashtirildi. Moy olish jarayoni **past haroratli presslash usuli** asosida amalga oshirildi. Presslash harorati **15°C** atrofida olib borildi, bu esa sovuq presslash rejimiga mos keladi. Ushbu harorat moy tarkibidagi biologik faol moddalar va to‘yinmagan yog‘ kislotalarining saqlanishiga imkon beradi.

Moy olishda mexanik press uskunasi foydalanildi. Presslashdan so‘ng olingan moy tindirildi va mexanik aralashmalardan ajratish uchun filtrlandi. Tayyor moy namunalarida organoleptik ko‘rsatkichlar, ya‘ni rangi, hidi, ta‘mi va tashqi ko‘rinishi baholandi. Shuningdek, moy chiqimi, namlik miqdori, kislota soni, peroksid soni va funksional-biologik xususiyatlari tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida elektron tarozi, termometr, namlik aniqlash qurilmasi, laboratoriya filtr moslamasi, pH-metr yoki indikator qog‘ozi, titrlash uchun laboratoriya jihozlari hamda mexanik press uskunasi foydalanildi. Olingan natijalar texnologik rejimlarning moy sifati va chiqimiga ta‘sirini aniqlash uchun taqqoslab baholandi.

NATIJALAR

Tadqiqot davomida mahalliy maxsar urug‘idan past haroratli presslash usulida moy olish jarayoni amalga oshirildi. Optimal texnologik rejimni aniqlash maqsadida xom ashyo namligi,

presslash harorati, zarracha o'lchami va moy chiqimi bo'yicha bir nechta tajriba variantlari taqqoslab o'rganildi.

1-jadval
Maxsar urug'idan moy olishda texnologik rejimlarning moy chiqimiga ta'siri

Variant	Namlik (%)	Harorat (°C)	Zarracha o'lchami (mm)	Moy chiqimi (%)
1	6	15	3	22,5
2	8	15	2	24,8
3	10	15	1	27,6
4	12	15	2	25,1

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, eng yuqori moy chiqimi 3-variantda, ya'ni urug' namligi 10%, presslash harorati 15°C va zarracha o'lchami 1 mm bo'lgan sharoitda kuzatildi. Ushbu rejimda moy chiqimi 27,6% ni tashkil etdi. Namlik miqdori 6% bo'lganda moy chiqimi nisbatan past bo'ldi, chunki urug'ning haddan tashqari quruq bo'lishi presslash jarayonida moy ajralishini qiyinlashtiradi. Namlik 12% gacha oshirilganda esa moy chiqimi kamaydi, bu ortiqcha namlikning presslash samaradorligiga salbiy ta'siri bilan izohlanadi.

Presslash harorati 15°C bo'lganda moyning tabiiy rangi, hidi va oziqaviy xususiyatlari yaxshi saqlangani kuzatildi. Olingan moy och sariq rangli, o'ziga xos yengil hidli, tiniq va begona aralashmalarsiz holatda bo'ldi.

2-jadval
Mahalliy maxsar urug'idan olingan moyning asosiy sifat ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Natija
Presslash harorati	15°C
Moy chiqimi	24–28 %
Moy rangi	Och sariq
Hidi	O'ziga xos, yoqimli
Ta'mi	Begona ta'msiz
Tashqi ko'rinishi	Tiniq, mexanik aralashmalarsiz
Kislota soni	1,8–2,2 mg KOH/g
Peroksid soni	3,5–4,2 mmol faol O ₂ /kg
Namlik va uchuvchan moddalar	0,15–0,25 %

Natijalardan ko'rinadiki, past haroratda presslash maxsar moyining sifat ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Sovuq presslash jarayonida urug' va moy yuqori issiqlik ta'siriga uchramagani sababli moyning tabiiy rangi, o'ziga xos hidi, ta'mi hamda biologik faol komponentlari yaxshi saqlanadi. Ayniqsa, peroksid sonining 3,5–4,2 mmol faol O₂/kg darajasida bo'lishi moyda birlamchi oksidlanish mahsulotlari kam hosil bo'lganini ko'rsatadi. Bu esa maxsar moyining oksidlanishga nisbatan barqarorligini va saqlash jarayonida sifatining uzoqroq muddat saqlanishi mumkinligini bildiradi.

Kislota sonining 1,8–2,2 mg KOH/g oralig'ida bo'lishi moy tarkibida erkin yog' kislotalari miqdori yuqori emasligini ko'rsatadi. Erkin yog' kislotalarining me'yoriy darajada bo'lishi xom ashyoning sifati, presslash jarayonining to'g'ri olib borilgani va moyning oziq-ovqat maqsadlarida foydalanishga yaroqliligini tasdiqlaydi. Namlik va uchuvchan moddalar miqdorining 0,15–0,25% atrofida bo'lishi esa moy tarkibida ortiqcha namlik yo'qligini, bu esa oksidlanish va gidrolitik buzilish jarayonlarining sekinlashishiga yordam berishini ko'rsatadi.

Presslash variantlari taqqoslanganda, past haroratli rejimda olingan moy issiqlik ta'siriga kamroq uchragani sababli uning tabiiy rangi, hidi va biologik faol komponentlari yaxshiroq saqlangani aniqlandi. Yuqori haroratlarda moy chiqimi nisbatan ortishi mumkin, chunki issiqlik ta'sirida urug' hujayra devorlari yumshaydi va moy ajralishi osonlashadi. Biroq bunday sharoitda

to‘yinmagan yog‘ kislotalari, tabiiy antioksidantlar va boshqa biologik faol moddalarning parchalanish xavfi kuchayadi. Shu sababli moy ishlab chiqarishda faqat chiqim miqdorini emas, balki mahsulotning oziqaviy va funksional qiymatini ham hisobga olish zarur.

Presslash harorati maxsar urug‘idan olinadigan moy chiqimiga ta‘sir ko‘rsatuvchi muhim texnologik omillardan biri hisoblanadi. Harorat oshishi bilan moy chiqimi ma‘lum darajada ko‘payishi mumkin, ammo bu jarayon moy sifatining pasayishi bilan birga kechishi ehtimoli mavjud. Ayniqsa, maxsar moyi tarkibida to‘yinmagan yog‘ kislotalari ko‘p bo‘lgani sababli u yuqori harorat va kislorod ta‘sirida oksidlanishga moyil bo‘ladi. Shu bois presslash haroratini maqbul darajada tanlash moy chiqimi va sifat ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu bog‘liqlik 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Presslash haroratining maxsar moyi chiqimiga ta‘siri

1-rasmdan ko‘rinadiki, presslash harorati 15°C dan 35°C gacha oshirilganda moy chiqimi 26% dan 30% gacha ortgan. Biroq past haroratda presslash moy tarkibidagi biologik faol moddalar, to‘yinmagan yog‘ kislotalari va tabiiy antioksidantlarning yaxshi saqlanishiga yordam beradi. Shu sababli 15-25 °C haroratda sovuq presslash sifatli va funksional-biologik qiymati yuqori maxsar moyi olish uchun maqbul rejim sifatida baholandi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, **15-25 °C** harorat oralig‘ida sovuq presslash mahalliy maxsar urug‘idan sifatli, tabiiy va funksional-biologik qiymati yuqori moy olish uchun maqbul texnologik rejim hisoblanadi. Ushbu moy tarkibidagi foydali komponentlar uni funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda qo‘llash imkonini beradi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar mahalliy maxsar urug‘idan sovuq presslash usulida sifatli moy olish mumkinligini ko‘rsatdi. Presslash haroratining **15-25 °C oralig‘** darajada bo‘lishi moy tarkibidagi tabiiy biologik faol moddalar, to‘yinmagan yog‘ kislotalari va antioksidant komponentlarning yaxshi saqlanishiga xizmat qildi. Bu holat past haroratda oksidlanish va termik parchalanish jarayonlari sekin kechishi bilan izohlanadi.

Maxsar urug‘i tarkibidagi moy fraksiyasi asosan oziqaviy qiymati yuqori bo‘lgan yog‘ kislotalaridan iborat bo‘lib, ular inson organizmida modda almashinuvini qo‘llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Sovuq presslash jarayonida urug‘ga kuchli issiqlik ta‘siri berilmagani sababli moyning rangi, hidi va ta‘mi tabiiy holatda saqlanib qoldi. Kislotasi va peroksid sonining past ko‘rsatkichlarda bo‘lishi moy sifatining barqarorligini va oksidlanish darajasi pastligini bildiradi.

Oldingi tadqiqotlarda o‘simlik moylarini olishda yuqori harorat moy chiqimini oshirishi mumkinligi qayd etilgan. Biroq bunday sharoitda foydali biologik komponentlar kamayishi, moyning oksidlanish xavfi ortishi mumkin. Ushbu tadqiqotda esa past haroratli presslash usuli moy chiqimi va sifat ko‘rsatkichlari o‘rtasida maqbul muvozanatni ta‘minladi.

Mazkur texnologiyaning afzalligi — jarayonning oddiyligi, ekologik xavfsizligi, kimyoviy erituvchilarsiz amalga oshirilishi va tabiiy tarkibni saqlab qolishidir. Kamchiligi esa sovuq presslashda moy chiqimi ayrim hollarda issiq presslashga nisbatan biroz past bo‘lishi mumkin. Shunga qaramay, olingan maxsar moyi funksional oziq-ovqat mahsulotlari, parhez bop mahsulotlar va sog‘lom ovqatlanish tizimida qo‘llash uchun istiqbolli hisoblanadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari mahalliy maxsar urug'idan 15–25°C oraliq haroratda sovuq presslash usuli orqali sifatli o'simlik moyi olish mumkinligini ko'rsatdi. Past haroratli presslash moy tarkibidagi to'yinmagan yog' kislotalari, biologik faol moddalar va tabiiy antioksidantlarning yaxshi saqlanishiga yordam beradi. Olingan maxsar moyi och sariq rangli, o'ziga xos yoqimli hidli, begona ta'msiz va oziq-ovqat maqsadida foydalanishga yaroqli mahsulot sifatida baholandi. Kislota soni va peroksid sonining past ko'rsatkichlarda bo'lishi moyning oksidlanish darajasi pastligi hamda sifat jihatdan barqarorligini ko'rsatadi. Mahalliy maxsar urug'idan olingan moy funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'llash uchun istiqbolli xom ashyo hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov M., Muhamadiyev N.Q., Karimova Sh.M. Oziq-ovqat kimyosi. Darslik. Samarqand, 2019.
2. Safarov J.E., Sultonova Sh.A. Oziq-ovqat kimyosi. Darslik. Toshkent, 2019.
3. G'afurov K.X., Rustamov A.S. O'simlik moylari ishlab chiqarish texnologiyasi. Toshkent, 2020.
4. Codex Alimentarius Commission. Standard for Named Vegetable Oils. CXS 210-1999. FAO/WHO, Rome.
5. ISO 660:2020. Animal and vegetable fats and oils — Determination of acid value and acidity. International Organization for Standardization.
6. ISO 3960:2017. Animal and vegetable fats and oils — Determination of peroxide value. International Organization for Standardization.
7. ISO 659:2009. Oilseeds — Determination of oil content. International Organization for Standardization.
8. Velasco L., Fernández-Martínez J.M. Safflower. In: Vollmann J., Rajcan I. Oil Crops. Springer, New York, 2009.
9. Dajue L., Mündel H.H. Safflower: *Carthamus tinctorius* L. International Plant Genetic Resources Institute, Rome, 1996.
10. Matthäus B., Özcan M.M. "Oil content, fatty acid composition and distributions of vitamin-E-active compounds of some fruit seed oils." *Antioxidants*, 2015.
11. Shahidi F., Ambigaipalan P. "Phenolics and polyphenolics in foods, beverages and spices: antioxidant activity and health effects." *Journal of Functional Foods*, 2015.
12. O'zbekiston Respublikasi sanitariya qoidalari va me'yorlari. Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi va sifatiga qo'yiladigan gigiyenik talablar. Toshkent. for Standardization, 1993.

MUNDARIJA

1.	МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ Негматов Сайибжан Садыкович, Абед Нодира, Туляганова Васида, Тўхташева Малоҳат	3
2.	МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ: ПОЛУЧЕНИЯ, СВОЙСТВА И ПЕРСПЕКТИВА. Хамдамова Д., Умарова В., Примкулов М.	7
3.	LIGNIN ASOSIDA LIGNIN SULFOKISLOTA SINTEZI VA UNING SANOATDA QO'LLANILISHI Mamura Kasimovna Abdumavlyanova, Asror Hasanovich Mardonov, Bobir Shomurodovich Primov	19
4.	ALKILIMIDOZOLIN ASOSLI KO'P FUNKSIYALI KORROZIYA INGIBITORLARI SINTEZI VA XUSUSIYATLARI Yulduz Sheraliyevna Usmonova, Meyliyeva Laziza Kahramonovna, Khasan Kadirov Irgashevich	27
5.	PISHIB YETILGANLIK DARAJASI TURLICHA BO'LGAN PAXTA TOLASIDAN SELLYULOZA OLISH VA XOSSALARINI O'RGANISH Ruxsora Shuxratovna Zokirova, Mahmud Temirov Primqulov, Dilshoda Shuxratovna Zokirova	32
6.	Ўғитларнинг кузги буғдой ҳосилдорлигига таъсири Убайдуллаева Дилфуза Исмоиловна	38
7.	ШОЛИ ХОМАШЁСИДАН ОЛИНГАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ВА МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗА ТОЛАЛАРИНИНГ СТРУКТУРА - МОРФОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАСИ В. Умарова, М. Примкулов, М. Миробитов	45
8.	ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ Шералиева О.А., Нишанова С.Х., Бекбаева Ф.У., Кадыров А.А.	51
9.	КАРТОН ИЗ КОМПОЗИЦИИ МАКУЛАТУРЫ И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ РИСОВОЙ СОЛОМЫ Р.Ш. Закирова, М.П. Примкулов	54
10.	КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОГНЕУСТОЙЧИВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ И ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Юнусов М. Ю., Алимов Б. Б., Шавкатова Д. Б.	56
11.	SUVNI OG'IR METALL IONLARIDAN TOZALASH MAQSADIDA QATTIQ CHIQINDILAR ASOSIDA SORBENT OLISH Sharofova Durdona Xusniddin qizi., Igitov Farrux Baxtiyarovich	63
12.	INSONNI TABIIY XAVF-XATAR, O'ZGARUVCHAN IQLIM TA'SIRIDAN NIHOYA Shomurotova Shohida Mirsagatovna	68
13.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. Каюмова Муножат Рахматиллаевна	73
14.	TABIIY SHIRINLASHTIRGICHLARDAN FOYDALANGAN HOLDA TSUKATLAR TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI VA XUSUSIY SIFAT SHKALALARINI ISHLAB CHIQISH.	77

	G‘ulomov Azizbek Baxtiyor o‘g‘li, stajor-o‘qituvchi	
15	NI (II) IONINI 4-AMINO-5-GIDROKSI-6-(PIRIDIL-2-AZO)-7-SULFONAFTALIN-2-SULFOKISLOTANING NATRIYLI TUZI BILAN SPEKTROFOTOMETRIK ANIQLASH USLUBINI ISHLAB CHIQISH Xaydarova Dilobar Ruzikul qizi, Tuliyeв Bexruz Alimqulovich, Todjiyev Jamoliddin Nasiriddinovich, Turabov Nurmuxammad Turabovich, Raupova Sudoba Suhrob qizi	82
16	МЕВА ШАРБАТИНИ КЎП БОСҚИЧЛИ БУҒЛАТИШ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ Арипова Камола Ойбек кизи, Саробаева Дилором Акрамжановна, Хамдамов Анвар Махмудович	86
17	ҚАНД ЖЎХОРИ ПОЯ ШАРБАТИ ТАРКИБИДАГИ ПОЛИСАХАРИДЛАРНИ ФЕРМЕНТЛАР ЁРДАМИДА ПАРЧАЛАШ Абдураззокова Мамура Нематжоновна	93
18	Bor va azot saqlovchi organik birikmalar asosida korroziya ingibitorini fizik kimyoviy xossalarni tadqiq qilish Qo‘ldoshev Alisherjon Komil o‘g‘li, To‘rayev Erkin Rustamovich, Nurqulov Fayzullo Nurmuminovich	97
19	O‘SIMLIK MOYINI DEZODORATSIYALASH JARAYONINI KO‘P BOSQICHLI TIZIMLI TAHLIL QILISH MASALALARI Sultanov Sardor Xudayberdiyevich, Xamdamov Anvar Maxmudovich, Xudayberdiyev Absalom Abdurasulovich	101
20	ДОНЛИ ЎСИМЛИК ХОМАШЁСИНИНГ ИСТЕЪМОЛ РАЦИОНИДАГИ АҲАМИЯТИ ВА МАҚСАДЛИ НОН-МАКАРОН МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ Санаев Эрмат Шерматович	106
21	МАНАЛЛИЙ МАХСАР УРУГ‘ИДАН МОY ОЛИШНИНГ OPTIMAL TECHNOLOGIK REJIMLARINI ISHLAB CHIQISH VA OLINGAN MOYNING FUNKSIONAL-BIOLOGIK XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH J.B.Farmonov, L.T.Kenjayeва, F.Sh.G‘ulomova, Sh.E.Ulashova, Z.A.Madusmonova	110

TASHKENT INSTITUTE OF CHAMICAL TECHNOLOGY
TASHKENT CITY, NAVOIY AVENUE 32

